

**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO - PPGDC**

FRANCISCO SILVA DE SOUZA

**A FEIRA DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO MULTIRREFERENCIAL DE INVESTIGAÇÃO,
CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO**

Salvador - BA
2025

FRANCISCO SILVA DE SOUZA

**A FEIRA DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO MULTIRREFERENCIAL DE INVESTIGAÇÃO,
CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento, como requisito para a obtenção do título de Doutor em Difusão do Conhecimento.

Área de Concentração: Modelagem da Geração e Difusão do Conhecimento

Linha 01 – Construção do Conhecimento: Cognição, Linguagens e Informação

Orientadora: Prof^a Dr^a. Maria Inês Corrêa Marques

Salvador - BA
2025

SIBI/UFBA/Faculdade de Educação - Biblioteca Anísio Teixeira

Souza, Francisco Silva de.

A feira de ciências como espaço multirreferencial de investigação, construção e difusão do conhecimento [recurso eletrônico] / Francisco Silva de Souza. - Dados eletrônicos. - Salvador, 2025.

178f. : il.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Maria Inês Corrêa Marques.

Tese (Doutorado em Difusão do Conhecimento) - Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025.

Disponível em formato digital.

Modo de acesso: <https://repositorio.ufba.br/>

1. Abordagem interdisciplinar do conhecimento na educação. 2. Multirreferencialidade. 3. Feira de Ciências. 4. Educação Científica. 5. Difusão do Conhecimento. 6. Ciência na Escola. 7. Educação e escola. I. Marques, Maria Inês Corrêa. II. Universidade Federal da Bahia, Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento. III. Título.

CDD:370.1 - 23. ed.

ATA N° 091

Ata da sessão pública do Colegiado do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DMMDC), realizada em 13/02/2025 para procedimento de defesa da Tese de DOUTORADO EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO nº 091, área de concentração MODELAGEM DA GERAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO - CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: COGNIÇÃO, LINGUAGENS E INFORMAÇÃO, do candidato FRANCISCO SILVA DE SOUZA, de matrícula 2020104169, intitulada A FEIRA DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO MULTIRREFERENCIAL DE INVESTIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO. Às 09:00 do citado dia, no auditório da Escola de Administração da UFBA (EAUFBA), foi aberta a sessão pela presidente da banca examinadora Profa. Dr^a. MARIA INÊS CORRÊA MARQUES que apresentou os outros membros da banca: Prof. Dr. EDUARDO CHAGAS OLIVEIRA, Profa. Dr^a. MARIA RAIDALVA NERY BARRETO, Prof. Dr. JOSÉ MÁRIO ARAÚJO e Prof. Dr. MARCELO SOUZA OLIVEIRA. Em seguida foram esclarecidos os procedimentos pela presidente que passou a palavra ao examinador para apresentação do trabalho de Doutorado. Ao final da apresentação, passou-se à arguição por parte da banca, a qual, em seguida, reuniu-se para a elaboração do parecer. No seu retorno, foi lido o parecer final a respeito do trabalho apresentado pelo candidato, tendo a banca examinadora **APROVADO** o trabalho apresentado, sendo esta aprovação um requisito parcial para a obtenção do grau de Doutor. Em seguida, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pela presidente da banca, tendo sido, logo a seguir, lavrada a presente ata, abaixo assinada por todos os membros da banca.

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> EDUARDO CHAGAS OLIVEIRA Data: 30/04/2025 11:07:53-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br</p> <p>Dr. EDUARDO CHAGAS OLIVEIRA, UEFS Examinador Interno</p>	
<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> JOSE MARIO ARAUJO Data: 30/04/2025 10:52:22-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br</p> <p>Dr. JOSÉ MÁRIO ARAÚJO, IFBA Examinador Interno</p>	
<p>Documento assinado digitalmente</p> <p> FRANCISCO SILVA DE SOUZA Data: 30/04/2025 10:43:28-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br</p> <p>FRANCISCO SILVA DE SOUZA Doutorando</p>	

Dedico esta tese à minha amada família: à minha esposa, Luciana, meu amor, meu porto seguro e cúmplice de jornada; aos meus filhos, Théo e Malú, fontes inesgotáveis de inspiração; ao meu pai, Natércio, e à memória de minha mãe, Wilma, minha maior e eterna referência; e às minhas irmãs, Wiltércia, Eunice e Eugênia, que sempre estiveram ao meu lado, apoiando-me incondicionalmente. Sem cada um de vocês, esta conquista não seria possível.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por dar sentido a cada esforço e transformar a jornada do doutorado em um caminho de propósito. Reconheço que cada linha desta tese e cada requisito cumprido só foi possível pela graça de Deus. A Ele agradeço pela vida, pela força nos momentos de fraqueza e pela clareza nos momentos de dúvida.

À Universidade Federal da Bahia (UFBA), em especial ao Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento (PPGDC), pela oportunidade de crescimento e aprendizagem, bem como pela infraestrutura e pelo ambiente intelectual estimulante que foram essenciais para o desenvolvimento desta pesquisa. À CAPES, pela concessão da bolsa de doutorado, que foi fundamental para a realização desta pesquisa.

À minha orientadora, Prof.^ª Dr.^ª Maria Inês Corrêa Marques, minha profunda e sincera gratidão. Mais que uma orientadora, uma mentora e inspiração, cuja dedicação e amor pelo que faz transbordam e contagiam. Sou grato por acreditar em mim e por compartilhar sua vasta sabedoria. Cada conversa, cada conselho, cada ensinamento foram inestimáveis para a minha formação como pesquisador e como ser humano. As lições de vida que aprendi, através de sua escuta atenta, foram além do âmbito acadêmico. Sou grato também pelas oportunidades de crescimento profissional que a senhora me proporcionou. A colaboração na produção de eventos científicos, em nível regional, nacional e internacional, foi um privilégio, em especial durante a pandemia da COVID-19.

Aos membros da banca examinadora, Prof.^ª Dr.^ª Maria Raidalva Nery Barreto, Prof. Dr. Eduardo Chagas Oliveira, Prof. Dr. José Mário Araújo e Prof. Dr. Marcelo Souza Oliveira, agradeço imensamente pela leitura criteriosa, pelas valiosas contribuições durante a qualificação e pelo tempo dedicado à avaliação desta tese. As sugestões, críticas e, principalmente, o rigor e a profundidade dos questionamentos apresentados durante a qualificação foram fundamentais para o aprimoramento deste trabalho.

Um agradecimento especial à Bibliotecária Dr.^ª Sonia Vieira, cuja contribuição foi essencial na fase final de revisão desta tese. Com sua notável competência profissional e um olhar criterioso para os detalhes, você ofereceu recomendações preciosas e contundentes que, fundamentadas em sua vasta experiência com a revisão e escrita acadêmica, foram decisivas para o aprimoramento do texto, que agora reflete claramente a qualidade que

sonhei pra ele. Sua análise crítica e construtiva, combinada com uma colaboração sem igual, garantiu que cada seção do trabalho fosse clara e fluida.

À minha incrível esposa, Luciana Cardoso, dedico mais que um agradecimento especial, dedico uma parte significativa desta conquista. Você é meu grande amor, minha M.P.L.M. nesta jornada, e a quem sou eternamente grato. Sua compreensão, companheirismo e suporte transcenderam o imaginável durante os anos de doutorado. Sua presença, sempre serena e compreensível, foi e continua sendo um oásis de paz e motivação em meio aos desafios, um refúgio constante onde encontro forças para seguir adiante. Seu cuidado incansável comigo e com nossos filhos, sua preocupação genuína com o meu bem-estar e seu apoio incondicional foram e são a base que sustenta não só a mim, mas a nossa família. Você sempre acreditou em mim quando as dúvidas surgiam e me impulsionou a dar o meu melhor, não apenas com atitudes, mas com o seu jeito característico de ser e viver. Você me permitiu dedicar a esta pesquisa com a tranquilidade de saber que nossa vida estava em suas mãos habilidosas e amorosas. Você foi e é meu porto seguro, minha rocha firme em meio a todas as tempestades e incertezas do que vivemos no período do doutorado, desde o cumprimento dos créditos e das atividades complementares até as transmissões ao vivo e viagens para congressos e eventos. Obrigado por dividir não apenas seu tempo, mas sua vida comigo, por caminhar ao meu lado, apoiando-me incondicionalmente em cada passo. Saiba que esta vitória também é sua, pois sem você, ela não seria possível.

Aos meus amados filhos, Théo Cardoso de Souza e Malú Cardoso de Souza, dedico um agradecimento que vem do fundo do meu coração. Vocês, ao lado da mãe de vocês, minha amada esposa, são a razão do meu viver, a fonte inesgotável de inspiração que me impulsiona a ser melhor a cada dia. Théo, seu jeito inteligente, curioso, determinado e empolgante me enche de orgulho. Malú, o seu brilho nos olhos, sua alegria contagiante, sua inteligência e doçura iluminam meus dias. Ver vocês crescendo, aprendendo e se tornando pessoas incríveis é a minha maior recompensa. Vocês e a mãe de vocês são a minha força, meu alicerce, e a certeza de que cada esforço, cada desafio superado no doutorado, vale a pena. Obrigado por existirem, por serem meus filhos e por tornarem minha vida mais completa.

À meus familiares, que constituem um alicerce fundamental em minha vida, dedico esta tese. Ao meu pai, Natércio Carvalho de Souza, e à minha saudosa mãe, Wilma Silva de Souza (in memoriam), e às minhas irmãs, Wiltercia Ribeiro, Eunice Martins e Eugênia Silva,

agradeço pelo amor incondicional, pela educação que me deram e por serem a base e a inspiração de tudo que sou. Obrigado por sempre acreditarem em mim e em meu potencial. Vocês são a minha inspiração e a minha força motriz. Sinto um orgulho imenso em ser o primeiro membro da nossa família, considerando tanto a linhagem paterna quanto materna, a cursar um doutorado. Espero que minha trajetória possa inspirar primeiramente a minha descendência, em segundo a de vocês também e em terceiro a outros seres humanos a perseguirem seus sonhos e a buscarem sempre mais, como “mãinha” sempre nos ensinou. Essa conquista também é de vocês. Fui o último irmão a estudar na UFBA! Valeu a pena!

Agradeço a todos os professores, estudantes e funcionários do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA) que colaboraram com a pesquisa, em especial àqueles envolvidos na organização e execução da IV Feira de Ciências. Um reconhecimento especial à então diretora profa. Lucidalva Matos (2019) e à saudosa vice-diretora Helen Cristina (*in memmorian*), bem como à atual diretora Eliana Braga (2025) e vice-diretora Profa. Iraci Mascarenhas (2025), e à coordenadora pedagógica profa. Nelia Souza (2025), pelo apoio incondicional e por acreditarem no potencial transformador da educação científica nessa unidade escolar.

Minha gratidão se amplia e se direciona à gestão, aos professores e aos estudantes do Colégio UNIAENE, incluindo a diretora Prof.^a Joelma do Vale e a vice-diretora Noabia Dantas. No Centro Universitário UNIAENE, agradeço a todos os professores e coordenadores dos cursos de Pedagogia, Medicina Veterinária e Nutrição, que, com sua colaboração, enriqueceram significativamente esta pesquisa. Expresso, ainda, um agradecimento particular ao reitor do UNIAENE, Pr. Dr. Rubens Silva, à Pró-Reitora de Graduação Dr.^a Djeyne Wagemacher e à Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Educação Continuada, Dr.^a Lilian Becerra pelo incentivo e apoio contínuos ao longo de todo o doutorado. A colaboração de cada um foi inestimável para o desenvolvimento deste trabalho, e sou profundamente grato pela oportunidade de aprender e crescer junto a essas comunidades escolares tão dedicadas.

À Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA), pelo apoio institucional à FECIBA, objeto desta tese, e ao Programa Ciência na Escola (PCE), por me apresentar a esse universo. Agradeço a todos os formadores e formadoras e coordenadoras e coordenadores do PCE (2015-2022) pela dedicação exemplar na promoção da educação científica. A semente da curiosidade científica, plantada durante minha jornada como professor cursista do PCE, encontrou em Shirley Costa, Abílio Peixoto, Marcelo Oliveira, Carlos França (*in memoriam*) e

Adernoel Menezes o solo fértil para germinar. Esta tese é o resultado direto desse cultivo, um reflexo do profissionalismo, dedicação e excelência que marcaram o autêntico Programa Ciência na Escola. Gratidão especial a vocês por tudo isso!

Aos colegas do PPGDC, em especial aos do Grupo de Pesquisa Rede de Pesquisa em Conhecimento e Tecnologias (REDPECT) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), agradeço pelo companheirismo, pelas discussões estimulantes e pelo apoio mútuo ao longo dessa caminhada. As trocas de experiências e os debates travados em nosso grupo foram essenciais para o meu amadurecimento intelectual. Em especial, quero expressar minha gratidão a alguns colegas do PPGDC com os quais tive a oportunidade de conviver e aprender: Abílio Peixoto Adriana Melo, Adriana Vieira, Adilton Santana, Elton Barreto, Jardelina Nascimento, Juarez Paz, Katiuscia e Salete Vieira. Também sou imensamente grato aos colegas do REDPECT, com quem conversei, aprendi sobre a vida e sobre a atuação como pesquisador: Alberto Viana, Ananda Luz, Ana Patrícia Maia, Ana Rita Reis Almeida, Cristina Reis, Erika Chaves, Helisandra Reis, Inês Lira, João Paulo Simplício, Joseni França, Juçara Freire, Margarete Araújo, Maria Passos, Maristela, Osvanildo, Patricia Leal, Ricardo Kuentzer, Saulo e Sonia Vieira. Cada um, com sua individualidade e contribuições, enriqueceu minha trajetória.

A trajetória deste doutorado foi abundantemente abençoada e sustentada por uma rede de apoio invisível, mas poderosa: o grupo de oração "Amizade e Oração". Ao longo de cinco anos, cada membro, com sua fé e intercessão, teceu um manto de proteção e força que me amparou em cada etapa. André Rivas, Ana Pink, Agla Lessa, Bergson Padilha, Deyvison Reis, Fátima Borges, Ivan Meira, Jacó Souza, Kesio Santos, Kelly, Lucas venicio, Marta Matos, Marlice Neves, Michel Santana, Milse Reis, Monique, Naitilene, Priscila Harder, Polliana Mendonça, Sara Alves e Tairacon, cada um de vocês, com sua dedicação e amor, foi um farol em meio às dificuldades, um oásis de esperança nos momentos de desânimo, um porto seguro durante a tempestade da pandemia. As orações semanais, como um bálsamo constante, renovavam minhas energias, fortaleciam minha fé e me impulsionavam a seguir em frente. Agradeço profundamente a cada um que fez e faz parte dessa corrente de amor e oração, pois sei que sem o apoio de vocês, essa jornada não teria sido possível. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês!

Aos meus amigos do Sevenbikers, meu profundo agradecimento. As 569 pedaladas e os 15.855,8 km percorridos com vcs em trilhas de MTB (Obrigado Strava por esses dados!), entre 19 de fevereiro de 2021 e 30 de janeiro de 2025, com suas subidas íngremes e seus

desafios constantes, se tornaram uma poderosa metáfora para a jornada da escrita desta tese. Assim como cada pedalada exigia resiliência, determinação e foco para superar obstáculos, a elaboração deste trabalho demandou persistência, disciplina e a busca constante por soluções criativas. As trilhas, com suas paisagens exuberantes e revigorantes, me proporcionaram momentos de escape e reflexão, onde as ideias fluíam com mais clareza e o cansaço se dissipava. Em especial, agradeço aos meus amigos Itiel Moraes, Carlos Rodrigues, Delane Melo Moraes, Carmem Rabelo, Carol Cayres, Daniel Teixeira, Daniela Gonzalez, Diego Guedes, Elisangela Santos (Eli), Elizafe Nascimento (Duda), Fábio Madureira, Herbert Bleck, Ivo Gonzalez Júnior, Jamile Alves, Jeane Sousa, Joace Borges Junior, João Moura Neto, Pr. Jônatas Leal, Jossimar Cruz, Juan Barrientos, Lilian Becerra, Luciana Cardoso, Madison Marques, Márcia Barrientos, Marcos Damaceno, Rodrigo Ferreira (Rodrigão), Rogério Spagnolo, Rosana Rocha e Valmiro Morais (Miro) pela amizade, companheirismo e incentivo ao longo dessa jornada. Cada pedalada, cada conversa, cada momento compartilhado fortaleceu meu corpo e minha mente, me impulsionando a seguir em frente com a certeza de que a união e o apoio mútuo são fundamentais para alcançar nossos objetivos.

Agradeço também aos meus colegas do Pilates, que me proporcionaram o equilíbrio, a força e a flexibilidade necessários para manter meu bem-estar físico e mental durante a escrita da tese. As sessões de Pilates, com seus movimentos precisos e controlados, me ensinaram a importância da concentração, da disciplina e da respiração consciente, elementos que se mostraram essenciais para organizar meus pensamentos e dar forma às minhas ideias. Em especial, agradeço à minha instrutora Ester Viana, que com sua dedicação, profissionalismo e palavras de incentivo, me ajudou a superar os desafios e a alcançar meus objetivos.

Sempre fui movido pela curiosidade e pelo desejo de aprender. Estudar sempre foi uma paixão, mas a ideia de cursar (e concluir) um doutorado na UFBA era um sonho relativamente distante. Hoje, com o coração cheio de gratidão, reconheço que essa conquista vai além de um título; é a materialização de uma meta, a superação de limites e a prova de que dedicação, perseverança, resiliência e o apoio daqueles que nos amam são forças poderosas que nos impulsionam a realizar o inimaginável.

SOUZA, Francisco Silva de. **A Feira de Ciências como espaço multirreferencial de investigação, construção e difusão do conhecimento**. Orientadora: Maria Inês Corrêa Marques. 2025. 178f. Tese (Doutorado em Difusão do Conhecimento) –Programa de Pós-Graduação em Difusão de Conhecimento (PPGDC), Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025.

RESUMO

Esta tese investiga a presença e as implicações da multirreferencialidade para a difusão do conhecimento científico em feiras de ciências, com foco na Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) e na IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA). O objetivo geral foi investigar como a multirreferencialidade se manifesta nesses eventos e quais as implicações para a difusão do conhecimento científico. A pesquisa foi norteadada pela seguinte questão: "Em que medida a FECIBA e a Feira do CEMBEMA se configuram como espaços multirreferenciais e como isso impacta a difusão do conhecimento científico?". A hipótese central defendia que a FECIBA se constituía como um espaço com potencial multirreferencial para a promoção da educação científica. A tese, organizada em formato multi-artigos, adotou uma abordagem qualitativa, que combinou pesquisa documental, análise de conteúdo e estudo de caso, incluindo observação participante. O segundo capítulo fundamentou a pesquisa teórica e metodologicamente, apoiando-se em autores como Ardoino, Morin e Burnham, e explicitando as escolhas metodológicas realizadas. O terceiro capítulo, equivalente ao Artigo 1, analisou os editais da FECIBA de 2015 a 2022 (5ª à 10ª edição), que revelaram uma ampliação progressiva das áreas temáticas e modalidades de participação. O capítulo 4, equivalente ao Artigo 2, apresentou o estudo de caso da IV Feira de Ciências do CEMBEMA, demonstrando a viabilidade da multirreferencialidade em uma feira escolar, com a integração de diferentes áreas do saber e a participação da comunidade escolar. A tese conclui que a multirreferencialidade é essencial para a consolidação de feiras de ciências como espaços de investigação, construção e difusão do conhecimento, e que a FECIBA, embora apresente avanços, ainda precisa desenvolver mecanismos mais efetivos de integração e colaboração com as feiras escolares para que possa servir como um modelo de referência para a implementação da multirreferencialidade.

Palavras-chave: Multirreferencialidade; feiras de ciências; educação científica; difusão do conhecimento; ciência na escola.

SOUZA, Francisco Silva de. **The Science Fair as a multireferential space for inquiry, construction, and dissemination of knowledge**. Advisor: Maria Inês Corrêa Marques. 2025. 178 f. PhD Thesis (Doctorate in Knowledge Diffusion) –Programa de Pós-graduação em Difusão do Conhecimento - PPGDC, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2025.

ABSTRACT

This thesis investigates the presence and implications of multireferentiality for the dissemination of scientific knowledge in science fairs, focusing on the Bahia Science, Entrepreneurship, and Innovation Fair (FECIBA) and the 4th Science Fair of the Manoel Benedito Mascarenhas State Rural School (CEMBEMA). The general objective was to investigate how multireferentiality manifests itself in these events and its implications for the dissemination of scientific knowledge. The research was guided by the following question: "To what extent do FECIBA and the CEMBEMA Fair configure themselves as multireferential spaces, and how does this impact the dissemination of scientific knowledge?" The central hypothesis was that FECIBA constitutes a space with multireferential potential for the promotion of science education. The thesis, organized in a multi-article format, adopted a qualitative approach, combining document analysis, content analysis, and a case study, including participant observation. Chapter 1 established the theoretical and methodological framework for the research, drawing on authors such as Ardoino, Morin, and Burnham, and detailing the methodological choices made. Chapter 2, equivalent to Article 1, analyzed FECIBA's calls for proposals from 2015 to 2022 (5th to 10th editions), revealing a progressive expansion of thematic areas and participation modalities. Chapter 3, equivalent to Article 2, presented a case study of the 4th CEMBEMA Science Fair, demonstrating the feasibility of multireferentiality in a school fair, with the integration of different areas of knowledge and the participation of the school community. The thesis concludes that multireferentiality is essential for the consolidation of science fairs as spaces for research, construction, and dissemination of knowledge, and that FECIBA, although showing progress, still needs to develop more effective mechanisms for integration and collaboration with school fairs in order to serve as a reference model for the implementation of multireferentiality.

Keywords: multireferentiality; science fairs; science education; knowledge dissemination; science in school.

SOUZA, Francisco Silva de. **La Feria de Ciencias como espacio multirreferencial de investigación, construcción y difusión del conocimiento**. Tutor: Maria Inês Corrêa Marques. 2025. 178f. Tesis (Doctorado en Difusión del Conocimiento) – Programa de Pós-graduação em Difusão do Conhecimento - PPGDC, Universidade Federal de Bahia, Salvador, 2025

RESUMEN

Esta tesis investiga la presencia y las implicaciones de la multirreferencialidad para la difusión del conocimiento científico en ferias de ciencias, centrándose en la Feria de Ciencias, Emprendimiento e Innovación de Bahia (FECIBA) y en la IV Feria de Ciencias del Colegio Estatal Rural Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA). El objetivo general fue investigar cómo se manifiesta la multirreferencialidad en estos eventos y cuáles son sus implicaciones para la difusión del conocimiento científico. La investigación se guio por la siguiente pregunta: "¿En qué medida la FECIBA y la Feria del CEMBEMA se configuran como espacios multirreferenciales y cómo impacta esto en la difusión del conocimiento científico?". La hipótesis central sostenía que la FECIBA se constituye como un espacio con potencial multirreferencial para la promoción de la educación científica. La tesis, organizada en formato multiartículos, adoptó un enfoque cualitativo, combinando investigación documental, análisis de contenido y estudio de caso, incluyendo observación participante. El Capítulo 1 estableció el marco teórico y metodológico de la investigación, basándose en autores como Ardoino, Morin y Burnham, y detallando las opciones metodológicas realizadas. El Capítulo 2, equivalente al Artículo 1, analizó las convocatorias de la FECIBA de 2015 a 2022 (5ª a 10ª edición), revelando una progresiva expansión de las áreas temáticas y modalidades de participación. El Capítulo 3, equivalente al Artículo 2, presentó un estudio de caso de la IV Feria de Ciencias del CEMBEMA, demostrando la viabilidad de la multirreferencialidad en una feria escolar, con la integración de diferentes áreas del saber y la participación de la comunidad escolar. La tesis concluye que la multirreferencialidad es esencial para la consolidación de las ferias de ciencias como espacios de investigación, construcción y difusión del conocimiento, y que la FECIBA, aunque muestra avances, aún necesita desarrollar mecanismos más efectivos de integración y colaboración con las ferias escolares para que pueda servir como modelo de referencia para la implementación de la multirreferencialidad.

Palabras clave: multirreferencialidad; ferias de ciencias; educación científica; difusión del conocimiento; ciencia en la escuela.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AC	Análise de Conteúdo
ACT	Alfabetização Científico-Tecnológica
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CECIERJ	Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro
CEMBEMA	Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CTS	Ciência, Tecnologia e Sociedade
DOE	<i>Diário Oficial do Estado da Bahia</i>
EC	Educação Científica
FECIBA	Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia
FENACEB	Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica
IAT	Instituto Anísio Teixeira
IBECC	Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura
IF Baiano	Instituto Federal Baiano
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ONU	Organização das Nações Unidas
PCE	Programa Ciência na Escola
PISA	Programa Internacional de Avaliação de Alunos
PPP	Projeto Político Pedagógico
PPGDC	Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento
RECONCITEC	Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo da Bahia
REDPECT	Rede de Pesquisa em Conhecimento e Tecnologias
REP	Revista Educação Pública
SEC	Secretaria de Educação do Estado da Bahia
SEDERMA	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Muritiba
TDIC	Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação
UEFS	Universidade Estadual de Feira de Santana
UFBA	Universidade Federal da Bahia
UFRB	Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
UNEB	Universidade do Estado da Bahia
UNIMAM	Centro Universitário Maria Milza

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

1	INTRODUÇÃO	18
Figura 1	Mapa mental que destaca o objeto de estudo desta tese e suas relações com conceitos-chave.....	25
Figura 2	Mapa mental que ilustra a hipótese central da Tese.....	31
2	REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO	32
Figura 3	Vista parcial da fachada do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA), localizada no distrito de São José de Itaporã, Muritiba - Bahia.....	41
Figura 4	Divulgação da IV Feira de Ciências, no Instagram do CEMBEMA, com anúncio e contagem regressiva.....	43
Figura 5	Card da V Feira de Ciências do CEMBEMA, por votação entre as opções criadas pelos próprios estudantes.....	44
Figura 6	Alunos do CEMBEMA em visita à Reconcitec (UFRB), em 2019.....	45
Gráfico 1	Porcentagem de trabalhos aprovados, por área temática, na IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas, 2019.....	46
Figura 7	Projeto de pesquisa para reaproveitamento de água em lava-jatos.....	48
Figura 8	Apresentação do grupo de samba de roda Raiz Chico Velho na IV Feira de Ciências do CEMBEMA.....	51
Figura 9	Chamada Pública para Avaliadores da IV Feira de Ciências do CEMBEMA.....	52
Tabela 1	Perfil dos avaliadores voluntários da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA).....	54
Tabela 2	Percepções dos avaliadores sobre a IV Feira de Ciências do CEMBEMA (n=10).....	55
Gráfico 2	Aspectos relevantes da IV Feira de Ciências do CEMBEMA, segundo os avaliadores (n=10).....	56

3	MULTIRREFERENCIALIDADE NA FECIBA: ANÁLISE DA FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA A PARTIR DE SEUS EDITAIS.....	64
Figura 1	Sequência da técnica da Análise de Conteúdo.....	71
Figura 2	Quantidade de Projetos Selecionados por Edição da FECIBA (5ª a 10ª Edição).....	73
Figura 3	Frequência das expressões “protagonismo estudantil” e “participação dos estudantes” nos editais FECIBA (da 5ª a 10ª edição).....	75
Quadro 1	Áreas de conhecimento contempladas nos editais FECIBA.....	76
Quadro 2	Modalidade de participação presentes em cada edição da FECIBA.....	78
Quadro 3	Critérios de avaliação presentes em cada edição da FECIBA.....	81
Quadro 4	Mudanças na forma de submissão de projetos e na relação entre as feiras escolares e a FECIBA ao longo da edições (5ª a 10 edição).....	82
4	A FEIRA DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO COLABORATIVO DE INVESTIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO.....	92
Quadro 1	Fontes documentais incluídas e consultadas ao longo da pesquisa.....	97
Figura 1	Propostas de logomarca e frase, dos estudantes para compor a identidade visual da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas.....	97
Figura 2	Cronograma da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas.....	98
Figura 3	Registros fotográficos dos estudantes apresentando seus projetos de pesquisa na IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas.....	100
Quadro 2	Critérios de avaliação utilizados pela Comissão de Avaliação dos projetos submetidos à IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas.....	101
Gráfico 1	Número de trabalhos aprovados, por área temática, na IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas/2019.....	102

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	18
1.1	ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA TESE MULTI-ARTIGOS.....	21
1.2	DESENHO DA PESQUISA.....	23
1.3	PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA.....	27
1.4	OBJETIVOS DA TESE.....	29
1.5	HIPÓTESE DA TESE.....	29
2	REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO	32
2.1	HISTÓRICO DAS FEIRAS DE CIÊNCIAS.....	32
2.2	MULTIRREFERENCIALIDADE, EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E O ATUAL CONTEXTO..	35
2.3	FEIRAS DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO MULTIRREFERENCIAL DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO.....	37
2.4	O PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA (PCE) E A FECIBA.....	39
2.5	A IV FEIRA DE CIÊNCIAS DO COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO MANOEL BENEDITO MASCARENHAS (CEMBEMA): UM ESPAÇO MULTIRREFERENCIAL DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA.....	41
2.6	REFERENCIAL METODOLÓGICO DA PESQUISA.....	57
2.6.1	Detalhamento da Coleta e Análise de Dados	58
	REFERÊNCIAS	59
3	MULTIRREFERENCIALIDADE NA FECIBA: ANÁLISE DA FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA A PARTIR DE SEUS EDITAIS.	64
3.1	INTRODUÇÃO.....	66
3.2	REFERENCIAL TEÓRICO.....	67
3.3	METODOLOGIA.....	69
3.3.1	Tipo de Estudo/Método	69
3.3.2	Análise de conteúdo	70
3.4	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	72

3.5	CONCLUSÃO.....	84
	REFERÊNCIAS.....	86
4	A FEIRA DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO COLABORATIVO DE INVESTIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO.....	89
4.1	INTRODUÇÃO.....	90
4.2	METODOLOGIA.....	92
4.2.1	Tipo de pesquisa e caracterização geral.....	93
4.2.2	Abrangência e natureza da investigação.....	93
4.2.3	Caracterização da instituição e da Feira de Ciências.....	93
4.2.4	A instituição e sua infraestrutura.....	94
4.2.5	A Feira de Ciência.....	94
4.3	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	95
4.4	CONCLUSÃO.....	103
	REFERÊNCIAS.....	105
5	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....	108
	REFERÊNCIAS	113
	ANEXOS.....	120
	ANEXO A - RESOLUÇÃO 02/2022 DO PPGDC SOBRE TESE MULTI-ARTIGOS.....	121
	ANEXO B - EDITAIS DA FECIBA (5ª a 10ª edição).....	122

1 INTRODUÇÃO

As feiras de ciências, enquanto espaços que reúnem diferentes áreas do saber e diversos atores sociais, configuram-se como potenciais espaços multirreferenciais de difusão do conhecimento. Essa multirreferencialidade se manifesta na interação entre diferentes saberes e na construção colaborativa de conhecimentos, processo no qual estudantes, professores e pesquisadores, entre outros, compartilham ideias, perspectivas e experiências, enriquecendo o processo de aprendizagem e fomentando a criatividade. Rompendo com as fronteiras disciplinares e promovendo uma visão mais interconectada do mundo, as feiras de ciências estimulam o desenvolvimento do pensamento científico e contribuem para a construção e difusão do conhecimento.

Em um mundo marcado pela complexidade, onde os fenômenos se apresentam em sua multiplicidade e interconexão, a compreensão da realidade exige a superação de abordagens fragmentadas e a integração de diferentes perspectivas. Esta tese apresenta a multirreferencialidade em feiras de ciências e como ela contribui para a difusão do conhecimento. O conceito de multirreferencialidade nesta tese segue a proposta de Burnham (1993), Ardoino (1998), Martins (2004) e Fagundes e Burnham (2001) que reconhecem essa complexidade e defendem a integração de diferentes áreas do saber para a construção de uma visão mais plural do mundo.

Esta tese, em formato multi-artigos, composta por dois artigos, tem o objetivo de investigar a existência da multirreferencialidade em feiras de ciências, buscando analisar como esse conceito se manifesta em diferentes contextos e quais as suas implicações para a difusão do conhecimento científico. Para isso, a pesquisa se volta para dois contextos distintos: o urbano, representado pela Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA), um evento que reúne estudantes de todo o estado; e o interiorano, representado pela Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas, uma feira realizada em uma escola do campo, situada na zona rural de Muritiba, no recôncavo da Bahia. A partir da análise desses dois contextos, a pesquisa identifica os elementos que caracterizam a difusão do conhecimento de forma multirreferencial. A análise da multirreferencialidade em feiras de ciências contribui para a compreensão do papel desses eventos na promoção da educação científica e fornece subsídios para o desenvolvimento de estratégias de difusão do conhecimento.

O interesse por essa temática se entrelaça com a minha trajetória acadêmica e profissional, especialmente com a experiência na organização e participação em feiras de ciências no ensino médio. Essa vivência me permitiu observar de perto o potencial das feiras como espaços de aprendizagem e difusão do conhecimento, despertando a curiosidade em investigar como a multirreferencialidade se manifesta nesses eventos e quais as suas implicações para a educação científica, incluindo os desafios e as potencialidades desses espaços de aprendizagem.

Essa investigação do papel da multirreferencialidade na educação científica também se entrelaça com meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento (PPGDC) e minha própria busca por uma formação integral e multifacetada. Em minha trajetória acadêmica, sempre busquei transcender as fronteiras disciplinares para construir uma visão mais complexa da educação científica. Nesse sentido, a presente pesquisa permitiu aprofundar meus conhecimentos sobre a multirreferencialidade e contribuir para o debate sobre a sua importância na educação científica.

Esta tese contribui para a ampliação do conhecimento na área de educação científica ao investigar a multirreferencialidade em feiras de ciências como estratégia para a difusão do conhecimento, um tema ainda pouco explorado na literatura. A pesquisa se propõe a preencher a lacuna na pesquisa acadêmica sobre a manifestação da multirreferencialidade em feiras de ciências de diferentes portes, reconhecendo que a complexidade e a escala desses eventos influenciam a forma como a multirreferencialidade se manifesta e impacta a difusão do conhecimento. A análise dos editais da FECIBA, uma feira com abrangência estadual, e o estudo de caso da IV Feira de Ciências do CEMBEMA, uma feira com foco na comunidade local, fornecem parâmetros para a organização de feiras de ciências com abordagens multirreferenciais.

Silva, Veit e Araújo (2023) identificaram que, apesar do potencial transformador das feiras de ciências, as pesquisas brasileiras sobre o tema ainda são limitadas. O levantamento realizado pelas autoras mostrou que os estudos existentes se concentram em quatro áreas: 1) divulgação científica; 2) apoio à construção de feiras e projetos; 3) avaliação de projetos; e 4) formação de alunos e professores. Nenhuma pesquisa, contudo, aborda as Feiras de Ciências como espaços multirreferenciais de difusão do conhecimento científico. Esta tese, portanto, apresenta um estudo original e necessário, que visa compreender as Feiras de

Ciências como ambientes complexos e multifacetados, capazes de disseminar o conhecimento científico.

Ao analisar a multirreferencialidade e sua importância na educação científica, esta tese contribui para o desenvolvimento de estratégias que promovam a difusão do conhecimento de forma mais integrada e contextualizada em feiras de ciências. Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial ao ODS 4 que visa garantir uma educação de qualidade para todos, a tese busca contribuir com reflexões acerca de uma educação científica mais justa, equitativa e inclusiva. Os resultados da pesquisa podem auxiliar professores do CEMBEMA e de outras escolas na organização de feiras de ciências que explorem o potencial da multirreferencialidade para a promoção de uma aprendizagem mais significativa. A tese também contribui para a reflexão sobre a importância da multirreferencialidade na educação científica, estimulando novos estudos sobre o tema.

O conceito de multirreferencialidade, como discutido por Burnham (2012a; 2012b), é fundamental para a construção de conhecimento mais amplo, que favorece ao indivíduo a assimilação do mundo em sua complexidade. Em feiras de ciências, a multirreferencialidade se manifesta na interação entre diferentes áreas do saber, na promoção de debates interdisciplinares e na busca por soluções para problemas complexos, respeitando as especificidades locais e regionais e incentivando a participação de estudantes de diferentes níveis de ensino e modalidades educacionais.

Este estudo justifica-se pela relevância da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) como evento impulsionador da educação científica no estado. Costa, Oliveira, França e Peixoto (2018) analisam a FECIBA como um evento de divulgação científica e de interação entre a escola e a comunidade e destacam a importância da feira como um espaço de aprendizagem não formal, capaz de estimular o interesse dos alunos pela ciência e aproximá-los da realidade local. Para os autores, a FECIBA se constitui como um espaço de interação entre estudantes, professores e pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, desempenhando um papel fundamental na promoção da cultura científica. A Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas, ao se integrar à FECIBA, amplia esse potencial, inserindo-se como um locus privilegiado de produção e socialização do conhecimento e de formação de jovens cientistas. A participação dos estudantes na Feira do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas

demonstra a importância da feira escolar como espaço de incentivo à investigação científica, à construção do conhecimento e à difusão da ciência na/para comunidade escolar.

1.1 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA TESE MULTI-ARTIGOS

A tese está estruturada em cinco capítulos, iniciando pela Introdução que define o campo da pesquisa, os objetivos, Hipótese e justificativas pela escolha do tema. Em conformidade com a Resolução 02/2022, do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento (PPGDC), da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (Anexo A) nossa opção foi pelo formato multi-artigos, composta por dois artigos que abordam temas específicos relacionados à multirreferencialidade em diferentes contextos.

Essa Resolução, aprovada em 9 de maio de 2022, define ainda os critérios para a apresentação de teses nesse formato, incluindo a elaboração de uma Introdução robusta, a inclusão de dois ou mais artigos científicos, uma discussão sobre os resultados obtidos e as considerações finais da tese. Dessa maneira o discente deverá incluir no mínimo dois artigos, um obrigatoriamente aceito e outro, no mínimo, submetido. Esse formato, permite a flexibilidade na organização da pesquisa, a possibilidade de publicar os resultados em diferentes periódicos e o incentivo à produção de conhecimento original e relevante para a área de educação científica. A publicação dos artigos em periódicos científicos visa ampliar o alcance da pesquisa e fortalecer a discussão sobre a multirreferencialidade na educação científica.

O segundo capítulo, intitulado *Referencial Teórico e Metodológico*, apresenta à construção do alicerce conceitual e metodológico da tese, contextualizando as feiras de ciências como espaços multirreferenciais de difusão do conhecimento. Nele, serão explorados o histórico das feiras de ciências, os fundamentos da multirreferencialidade e as suas implicações para a educação científica, com base em autores como Jacques Ardoino, Edgar Morin e Teresinha Fróes Burnham. Ainda neste capítulo é apresentado o referencial metodológico da pesquisa, justificando a escolha pela abordagem qualitativa, a pesquisa documental com elementos de análise de conteúdo e o estudo de caso como estratégias para a investigação da multirreferencialidade em feiras de ciências.

O terceiro capítulo, oriundo do Artigo 1—*Multirreferencialidade na Feciba: análise da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia a partir de seus editais* –, investiga

a multirreferencialidade na Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA), analisando os editais de cinco edições (5ª a 10ª). O objetivo foi identificar como as diretrizes oficiais da feira refletem e promovem a integração de diferentes referenciais teóricos e práticos. Utilizando a análise de conteúdo dos editais, o capítulo busca identificar as categorias de conhecimento valorizadas, os critérios de participação e a evolução da linguagem nos objetivos da FECIBA. A análise aponta um notável crescimento e diversificação da feira, mas essa progressão, por si só, não garante uma efetiva articulação multirreferencial. Assim, o capítulo discute lacunas e desafios para uma práxis que contemple a complexidade do conhecimento científico e suas diversas manifestações.

Este artigo publicado na revista *Caderno Pedagógico* (ISSN: 1983-0882, DOI: 10.54033), um periódico científico interdisciplinar que é classificada como Qualis A2 pela avaliação da CAPES (2017-2020) na área Multidisciplinar, demonstrando sua relevância e qualidade no cenário acadêmico. A revista *Caderno Pedagógico* é indexado em importantes bases de dados como *Latindex*, *Ulrich's Periodicals Directory*, *Bielefeld Academic Search Engine* (BASE), *Scilit*, *Dimensions* e *Lume* (UFRGS), garantindo ampla visibilidade e acessibilidade aos seus artigos. Recentemente, a revista alcançou a expressiva marca de 1.000 citações no *Google Acadêmico*, evidenciando o impacto e o reconhecimento de suas publicações.

O quarto capítulo, que configura o alusivo o Artigo 2, intitulado – *A Feira de Ciências como espaço colaborativo de investigação, construção e difusão do conhecimento* –, explora a feira de ciências como um ambiente eminentemente colaborativo, onde a investigação científica multirreferencial se desenvolve pela interação dinâmica entre os participantes. Defende-se que, nesses eventos, a construção do conhecimento é um processo coletivo, resultante de discussões, compartilhamento de visões e sinergias.

A análise abrange as variadas formas de colaboração em feiras de ciências, da concepção dos projetos à sua apresentação e avaliação. A estrutura e organização da Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA) são apresentadas para ilustrar como o planejamento e a gestão colaborativa promovem a interação e o intercâmbio de saberes entre estudantes, orientadores e comunidade. O capítulo finaliza discutindo o papel crucial da natureza multirreferencial e colaborativa das feiras de ciências para a difusão do conhecimento.

O artigo foi publicado na seção Divulgação Científica e Ensino de Ciências da *Revista Educação Pública*, em 31 de outubro de 2024. Esta seção é vinculada à Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ) e se dedica a publicar pesquisas, reflexões e experiências relacionadas à divulgação científica e ao ensino de ciências. A escolha da *Revista Educação Pública* para a publicação deste artigo se justifica por diversos fatores, entre eles, sua indexação em bases de dados relevantes como *Index Copernicus*, *Diadorim*, *Sumários.org* e *Google Scholar*, o que garante ampla visibilidade e acessibilidade ao trabalho. Além disso, a revista adota um rigoroso processo de revisão por pares duplo-cego, assegurando a qualidade e a idoneidade das publicações. A existência de uma seção específica dedicada à *Divulgação Científica e Ensino de Ciências* também foi um fator determinante, pois demonstra o compromisso da Revista com essa área do conhecimento e confere maior destaque a pesquisas nesse campo, alinhando-se ao tema do artigo.

Nas *Considerações finais* serão revelados o aprendizado do autor com esta pesquisa, as contribuições teóricas, metodológicas e práticas, além, dos resultados e discussões sobre a relevância do estudo.

Nas *Referências* foi apresentada as obras que serviram de base para o desenvolvimento do estudo.

Os *Anexos* trazem os documentos que foram utilizados e estudados pelo pesquisador, para que o leitor, ou demais especialistas, também tenham a possibilidade de fazer a averiguação das fontes empregadas na execução da pesquisa.

1.2 DESENHO DA PESQUISA

O desenho da pesquisa foi construído com base nos objetivos e nas questões de pesquisa, visando garantir a coerência e a adequação do desenho ao objeto de investigação. A escolha das feiras de ciências como objeto de estudo está relacionada à sua relevância para a educação científica e para a difusão do conhecimento. A multirreferencialidade em feiras de ciências é considerada como elemento essencial para a promoção da educação científica.

A Figura 1 apresenta um mapa conceitual que ilustra a relação entre a multirreferencialidade, a difusão do conhecimento e a educação científica em feiras de

ciências. O mapa destaca a multirreferencialidade como estratégia para a difusão do conhecimento e como elemento essencial para a promoção de uma educação científica mais plural, que integre diferentes áreas do saber e promova a interação entre diversos atores sociais, como estudantes, professores, pesquisadores e comunidade em geral.

O foco desta investigação está centrado na Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) e na Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas, situada em São José do Itaporã, zona rural de Muritiba, no Recôncavo da Bahia. A FECIBA configura-se como um espaço privilegiado para a análise da multirreferencialidade. Por reunir estudantes, professores, pesquisadores e a comunidade em geral de diversas regiões da Bahia, a FECIBA permite investigar como a multirreferencialidade se manifesta em um evento de grande porte com abrangência estadual. Além disso, a FECIBA, por meio de seus editais, projetos e atividades, proporciona um rico material empírico para a compreensão das múltiplas dimensões e abordagens que caracterizam a multirreferencialidade no contexto de uma feira de ciências.

O estudo de caso da Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas complementa a análise, evidenciando os desafios e as potencialidades da promoção da educação científica em uma escola do campo. A escolha por essa escola visou identificar as estratégias adotadas para a promoção da educação científica em contextos específicos, considerando as particularidades da Educação do Campo.

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo qualitativo, com abordagem interpretativista, que busca compreender os significados e as representações sociais da multirreferencialidade em feiras de ciências. A escolha por essa abordagem se justifica pela necessidade de aprofundar a análise dos fenômenos em seus contextos específicos, considerando as perspectivas e vivências dos atores sociais envolvidos. A pesquisa qualitativa permite uma maior flexibilidade na coleta e análise de dados, o que é fundamental para a compreensão da complexidade da multirreferencialidade em feiras de ciências.

Figura 1: Mapa mental que destaca o objeto de estudo desta tese e suas relações com conceitos-chave.

Fonte: Elaboração própria (2025).

A pesquisa se baseou em duas fontes de dados principais, correspondentes a dois contextos distintos de investigação: 1) FECIBA (Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia): Este contexto foi analisado por meio de documentos como editais, regulamentos e materiais de divulgação da FECIBA, além de observações *in loco* realizadas durante as 9ª e 10ª edições do evento. A análise documental permitiu traçar um panorama da multirreferencialidade na FECIBA ao longo dos anos, enquanto as observações proporcionaram uma compreensão da dinâmica do evento e das interações que lá ocorrem. 2) Centro de Ensino Médio Bertholdo Malacarne (CEMBEMA): Neste contexto, o foco esteve na dinâmica organizacional e na execução da IV Feira de Ciências do CEMBEMA. O estudo se limitou à observação participante das atividades e interações entre professores, alunos e membros da comunidade escolar durante o evento, sem intervenção ou experimentação. A

ênfase, neste caso, recaiu sobre a observação, registro e análise de documentos como editais, regulamentos, materiais de divulgação da IV Feira de CEMBEMA.

Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: Análise Documental: Análise de documentos como editais, regulamentos, materiais de divulgação e outros materiais relacionados à FECIBA e à Feira de Ciências do CEMBEMA e a observação participante: Observação e registro das atividades, interações e dinâmicas durante as 9ª e 10ª edições da FECIBA e durante a IV Feira de Ciências do CEMBEMA. As seguintes técnicas foram utilizadas para analisar os dados coletados:

- Análise de Conteúdo: Análise dos documentos da FECIBA para identificar a presença da multirreferencialidade nas modalidades de participação, nas áreas do conhecimento contempladas e nos critérios de avaliação da feira.
- Análise Descritiva: Organização e descrição dos dados coletados por meio da observação participante, buscando identificar padrões e tendências nas atividades e interações observadas durante as feiras de ciências.

Em virtude da metodologia empregada, centrada na análise documental e na observação *in loco* sem qualquer forma de intervenção, este estudo está dispensado de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), em consonância com a Resolução CNS nº 510/2016. A pesquisa compreendeu duas etapas: a análise da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA), incluindo o exame de seus editais e a observação participante em suas 9ª e 10ª edições, e um estudo de caso no CEMBEMA (Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas), onde se observou a IV Feira de Ciências, com foco na dinâmica do evento e nas interações entre os participantes. Ressalta-se que em ambas as etapas não houve coleta de dados individuais, manipulação de informações sensíveis ou qualquer tipo de intervenção, o que torna a Resolução CNS nº 466/2012 não aplicável a este estudo.

A escolha da FECIBA e da Feira de Ciências do CEMBEMA como contextos de pesquisa se justifica pela possibilidade de analisar a multirreferencialidade em diferentes níveis de complexidade e abrangência. A FECIBA, como um evento de grande porte com abrangência estadual, permite investigar como a multirreferencialidade se manifesta em um contexto mais amplo, com a participação de diversos atores sociais e a interação entre diferentes áreas do conhecimento. O estudo de caso da Feira de Ciências do CEMBEMA, por sua vez,

permite analisar a multirreferencialidade em um contexto mais específico de uma escola do campo, com suas próprias características, desafios e potencialidades. A comparação entre esses dois contextos contribui para a compreensão da multirreferencialidade em sua diversidade e complexidade.

1.3 PROBLEMA E QUESTÃO DE PESQUISA

Embora as feiras de ciências possuam um vasto potencial transformador, Silva, Veit e Araújo (2023) identificaram lacunas nas pesquisas dedicadas a este tema. As autoras constataram que os trabalhos brasileiros sobre o tema concentram-se principalmente em quatro vertentes: 1) a feira como um ambiente de divulgação científica; 2) a construção de feiras e o apoio à elaboração de projetos; 3) a avaliação diferenciada de projetos; e 4) a feira como um ambiente de formação para alunos e professores. No entanto, nenhuma pesquisa aborda a multirreferencialidade como estratégia para a difusão do conhecimento em Feiras de Ciências. Diante dessa lacuna, esta tese se propõe a investigar a Feira de Ciências como um espaço multirreferencial de difusão do conhecimento, o que a configura como um estudo original nessa área.

A presente pesquisa se origina da constatação de que as Feiras de Ciências, embora sejam importantes espaços de educação científica, frequentemente se limitam a uma abordagem fragmentada do conhecimento, o que impede que os estudantes construam um entendimento abrangente e integrado da realidade. (Gerhard; Rocha, 2016) Essa fragmentação se manifesta na organização das feiras em categorias disciplinares isoladas, na ênfase em projetos que abordam apenas uma área do conhecimento e na falta de integração entre os diferentes saberes.

A educação científica no Brasil enfrenta o desafio de superar a fragmentação do conhecimento e promover uma abordagem mais integrada e interdisciplinar dos saberes. Nesse contexto, as feiras de ciências emergem como espaços potenciais para a difusão do conhecimento científico e a promoção da iniciação científica na educação básica.

Dentre elas, a Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) e a IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA) foram incluídas nesta pesquisa. A FECIBA, por sua abrangência estadual, congrega estudantes e professores de diferentes regiões da Bahia, enquanto o CEMBEMA,

por se tratar de uma feira escolar, possibilita um olhar aprofundado sobre a dinâmica e os desafios desse tipo de evento em um contexto específico de uma escola que oferece educação do campo. Ambas, no entanto, se apresentam como espaços privilegiados para a investigação da abordagem multirreferencial, a qual, segundo Rodrigues, Therrien, Falção e Grangeiro (2016), permite a "bricolagem científica" e a integração de diferentes perspectivas, configurando-se como promissora na pesquisa em educação.

Contudo, apesar do potencial das feiras de ciências e da relevância da multirreferencialidade, ainda são escassas as pesquisas que investigam como essa abordagem se manifesta (ou não) na prática desses eventos e quais fatores influenciam sua efetividade, especialmente considerando a diversidade de contextos e a participação da comunidade escolar.

Diante dessa lacuna, esta tese se propõe a investigar o seguinte problema de pesquisa: Como a adoção, ou a ausência, de uma abordagem multirreferencial na FECIBA e na IV Feira do CEMBEMA impacta a difusão do conhecimento científico?

Para responder a esse problema, a pesquisa se debruça sobre a análise dos editais e critérios de avaliação, que são instrumentos fundamentais para a configuração desses eventos, bem como a organização das feiras, o engajamento estudantil e a interação com a comunidade, compreendidos como indicadores da adoção, ou não, de uma abordagem multirreferencial.

Nesse sentido, **a questão central que baliza este estudo é: Em que medida a FECIBA e a IV Feira do CEMBEMA se configuram como espaços multirreferenciais e como isso impacta a difusão do conhecimento científico?** Para responder a essa questão norteadora, a tese se orienta pelas seguintes questões de pesquisa secundárias:

- a) De que maneira os editais da FECIBA, ao longo de suas edições, incentivam o protagonismo estudantil e como esse incentivo se relaciona com a possível adoção de uma abordagem multirreferencial na condução da feira?
- b) Em que medida a estrutura e as diretrizes da FECIBA, refletidas em seus editais, promovem um ambiente multirreferencial de difusão do conhecimento científico?
- c) Como os critérios de avaliação da FECIBA refletem as mudanças na concepção de educação científica promovida pela feira ao longo de suas edições?

- d) Como a IV Feira do CEMBEMA, por meio de sua organização, da temática dos projetos apresentados e da interação com a comunidade, evidencia ou não a adoção de uma abordagem multirreferencial e de que forma isso impacta a difusão do conhecimento científico entre os participantes e a comunidade local?
- e) De que forma a IV Feira do CEMBEMA se configura como um espaço que integra (ou não) o engajamento estudantil, a interdisciplinaridade de saberes e a interação comunitária, e qual o impacto dessa configuração na disseminação do conhecimento científico além do ambiente escolar?

1.4 OBJETIVOS DA TESE

Objetivo Geral: Investigar a presença e as implicações da multirreferencialidade para a difusão do conhecimento científico em feiras de ciências, com foco na FECIBA e na IV Feira de Ciências do CEMBEMA.

Objetivos Específicos:

- a) Analisar a presença e incorporação da multirreferencialidade nos editais da FECIBA (da 5ª à 10ª edição), identificando as mudanças e permanências nos critérios de avaliação, modalidades de participação e áreas do conhecimento contempladas, bem como a relação entre as feiras escolares e a FECIBA.
- b) Descrever as estratégias de organização e planejamento da IV Feira do CEMBEMA que evidenciam a implementação de práticas multirreferenciais, analisando o contexto da Educação do Campo e seus impactos na difusão do conhecimento.
- c) Identificar e analisar as abordagens multirreferenciais presentes nos editais da FECIBA e no planejamento e execução da Feira de Ciências do CEMBEMA, avaliando suas contribuições e limitações para a difusão do conhecimento científico.

1.5 HIPÓTESE DA TESE

Esta tese, de caráter qualitativo e com perspectiva histórica, tem como objetivo central investigar a multirreferencialidade na educação científica, partindo da hipótese de que a

FECIBA é um espaço com potencial multirreferencial de promoção da educação científica e um modelo replicável de difusão do conhecimento nas feiras das unidades escolares.

A Figura 2 ilustra essa hipótese, que se baseia na premissa de que a FECIBA, como evento que reúne estudantes de todo o estado da Bahia, abre caminho para a articulação entre diferentes áreas do saber e perspectivas, fomentando a interdisciplinaridade e a construção de um conhecimento mais amplo e integrado.

Para testar essa hipótese, a pesquisa se desdobra em duas etapas principais: a análise da FECIBA e o estudo de caso da IV Feira de Ciências do CEMBEMA.

- 1) Análise da FECIBA: A análise documental dos editais da FECIBA (da 5ª à 10ª edição) busca verificar se a feira se configura como um espaço multirreferencial de promoção da educação científica. Para isso, são utilizados critérios como modalidades de participação, áreas do conhecimento, critérios de avaliação e relação entre as feiras escolares e a FECIBA. A observação participante nas edições da FECIBA busca identificar como a multirreferencialidade se manifesta na prática do evento, observando a interação entre diferentes áreas do conhecimento, a interação entre os participantes e a organização do espaço.

- 2) Estudo de caso da IV Feira de Ciências do CEMBEMA: O estudo de caso da IV Feira de Ciências do CEMBEMA busca analisar como a multirreferencialidade se manifesta em um contexto específico de uma escola do campo. Analisa-se como a feira foi planejada e organizada, verificando se houve intencionalidade na promoção da multirreferencialidade. Observa-se também como as diferentes áreas do conhecimento se relacionam e se integram nas atividades da feira, além da interação entre os participantes. Os resultados da feira também são analisados, verificando se a multirreferencialidade contribui para a promoção da educação científica e para a difusão do conhecimento.

Para verificar a validade da hipótese proposta, a pesquisa empregou uma metodologia diversificada, com múltiplas frentes de investigação. O estudo analisou a presença de indicadores relacionados à multirreferencialidade nos editais da FECIBA, abrangendo

modalidades de participação, áreas do conhecimento contempladas e critérios de avaliação adotados.

Além da análise documental, a pesquisa incluiu observação participante em edições da FECIBA, com o intuito de investigar a dinâmica do evento e a possível articulação de diferentes áreas do saber na prática. A interação entre os participantes e a organização do espaço foram consideradas variáveis relevantes nesse processo.

Complementarmente, o estudo de caso da IV Feira de Ciências do CEMBEMA foi realizado com o objetivo de explorar a viabilidade de implementação de uma abordagem multirreferencial em feiras de ciências escolares, considerando as particularidades do contexto de uma escola do campo.

Figura 2: Mapa mental que ilustra a hipótese central da tese.

Fonte: Elaboração própria (2025).

2 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

Este capítulo introduz o referencial teórico que serve de base para a tese, tendo como eixo a multirreferencialidade em feiras de ciências como estratégia para a difusão do conhecimento científico. Inicialmente, destaca-se a evolução e o papel das feiras de ciências na educação científica. Em seguida, analisa-se o conceito de multirreferencialidade, fundamental para a questão de pesquisa desta tese. A partir dessa perspectiva, o estudo visa investigar se a FECIBA pode ser considerada um espaço multirreferencial de investigação, construção e difusão do conhecimento.

2.1 HISTÓRICO DAS FEIRAS DE CIÊNCIAS

As feiras de ciências se consolidaram como espaços de investigação, construção e difusão do conhecimento, proporcionando aos estudantes a oportunidade de vivenciar o método científico, desenvolver a criatividade e compartilhar suas descobertas com a comunidade. Esses eventos têm se tornado cada vez mais populares no Brasil e no mundo, o que evidencia o seu potencial para a formação dos estudantes. (Gallon; Silva, Nascimento; Rocha Filho, 2019)

As feiras de ciências destacam-se como espaços de aprendizagem, de socialização do conhecimento, de promoção da cultura científica, desempenhando um papel fundamental na popularização da ciência. (Magalhães; Massarani; Rocha, 2019) As feiras de ciências têm suas raízes nos movimentos de popularização da ciência do século XIX, que buscavam aproximar o público do conhecimento científico e tecnológico por meio de eventos como as exposições universais e os museus de ciência. (Gallon, 2020) No entanto, foi no início do século XX, nos Estados Unidos, que surgiram as primeiras feiras de ciências com o objetivo específico de estimular o interesse dos jovens pela ciência e pela pesquisa. O primeiro evento, *The Children's Fair*, foi realizado em 1928 no Museu Americano de História Natural, em Nova York. (Terzian, 2013) Esses eventos pioneiros contribuíram para a ampliação da difusão do conhecimento científico e deram os primeiros passos para o desenvolvimento da cultura científica na sociedade.

Nesse contexto, as feiras de ciência foram exportadas para outros países, como o Brasil. (Magalhães; Massarani; Rocha, 2019) A influência dos Estados Unidos foi fundamental para a implantação das primeiras feiras de ciências no Brasil, que ocorreram na década de 1960, com o apoio de instituições como o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC). Ao longo dos anos, as feiras de ciências se espalharam pelo país, ganhando diferentes formatos e modalidades. (Porfiro, 2018)

As primeiras feiras de ciências no Brasil eram, em geral, eventos de pequeno porte, realizados nas escolas (Mancuso; Leite Filho, 2006), com o objetivo de apresentar os trabalhos dos alunos para a comunidade. (Porfiro, 2018) No entanto, com o passar dos anos, as feiras de ciências foram se expandindo e se consolidando como importantes espaços de educação científica, incorporando novas abordagens e objetivos. Inicialmente voltadas para a exposição de trabalhos experimentais, as feiras passaram a incluir projetos de pesquisa, atividades de divulgação científica e a participação de diferentes atores sociais. Essa evolução das feiras de ciências no Brasil reflete a crescente busca por uma educação científica mais multirreferencial, que integre diferentes áreas do conhecimento e promova a participação de diversos atores.

O Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), criado em 1946, desempenhou um papel fundamental na divulgação das feiras de ciências no Brasil. (Rocha, 2018) O IBECC promoveu diversas atividades que contribuíram para a expansão das feiras de ciências e para a renovação do ensino de Ciências no país, com foco no ensino experimental e na divulgação científica.

Em 2005, foi criado o Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica (FENACEB), (Brasil. Secretaria de Educação Básica, 2006) com o objetivo de “[...] estimular e apoiar a realização de eventos de natureza de divulgação científica, como feiras e mostras de ciências, que tenham como protagonistas alunos e professores da educação básica.” (Fernandes, 2006, p. 2) Atualmente, as feiras de ciências são um importante componente da educação científica no Brasil (Magalhães; Massarani; Rocha, 2019), e contam com o apoio de diversas instituições, como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). (Rocha, 2018)

Nas últimas décadas, as feiras de ciências no Brasil têm passado por um processo de transformação, buscando se adequar às novas demandas da educação científica e da

sociedade. (Araújo *et al.*, 2023) As escolas têm abandonado o ensino transmissivo e adotado uma abordagem mais participativa, que considera o interesse e às diferentes realidades dos estudantes, visando ampliar seu protagonismo nos processos de ensino e aprendizagem. (Gallon, Silva, Nascimento, Rocha Filho, 2019) Assim, as feiras de ciências têm se tornado espaços de produção do conhecimento e de criatividade, estimulando a investigação científica e a divulgação científica. (Porfiro, 2018)

As feiras de ciências têm se consolidado como espaços de interação entre diferentes áreas do conhecimento e diferentes saberes, com a participação cada vez mais ativa dos estudantes. (Araújo *et al.*, 2023) A interação entre esses diferentes atores sociais nas feiras de ciências contribui para a construção de um conhecimento mais multirreferencial, que se alimenta de diferentes perspectivas e experiências. Essa participação ativa exige, contudo, um investimento na formação de professores, que desempenham um papel crucial na orientação e no desenvolvimento dos projetos científicos dos estudantes. Ferreira (2021) sinaliza que a falta de investimento na formação de professores e na divulgação das feiras para a comunidade ainda representa um desafio para a consolidação desses eventos como espaços de popularização da ciência e de educação científica.

Segundo Gallon, Silva, Nascimento e Rocha Filho (2019), as descobertas dos estudantes de educação básica podem trazer contribuições a estudos científicos, inclusive levando pesquisadores a buscarem a parceria desses jovens e os inserindo em projetos desenvolvidos em universidades.

A Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) se insere nesse contexto histórico de evolução das feiras de ciências, buscando promover a educação científica e a cultura científica no estado da Bahia. O evento reúne estudantes e professores da rede pública estadual de ensino, com o objetivo de promover a investigação científica, a construção do conhecimento e a socialização de saberes, configurando-se como um evento estadual voltado para a educação científica e a difusão científica, e um espaço de aprendizagem e compartilhamento de conhecimentos. (Bahia. Secretaria da Educação, 2016)

Fruto de um esforço conjunto entre diferentes instituições, incluindo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia e o Instituto Anísio Teixeira (IAT) (Souza; Boss, 2023), a FECIBA é parte integrante do Programa Ciência na Escola (PCE) (Costa; Oliveira; França; Peixoto, 2018) e se organiza em diversas categorias de trabalhos, abrangendo desde as ciências exatas e da terra até as ciências humanas e sociais aplicadas, passando pela robótica, sustentabilidade e

divulgação científica. Os estudantes que participam da FECIBA são oriundos de diferentes níveis de ensino e representam a diversidade sociocultural do estado. (Jesus; Hussein; Marcelino, 2024)

A participação na FECIBA se dá por meio da submissão de projetos de pesquisa e de atividades artísticas com temas científicos. Os projetos são avaliados por uma comissão julgadora, e os melhores trabalhos são premiados e credenciados para participação em feiras nacionais e internacionais. Além disso, a FECIBA disponibiliza, em algumas edições, o periódico *FECIBA em Revista*, que documenta a trajetória da feira e contribui para a divulgação de suas ações e para a valorização da produção científica dos estudantes. (Costa; Oliveira; França; Peixoto, 2018) A FECIBA também promove a formação continuada em educação científica, propiciando um espaço de troca de experiências entre professores de diferentes escolas.

2.2 MULTIRREFERENCIALIDADE, EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E O ATUAL CONTEXTO

Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) de 2022 evidenciam um quadro preocupante em relação à educação científica no Brasil, indicando a necessidade de revisar as estratégias e práticas pedagógicas atuais. Nesta edição, a pontuação média do país em ciências mostrou-se significativamente inferior à média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Além disso, 55% dos estudantes brasileiros apresentaram domínio insuficiente em conteúdos e habilidades científicas elementares (nível 2 ou inferior), contrastando com a média de 24% registrada na OCDE. Tais resultados demandam uma análise dos fatores que contribuem para esse desempenho aquém do esperado e para a busca por soluções que promovam uma educação científica de qualidade no país.

Diante desse panorama, é fundamental questionar o papel das feiras de ciências na promoção da multirreferencialidade e na construção de uma educação científica relevante e significativa para os estudantes. Torna-se crucial avaliar se as feiras de ciências têm se mostrado capazes de incorporar a multirreferencialidade como um componente intrínseco e se têm se adaptado às exigências do cenário educacional da atualidade.

As feiras de ciências, como espaços que congregam diferentes áreas do conhecimento e diferentes atores sociais, se caracterizam como espaços multirreferenciais de

aprendizagem. A multirreferencialidade, como discutido por autores como Burnham (1993), Ardoino (1998), Martins (2004), Barbosa (2008) e Burnham (2012a, 2012b), se manifesta na interação entre diferentes saberes e na construção de conhecimentos de forma colaborativa, rompendo com as fronteiras disciplinares e promovendo uma visão mais abrangente e integrada do mundo. Para Morin (2005), um dos principais expoentes da teoria da complexidade, a multirreferencialidade se caracteriza pela investigação dos fenômenos a partir de múltiplas perspectivas, considerando as inter-relações entre os diferentes saberes. Na educação científica, a multirreferencialidade desempenha papel fundamental na superação da fragmentação do conhecimento, promovendo a interdisciplinaridade e a contextualização dos saberes, e na construção de uma visão mais holística e integrada da realidade. (Gerhard; Rocha, 2016)

A multirreferencialidade, ao integrar diferentes disciplinas e abordagens, permite que os estudantes explorem as interconexões entre os diversos campos do saber e desenvolvam uma visão mais complexa e crítica do mundo. (Ardoino, 1998) Em feiras de ciências, a multirreferencialidade se manifesta na integração de diferentes saberes nos projetos apresentados, na promoção de debates interdisciplinares e na busca por soluções inovadoras para problemas complexos. A superação das fronteiras disciplinares e o diálogo entre diferentes áreas do saber promovem o desenvolvimento do pensamento complexo e da capacidade de integrar conhecimentos e perspectivas diversas. (Morin, 2005) Nesse contexto, a multirreferencialidade se consolida como uma abordagem pedagógica essencial para a formação de cidadãos mais conscientes e atuantes na sociedade. (Barbosa, 1998)

A multirreferencialidade contribui para a formação de estudantes capazes de compreender e interagir criticamente com o mundo, em constante transformação tecnológica e social. Nesse cenário, a educação científica assume papel relevante, familiarizando os estudantes com o processo de investigação científica e com a construção de um conhecimento mais amplo e integrado.

Diante da crescente necessidade de fortalecer o papel do conhecimento científico na formação dos indivíduos no Brasil, e considerando os desafios contemporâneos como a desinformação e a proliferação de notícias falsas, torna-se crucial analisar como a educação científica se manifesta em diferentes contextos. (Cardoso; Gurgel, 2019) Uma educação científica de qualidade, que estimule o pensamento crítico e a construção autônoma do

conhecimento, é fundamental no contexto atual, e as feiras de ciências despontam como espaços privilegiados para alcançar esse objetivo.

A educação científica vai além da mera transmissão de conteúdos, englobando o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, análise e comunicação. (Santos, 2007) As feiras de ciências, como a FECIBA, despontam como espaços privilegiados para a formação de estudantes capazes de compreender e transformar a realidade. É essencial analisar criticamente como a multirreferencialidade se materializa na FECIBA, confrontando os aspectos descritos nos editais com a realidade observada na prática.

2.3 FEIRAS DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO MULTIRREFERENCIAL DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

Burnham (2012a, p. 53) destaca que a multirreferencialidade se manifesta como um

[...] campo complexo de trabalho com/sobre o conhecimento e seus imbricados processos de construção, organização, acervo, socialização, que inclui dimensões entretecidas de caráter teórico, epistemológico, metodológico, ontológico, axiológico, ético, estético, afetivo e autopoietico [...].

As feiras de ciências, ao integrarem diferentes áreas do conhecimento e diferentes atores sociais, criam um ambiente propício para a vivência da multirreferencialidade. Nesses espaços, os estudantes têm a oportunidade de interagir com diferentes formas de pensar e produzir conhecimento, construindo pontes entre as diversas áreas do saber e desenvolvendo uma visão mais ampla e integrada da realidade.

As feiras de ciências desempenham papel fundamental na promoção da educação científica, estimulando a curiosidade, a criatividade e o senso crítico dos estudantes. (Araújo *et al.*, 2023) Esses eventos proporcionam aos jovens a oportunidade de vivenciar o processo de investigação científica, desde a formulação de perguntas e hipóteses até a apresentação de resultados e conclusões, desenvolvendo habilidades essenciais para o aprendizado e para a vida em sociedade. Além disso, as feiras atuam como espaços de divulgação científica e de interação entre a escola e a comunidade, contribuindo para a democratização do acesso ao conhecimento e para a formação de uma cultura científica. (Gallon; Silva; Nascimento; Rocha-Filho, 2019)

Silva (2023) destaca o papel das feiras de ciências na popularização da ciência e no fortalecimento das relações entre escola e comunidade, contribuindo para a difusão do conhecimento científico e a democratização do saber. A autora ressalta ainda a relevância das discussões sobre a natureza da ciência ao longo do desenvolvimento dos projetos e a importância dos momentos de reflexão com os estudantes para a construção do pensamento científico.

Mancuso (2000) destaca o potencial das feiras de ciências para a promoção da criatividade e da autonomia dos estudantes, ao proporcionar um ambiente de aprendizagem que valoriza a investigação, a experimentação e a construção do conhecimento.

Além de promoverem a educação científica e a interação entre a escola e a comunidade, as feiras de ciências desempenham um papel importante na inserção dos estudantes na prática investigativa e iniciação científica. (Oliveira; Carvalho; Jesus, 2018) A participação dos estudantes em todas as etapas da pesquisa contribui para o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, como a formulação de problemas, a coleta e análise de dados e a comunicação dos resultados. (Ferreira, 2021) No entanto, é preciso considerar que diversos fatores influenciam a construção de uma visão crítica e reflexiva sobre a ciência, como a qualidade da orientação dos professores, o acesso a recursos e materiais de pesquisa e o ambiente de aprendizagem nas escolas.

As feiras de ciências, quando planejadas e organizadas sob uma perspectiva multirreferencial, têm o potencial de estimular a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico dos estudantes, atuando como catalisadoras do processo de ensino-aprendizagem. E para que as feiras de ciências se constituam como instrumentos eficazes de educação científica, é fundamental que seu planejamento e organização considerem a complexidade e a multidimensionalidade do conhecimento. A multirreferencialidade contribui para a construção de uma visão de mundo mais complexa e para a superação das fronteiras disciplinares. No entanto, a efetividade das feiras depende de fatores como infraestrutura escolar, recursos materiais e tecnológicos, políticas educacionais, currículo e cultura escolar.

Sousa e Rizzatti (2020) investigaram as Feiras Estaduais de Ciências em Roraima, realizadas entre 1986 e 2008, e concluíram que as feiras de ciências desempenham um papel relevante na democratização do acesso à ciência e na promoção da cultura científica. No entanto, é importante ressaltar que a democratização do acesso à ciência envolve a inclusão de diferentes grupos sociais e a promoção da igualdade de oportunidades. As feiras de

ciências podem ser um instrumento importante para a democratização da ciência, mas sua efetividade depende de fatores como a garantia de acesso a todos os estudantes e a promoção de um ambiente inclusivo.

As feiras de ciências com abordagem multirreferencial são importantes espaços para a construção de uma educação científica que dialoga com os desafios da contemporaneidade, aproximando os estudantes da prática científica e promovendo a interação entre a Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Corrêa e Araújo (2013) destacam a contribuição das feiras de ciências para a Alfabetização Científico-Tecnológica (ACT) e para o desenvolvimento de habilidades de pesquisa e de comunicação científica entre os estudantes. Ao promoverem o desenvolvimento de habilidades como a investigação, a argumentação e a comunicação, as feiras de ciências podem contribuir para a alfabetização científica, essencial para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o ODS 4. (Jesus; Hussein; Marcelino, 2024)

A participação ativa dos estudantes em todas as etapas do projeto de pesquisa, desde a elaboração da pergunta até a comunicação dos resultados, é fundamental para que as feiras de ciências se caracterizem como espaços multirreferenciais e promovam a interação CTS. Essa participação permite que os estudantes interajam com diferentes áreas do conhecimento, construindo pontes entre disciplinas.

2.4 O PROGRAMA CIÊNCIA NA ESCOLA (PCE) E A FECIBA

O Programa Ciência na Escola (PCE) é uma ação estratégica da Secretaria da Educação do Estado da Bahia que visa promover a Educação Científica e Empreendedora para professores e estudantes da Educação Básica. Com o objetivo de promover o processo de educação científica para professores e estudantes da rede estadual, o PCE se organiza em torno de seis princípios norteadores: a inovação educacional, o protagonismo estudantil, a rede colaborativa de parceiros, a contextualização e a interdisciplinaridade, a investigação sociocientífica e socioambiental, e a produção compartilhada de conhecimentos para a solução de problemas. (BAHIA, 2018)

O PCE oferece formação continuada para professores, por meio de cursos, oficinas e seminários nas áreas de ciências e educação. O programa também incentiva a participação dos estudantes em atividades de pesquisa e inovação, por meio de clubes de ciências, feiras

de ciências e outras iniciativas, como a elaboração de projetos de pesquisa e a participação em olimpíadas científicas. O PCE também busca promover a articulação entre a escola e a comunidade, por meio de projetos que envolvam a participação de pais e profissionais.

A Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) é um evento que promove a educação científica no estado. Originada em 2011 como uma iniciativa do Programa Ciência na Escola (PCE), a FECIBA se configura como um espaço de aprendizagem e difusão do conhecimento, reunindo estudantes e professores da rede pública estadual de ensino. O objetivo da FECIBA é promover a investigação científica, a construção do conhecimento e a socialização de saberes, alinhando-se aos princípios do PCE e contribuindo para o alcance de seus objetivos.

Organizada em diversas categorias de trabalhos, que vão desde as ciências exatas e da terra até as ciências humanas e sociais aplicadas, passando pela robótica, sustentabilidade e divulgação científica, a FECIBA é fruto de um esforço conjunto entre diferentes atores, incluindo a Secretaria da Educação do Estado da Bahia, o Instituto Anísio Teixeira (IAT), e diversas outras instituições parceiras. Os estudantes participantes da FECIBA são oriundos de diferentes níveis de ensino e representam a diversidade sociocultural do estado.

A participação na FECIBA se dá por meio da submissão de projetos de pesquisa e de atividades artísticas com temas científicos. Os projetos são avaliados por uma comissão julgadora com base em critérios como originalidade, relevância, rigor científico e clareza na apresentação. Os melhores trabalhos são premiados com medalhas, certificados e credenciamento para participação em feiras nacionais e internacionais. Além disso, a FECIBA promove uma série de atividades paralelas, como palestras, oficinas, minicursos e visitas técnicas, com o objetivo de aprofundar o conhecimento dos estudantes e professores sobre temas científicos e tecnológicos.

A FECIBA se insere no PCE como um espaço de culminância dos trabalhos desenvolvidos nas escolas e de incentivo à participação dos estudantes em feiras de ciências, permitindo que eles apresentem seus trabalhos para um público mais amplo e troquem experiências com estudantes e professores de outras escolas. (Costa; Oliveira; França; Peixoto, 2018) A FECIBA também é uma oportunidade para que os professores compartilhem suas experiências e aprendam com os colegas de outras escolas.

2.5 A IV FEIRA DE CIÊNCIAS DO COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO MANOEL BENEDITO MASCARENHAS (CEMBEMA): UM ESPAÇO MULTIRREFERENCIAL DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

A IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA), realizada em duas etapas, nos dias 20 de setembro e 24 de outubro de 2019, consolidou-se como um evento importante para a comunidade de São José de Itaporã, distrito de Muritiba, Bahia. O colégio, situado em uma ampla área com jardim arborizado, conforme Figura 3, a 27 km da sede do município atende a uma população estudantil de 454 alunos, distribuídos em 14 turmas do Ensino Médio regular, funcionando nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Figura 3 - Vista parcial da fachada do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA), localizada no distrito de São José de Itaporã, Muritiba - Bahia.

Fonte: Adaptado do Google Maps (2024).

Por ser a única Unidade Escolar (UE) estadual nesta localidade, parte significativa dos estudantes do CEMBEMA reside em comunidades vizinhas e provém de famílias que vivem da agricultura, muitas delas com baixa renda e baixa escolaridade, o que destaca a importância da Feira como instrumento de inclusão social e de acesso ao conhecimento científico. No turno noturno, a quase totalidade dos estudantes trabalha durante o dia, o que demonstra o compromisso da escola em oferecer oportunidades educacionais para todos.

O CEMBEMA, com sua infraestrutura composta por oito salas de aula, conta com um corpo docente de 20 professores e 8 funcionários terceirizados, além da equipe gestora, composta por uma secretária, uma diretora, dois vice-diretores e uma coordenadora pedagógica. A instituição tem como visão "Construir uma educação de qualidade que proporcione ao educando a formação ética, o pensamento crítico e o desenvolvimento da autonomia.", e como missão "Atender as necessidades de aprendizagem do educando e prepará-lo para o exercício da cidadania." (Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas, 2019) Seus valores incluem respeito mútuo, solidariedade, diálogo, equidade e tolerância, princípios que norteiam as ações da escola e se refletem na organização da Feira de Ciências.

O planejamento da IV Feira de Ciências do CEMBEMA, conforme Figura 4, intitulada *Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade: um olhar para o desenvolvimento do campo*, iniciou-se com o lançamento do Edital 001/2019, em 25 de maio de 2019. O edital, elaborado em conjunto com a equipe gestora e o corpo docente, estabeleceu as etapas da Feira, incluindo prazos para inscrição, submissão de planos de pesquisa e trabalhos completos, além da data da culminância do evento.

A organização da Feira contou com a formação de oito comissões, cada uma com atribuições específicas, abrangendo as áreas de organização geral, divulgação, finanças, produção, avaliação, serviços gerais, segurança e cerimonial.

Em 2019, o Colégio Estadual Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA) vivenciou um momento especial com a realização da IV Feira de Ciências, consolidando uma tradição que se iniciou em anos anteriores.

A história da Feira de Ciências do CEMBEMA remonta à participação de um grupo de professores em um curso de educação científica oferecido pelo programa Ciência na Escola, vinculado à Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Inspirados pelas orientações e pelo aprendizado proporcionado pelo curso, esses professores se mobilizaram para organizar a primeira edição da Feira, despertando o interesse dos estudantes pela pesquisa e pela investigação científica.

As primeiras edições da Feira, embora com formato e estrutura mais modestos, já demonstravam o potencial do evento para promover o protagonismo estudantil, a interdisciplinaridade e a integração entre a escola e a comunidade. A cada ano, a Feira foi se

consolidando como um espaço de aprendizagem e de troca de conhecimentos, despertando o interesse de um número cada vez maior de estudantes e professores.

A IV Feira de Ciências, realizada em 2019, representou um marco na trajetória do evento, com a ampliação do escopo, a inclusão de novas atividades e o fortalecimento da abordagem multirreferencial.

A Feira se consolidou como um espaço de educação científica transformadora, promovendo a integração de diferentes saberes, a valorização da cultura local e o desenvolvimento de projetos inovadores e relevantes para a comunidade.

Figura 4 – Divulgação da IV Feira de Ciências, no Instagram do CEMBEMA, com anúncio e contagem regressiva.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Um aspecto inovador da IV Feira de Ciências foi a inclusão de duas etapas: a primeira, realizada em 20 de setembro de 2019, dedicada à apresentação de projetos artísticos e estruturantes, como o evento Transformaê, que promoveu o protagonismo estudantil e a expressão artística dos alunos, com apresentações de música, dança e teatro. A segunda etapa, em 24 de outubro de 2019, focou na apresentação de 57 projetos de pesquisa em formato de *posters* e *banners*, elaborados por 221 estudantes, o que representa 48,68% do total de alunos matriculados no colégio em 2019.

A escolha da identidade visual da Feira também se deu de forma democrática, conforme Figura 5, com a participação de alunos, professores, equipe pedagógica e gestão. Cinco artes, produzidas por estudantes, foram submetidas à votação, e a proposta vencedora representou visualmente o tema *Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade: Um olhar para o Desenvolvimento do Campo*. A frase mais votada, que fez parte da composição da identidade visual foi: *Tudo muda quando você produz, cultiva e cuida*. Ela corrobora a importância da participação dos estudantes na construção da Feira e reflete a conexão da escola com o desenvolvimento do campo.

Figura 5 - Card da IV Feira de Ciências do CEMBEMA, -por votação entre opções criadas pelos próprios estudantes.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Visando ampliar a experiência dos estudantes e incentivar a participação na IV Feira de Ciências, o CEMBEMA proporcionou aos alunos a oportunidade de vivenciar o ambiente de uma feira de ciências em uma universidade, a UFRB, campus Cruz das Almas.

Em 17 de outubro de 2019, um grupo de estudantes que havia submetido trabalhos para a Feira visitou a Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura (Reconcitec) do Recôncavo da Bahia, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), conforme Figura 6. A participação na Reconcitec, que incluiu a visita à feira de banners e a participação em eventos como o Seminário Estudantil de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e o Simpósio de Extensão, possibilitou aos estudantes o contato com diferentes áreas do conhecimento e o intercâmbio com estudantes universitários e pesquisadores.

Figura 6 - Alunos do CEMBEMA em visita à Reconcitec (UFRB), em 2019.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

A programação da IV Feira de Ciências também incluiu atividades práticas, como a oficina de plantio de mudas, realizada em 24 de outubro de 2019, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do município de Muritiba. A oficina, ministrada por técnicos agrícolas e pelo secretário de agricultura, ofereceu aos estudantes a oportunidade de aprender sobre técnicas de plantio e sustentabilidade.

A oficina de plantio de mudas foi uma das atividades que enriqueceram a programação da IV Feira de Ciências do CEMBEMA, evidenciando a multirreferencialidade do evento ao integrar diferentes saberes e práticas. A participação de técnicos agrícolas e do secretário de agricultura trouxe para a Feira a expertise e a experiência do campo, promovendo um diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional.

A diversidade de projetos apresentados na Feira, abrangendo áreas como Ciências Biológicas, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Empreendedorismo e Linguagens, conforme ilustrado no Gráfico 1, demonstra a amplitude do evento e o seu potencial para estimular a curiosidade e o desenvolvimento científico dos estudantes em diferentes áreas.

Gráfico 1 – Porcentagem de trabalhos aprovados, por área temática, na IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas/2019

Fonte: Elaboração própria (2025).

A diversidade temática das apresentações de pôster, que abrangeu desde Ciências Biológicas, Saúde e Ciências Agrárias, com 59,6% dos projetos, Ciências Humanas e Sociais com 23,1% dos projetos, Mundo do Trabalho e Projeto de vida com 7,7% dos projetos, Energia e Sustentabilidade com 5,8% dos projetos, até Linguagens e suas Tecnologias com 3,8% dos projetos, demonstra a riqueza do evento e o potencial da Feira para estimular a curiosidade e o desenvolvimento científico dos estudantes em diferentes áreas. Essa pluralidade de temas corrobora a perspectiva multirreferencial adotada pela Feira, que busca valorizar a interdisciplinaridade e a complexidade do conhecimento.

A IV Feira de Ciências do CEMBEMA proporcionou um espaço para que os estudantes explorassem diferentes áreas do conhecimento e desenvolvessem projetos inovadores e criativos. Dentre os 57 trabalhos apresentados, dois projetos foram selecionados para serem descritos neste artigo por se aproximarem da abordagem multirreferencial, a integração de saberes e a busca por soluções para problemas relevantes da comunidade, características marcantes da Feira. A seguir, apresentamos esses projetos, que exemplificam a riqueza e a diversidade da produção científica dos estudantes do CEMBEMA.

Buscando soluções para um problema presente no dia a dia da comunidade, a *Proposta de um sistema de reaproveitamento de água em lava jato*, desenvolvida pelos estudantes Erica de Jesus, Joana Santos, Jaqueline dos Santos, Raimundo Alves e Vitória de Jesus, sob a orientação da professora Iraci Carmo e coorientação do professor Ubiracy Reis, demonstra uma abordagem multirreferencial ao integrar conhecimentos de física, química, biologia e matemática para propor uma solução sustentável para o problema do desperdício de água em lava-jatos. Uma das motivações para a criação do projeto surgiu da experiência da própria estudante Joana que, na época, já era proprietária de um lava-jato e buscou aliar a necessidade de construir um projeto de pesquisa para a Feira de Ciências com a resolução de um problema real do seu cotidiano.

Motivados pela escassez de água na região, os estudantes investigaram o processo de tratamento em cinco lava-jatos locais, aplicando um questionário e identificando os principais problemas enfrentados pelo proprietário e funcionários. Com base nessa pesquisa, elaboraram um protótipo de sistema de reaproveitamento de água que incluem filtros, bombas e reservatórios, permitindo tratar e reutilizar a água, reduzindo o consumo e o impacto ambiental dessa atividade.

O projeto de reaproveitamento de água em lava-jatos (Figura 7) demonstrou a relevância da ciência para a comunidade de São José de Itaporã, ao propor uma solução sustentável para um problema local. Ao desenvolver um sistema contendo filtros, bombas e reservatórios para tratar e reutilizar a água utilizada na lavagem dos veículos, a pesquisa integrou conhecimentos de diferentes áreas, estimulando a reflexão sobre o uso responsável dos recursos naturais e a busca por soluções para os desafios enfrentados pela comunidade.

Vale destacar que o projeto também se alinha ao tema da IV Feira de Ciências, intitulado *Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade: um olhar para o Desenvolvimento do Campo*, ao abordar a questão da sustentabilidade e do uso responsável dos recursos naturais, especialmente em um contexto de comunidades que dependem da agricultura e que podem ser afetadas pela escassez de água. Este projeto, com sua abordagem multirreferencial e sua relevância social e ambiental, demonstra o potencial da Feira de Ciências do CEMBEMA para estimular o protagonismo estudantil, a criatividade e o desenvolvimento de projetos com soluções para os desafios da comunidade.

Figura 7 – Projeto de pesquisa para reaproveitamento de água em lava-jatos

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Indo além dos aspectos técnicos e científicos, o outro projeto *Contribuição das Relações Familiares para o Desenvolvimento da Ansiedade entre os Jovens*, elaborado pelas estudantes Emília Conceição, Marilda Jesus e Samara dos Santos, sob a orientação da professora Luzia Souza, investiga a relação entre a dinâmica familiar e a saúde mental dos jovens, com foco no desenvolvimento da ansiedade. A pesquisa, que se aproxima do caráter multirreferencial, dialoga com áreas como psicologia, sociologia e saúde pública, buscando compreender a influência do ambiente familiar na saúde mental dos adolescentes.

Após a elaboração de um questionário, validado por uma psicóloga clínica especialista em terapia familiar, as estudantes-pesquisadoras coletaram dados sobre as relações familiares e os níveis de ansiedade de 133 alunos da comunidade escolar. As autoras do projeto revelaram que 67% dos adolescentes que passaram pela experiência da separação dos pais sentem falta da presença paterna ou materna. Para elas, essa constatação sugere uma correlação entre o divórcio dos pais e o bem-estar emocional dos jovens, reforçando a necessidade de apoio psicológico e social especializado para esses alunos. As estudantes-pesquisadoras ainda sustentam que esse apoio é crucial para minimizar os impactos emocionais e prevenir transtornos mentais, como a ansiedade.

Outro dado significativo aponta que 50% dos participantes da pesquisa afirmam ter pais presentes em sua vida escolar, enquanto 36% indicam que o comparecimento à escola se restringe a convites da equipe pedagógica ou dos professores, e os outros 14% afirmam que seus pais não participam desse ambiente. Diante disso, o estudo reforça a necessidade de se fortalecer os laços entre família e escola, com estratégias que estimulem uma maior participação dos pais na trajetória educacional dos filhos. Para as autoras, a presença e o engajamento dos pais são essenciais para o desenvolvimento integral do aluno, com reflexos positivos no desempenho acadêmico, na autoestima e, fundamentalmente, na saúde mental.

A partir da análise dos dados, os estudantes concluíram que relações familiares saudáveis desempenham um papel fundamental na saúde mental dos adolescentes, e que fatores como a qualidade da comunicação familiar, o apoio emocional e a participação dos pais na vida escolar podem influenciar no surgimento de transtornos de ansiedade.

O projeto ainda ressaltou que um ambiente familiar acolhedor, com diálogo aberto e apoio mútuo, pode atuar como um fator protetivo contra a ansiedade nessa faixa etária. Além de contribuir para a compreensão dessa problemática, a pesquisa leva a entender que

as estudantes-pesquisadoras exercitaram a capacidade de formular hipóteses, coletar e analisar dados, e elaborar conclusões a partir de uma investigação científica. O projeto se alinha à abordagem multirreferencial da Feira de Ciências do CEMBEMA, ao integrar diferentes áreas do conhecimento, como a psicologia e a sociologia, e ao abordar uma temática relevante para a comunidade, promovendo a reflexão sobre a importância do núcleo familiar na saúde mental dos adolescentes.

A Feira de Ciências do CEMBEMA se consolidou como um evento de integração entre a escola e a comunidade local, promovendo o diálogo entre diferentes saberes e valorizando tanto o conhecimento científico acadêmico quanto os saberes populares e tradicionais. A diversidade de áreas do conhecimento abordadas nos projetos, desde Ciências Biológicas, Ciências Humanas e da Saúde até Linguagens e suas Tecnologias, demonstra a amplitude e a riqueza da produção científica dos estudantes. Exemplo emblemático dessa integração foi a participação de mulheres quilombolas do grupo de samba de roda Raiz Chico Velho, do Recôncavo Baiano. A presença do grupo, com sua ancestralidade e riqueza cultural, enriqueceu a feira, demonstrando como a ciência pode dialogar com as tradições e a cultura popular. A inclusão de projetos que resgatam o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais também reforça essa proposta de uma Feira de Ciências multirreferencial, que reconhece e celebra a diversidade de saberes.

Um dos momentos mais marcantes dessa integração foi, sem dúvida, a apresentação do grupo *Raiz Chico Velho* (Figura 8), formado por mulheres da comunidade quilombola da zona rural de Muritiba. O grupo trouxe para o evento a riqueza das tradições culturais da comunidade, representando a força e a vitalidade do samba de roda do Recôncavo Baiano. O samba de roda, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil e da Humanidade, envolve dança, música e rituais, representando uma expressão cultural rica e complexa.

A participação do Raiz Chico Velho na Feira de Ciências do CEMBEMA não apenas enriqueceu o evento com uma manifestação cultural autêntica, mas também reforçou o compromisso da escola com a valorização da cultura local e com a construção de uma educação científica que dialogue com os saberes da comunidade.

A Feira incentivou a utilização de diferentes métodos e recursos na elaboração dos projetos, como pesquisas de campo, experimentos, recursos tecnológicos e expressões artísticas. Essa diversidade metodológica estimula o desenvolvimento de habilidades de pesquisa e a criatividade dos estudantes.

A expressiva participação da comunidade local, com a presença do prefeito municipal, de pais e moradores, aliada à vibrante apresentação do grupo Raiz Chico Velho, fortalece o papel de uma Feira de Ciências multirreferencial, que é integrar diferentes atores e saberes em torno da produção e difusão do conhecimento, demonstrando o papel da escola como um espaço de diálogo e de construção de conhecimento compartilhado.

A multirreferencialidade, como eixo norteador da IV Feira de Ciências do CEMBEMA, caracterizou pela integração de diferentes referenciais na construção do conhecimento. Essa abordagem buscou a superação da fragmentação do conhecimento, promovendo a interdisciplinaridade, o diálogo entre diferentes saberes e a contextualização do aprendizado.

Figura 8 - Apresentação do grupo de Samba de Roda Raiz Chico Velho na IV Feira de Ciências do CEMBEMA.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Visando ampliar a perspectiva de avaliação da IV Feira de Ciências e obter uma análise mais abrangente do evento, o CEMBEMA convidou avaliadores externos para compor a

comissão julgadora. Para isso, foi divulgada uma Chamada Pública, conforme Figura 9, convidando profissionais de diversas áreas do conhecimento a contribuir voluntariamente com a avaliação dos projetos de pesquisa apresentados pelos estudantes. Essa iniciativa demonstrou o compromisso da escola com a busca por uma avaliação mais crítica e qualificada, além de fortalecer a interação entre a escola e a comunidade.

A avaliação da Feira, conduzida por meio de um questionário online (Google Forms), buscou coletar impressões e sugestões dos avaliadores externos sobre diversos aspectos do evento, visando o aprimoramento das próximas edições. A análise das respostas revelou dados relevantes sobre a percepção dos avaliadores em relação à organização, aos projetos apresentados, ao impacto na comunidade e à própria experiência de participar como avaliador.

Figura 9 - Chamada Pública para Avaliadores da IV Feira de Ciências do CEMBEMA.

Chamada pública de voluntários para atuarem como avaliadores das apresentações de PROJETOS DE PESQUISA, modalidade pôster, na IV Feira de Ciências do COLÉGIO MANOEL BENEDITO MASCARENHAS, a ser realizada no dia 24/10 no turno matutino e/ou vespertino.

O COLÉGIO MANOEL BENEDITO MASCARENHAS solicita o fornecimento do(s) nome(s) de pessoas que possuem curso de graduação concluído e desejam atuar, voluntariamente, como avaliadoras das apresentações dos pôsters ao longo do dia 24/10 na IV FEIRA DE CIÊNCIAS. Este ano a Feira tem como tema: "CIÊNCIA, CULTURA E SUSTENTABILIDADE: Um olhar para o desenvolvimento do campo" e todos os trabalhos a serem apresentados estarão diretamente ou indiretamente relacionados a essa temática.

COLÉGIO MANOEL BENEDITO MASCARENHAS
Endereço da Unidade Escolar no google Maps: <https://goo.gl/maps/x3DdT5MYqnJnonfT9>
Endereço da Unidade Escolar: Estrada De São José, S/N - Zona rural de Muritiba - BA, 44340-000

■ ESTE QUESTIONÁRIO ESTARÁ ABERTO ATÉ AS 23:59 DO DIA 22/10/2019.

ESCREVA SEU PRÓPRIO E-MAIL ABAIXO PARA INICIAR O CADASTRO DO VOLUNTÁRIO/CONVIDADO.

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

O grupo de avaliadores externos foi bastante diverso, composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento. A análise do perfil dos avaliadores da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA), conforme apresentado na Tabela 1, revela a composição multidisciplinar do corpo de avaliadores e destaca a forte inserção de profissionais da região do Recôncavo Baiano.

Entre os avaliadores, 42,42% possuem formação em áreas das Ciências Naturais e Exatas, com destaque para a expressiva participação de licenciados em Biologia (21,2%), sendo que a presença majoritária de seis licenciandos em Biologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) está alinhada à parceria entre a UFRB e o CEMBEMA, por meio do então Programa de Residência Pedagógica. Essa colaboração entre a universidade e a escola de educação básica evidencia o compromisso com o aprimoramento da IV Feira de ciências, refletindo diretamente na qualidade da avaliação aos projetos apresentados.

A predominância de profissionais vinculados à UFRB (51,5%) corrobora o engajamento dessa instituição com o desenvolvimento educacional local. Contudo, a relevante participação de profissionais das áreas de Ciências Humanas e Sociais (39,39%), incluindo licenciados em Letras (12,12%), Pedagogia (9,09%), História (9,09%), além de profissionais formados em Psicologia (3,03%), Gestão de Cooperativas (3,03%), Comunicação Social (3,03%) e Administração (3,03%), denota uma abordagem multidisciplinar na avaliação dos projetos, potencializando uma análise crítica e contextualizada dos trabalhos apresentados, agregando diferentes perspectivas e expertises ao processo de avaliação.

A Tabela 1 também evidencia a pluralidade de instituições de ensino superior representadas no evento, reforçando o seu caráter colaborativo. Além da UFRB, participaram avaliadores egressos da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), do Centro Universitário Maria Milza (UNIMAM), do Instituto Federal Baiano (IF Baiano), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), da FTC e da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), demonstrando o engajamento de diversas instituições na promoção da ciência e da educação na região.

Outro aspecto que merece atenção é a taxa de resposta ao questionário de avaliação. Dos 33 avaliadores inicialmente inscritos, 23 estiveram presentes no dia do evento e participaram efetivamente da avaliação dos *posters*. Dentre esses, dez preencheram o formulário de avaliação pós-evento, correspondendo a 43,5% dos avaliadores presentes. Embora um “n” maior fosse desejável, é amplamente reconhecido na literatura científica que

pesquisas dessa natureza, nas quais a participação é voluntária e anônima, frequentemente enfrentam desafios na obtenção de altas taxas de resposta. Isso se deve, possivelmente, à disponibilidade limitada de tempo dos participantes, especialmente quando se trata de profissionais externos à instituição promotora do evento e à ausência de incentivos diretos para o preenchimento do questionário. Mesmo com essas limitações, as dez respostas, oriundas do grupo diversificado de avaliadores permite uma análise aprofundada das percepções sobre a IV Feira de ciências do CEMBEMA, enriquecendo a compreensão sobre seus aspectos multirreferenciais e fornecendo subsídios para o planejamento de futuras edições.

Tabela 1 - Perfil dos avaliadores voluntários da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA).

Curso de Formação	Instituição	Frequência Absoluta	Frequência Relativa (%)
Licenciatura em Biologia	UFRB	7	21,2
Letras Vernáculas	UEFS/Outras	4	12,12
Pedagogia	UEFS/Outras/UFRB	3	9,09
História	UFRB/UNIMAM/FTC	3	9,09
Bacharel em Biologia/Licenciando em Biologia	UFRB	2	6,06
Engenharia Agrônoma	UFRB/Outras	2	6,06
Graduando em Licenciatura em Biologia	UFRB	1	3,03
Graduando em Engenharia Florestal	UFRB	1	3,03
Zootecnia	UFRB	1	3,03
Gestão de Cooperativas	UFRB	1	3,03
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda	UFRB	1	3,03
Especialista em Ensino de Ciências Naturais e Matemática	IF Baiano	1	3,03
Especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena	IF Baiano	1	3,03
Bacharelado em Nutrição	UNIMAM	1	3,03
Graduando em Letras com Espanhol e Literaturas	UNEB	1	3,03
Administração	Outras	1	3,03
Psicologia	Outras	1	3,03
Total		33	100

Fonte: Dados da pesquisa, com elaboração própria (2025).

Os resultados quantitativos, sumarizados na Tabela 2, indicam a percepção dos avaliadores da IV Feira de Ciências do CEMBEMA. O evento foi classificado como Ótimo por 60% dos avaliadores e Bom por 40%. A organização do evento foi o aspecto mais bem

avaliado, com 70% de avaliações Ótimo e 30% Bom, seguida pelo desempenho dos alunos, com 60% de Ótimo e 40% de Bom.

Tabela 2 - Percepções dos avaliadores sobre a IV Feira de Ciências do CEMBEMA (n=10).

Critério Avaliado	Ótimo (%)	Bom (%)	Regular (%)	Ruim (%)	Péssimo (%)
Avaliação Geral do Evento	60	40	-	-	-
Organização do Evento	70	30	-	-	-
Desempenho dos Alunos	60	40	-	-	-

Fonte: Dados da pesquisa, com elaboração própria (2025).

A análise das percepções dos avaliadores sobre a feira, por meio das questões abertas, complementa os dados quantitativos e fornece insights valiosos para o aprimoramento do evento. As respostas à pergunta "O que você mais gostou no Evento?" foram agrupadas em quatro categorias, apresentadas no Gráfico 2.

O Gráfico 2 apresenta os aspectos relevantes da IV Feira de Ciências do CEMBEMA, na percepção dos avaliadores que responderam ao questionário pós-evento. O aspecto mais elogiado, com uma expressiva margem de 60% das menções, foi o desempenho e o protagonismo dos alunos. Esse resultado indica que os estudantes demonstraram desenvoltura, domínio do conteúdo e uma boa capacidade de comunicação durante as apresentações dos seus projetos. Frases como 'A desenvoltura dos alunos durante as apresentações', 'A participação e protagonismo estudantil' e 'A sintonia dos alunos', presentes nas respostas abertas, corroboram essa percepção.

Além do destaque dado ao desempenho dos alunos, o Gráfico 2 também revela a satisfação dos avaliadores com a organização e o comprometimento da equipe escolar, bem como com a relevância das pesquisas apresentadas, ambos os aspectos com 20% das menções positivas. A menção à 'organização e comprometimento da equipe' reflete a percepção de um evento bem planejado e executado, o que contribui para o seu bom funcionamento e para a experiência positiva dos participantes. Já a referência à 'relevância das pesquisas', com foco em 'melhorias das atividades locais', demonstra que os projetos apresentados na feira estão alinhados com as demandas da comunidade na qual o CEMBEMA está inserido.

Gráfico 2 - Aspectos relevantes da IV Feira de Ciências do CEMBEMA, segundo os avaliadores (n=10).

Fonte: Dados da pesquisa, com elaboração própria (2025).

Embora com menor frequência (10%), a temática do evento também foi apontada como um aspecto positivo no evento, conforme o Gráfico 2. A escolha do tema *Ciência, Cultura e Sustentabilidade: um olhar para o desenvolvimento do campo* se mostrou, portanto, acertada e alinhada com as expectativas de pelo menos um dos avaliadores. Considerando a totalidade dos dados apresentados na Tabela 4, é possível afirmar que a IV Feira de Ciências do CEMBEMA foi percebida pelos avaliadores como um espaço de aprendizagem e de divulgação científica e de valorização do protagonismo estudantil.

A IV Feira de Ciências do CEMBEMA demonstrou o poder da multirreferencialidade na construção de um evento rico e transformador. Essa abordagem, que integra diversos saberes e perspectivas, é fundamental para superar os desafios que se apresentam para as próximas edições. Ao incentivar o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, a Feira caminhou em direção a uma compreensão mais ampla dos fenômenos, estimulando a busca por soluções inovadoras e sustentáveis. A participação da comunidade, com seus saberes e experiências, é essencial nesse processo, enriquecendo o debate e contribuindo para a construção de um conhecimento mais democrático e inclusivo.

No entanto, a multirreferencialidade não se esgota na diversidade de temas e perspectivas. É preciso que essa abordagem se reflita também na forma como a Feira é organizada e avaliada. A busca por novas parcerias, a ampliação do espaço físico, a melhoria da divulgação e a implementação de mecanismos de avaliação mais participativos são fundamentais para que a Feira se consolide como um espaço verdadeiramente multirreferencial.

2.6 REFERENCIAL METODOLÓGICO DA PESQUISA

A presente pesquisa, que investiga a multirreferencialidade em feiras de ciências como estratégia para a difusão do conhecimento, adota um delineamento metodológico que combina elementos de pesquisa documental e estudo de caso, caracterizando-se como um estudo qualitativo. Essa abordagem visa elucidar a análise da multirreferencialidade em diferentes contextos.

A pesquisa documental, do tipo documental, baseou-se em Gil (2008) e Sampaio; Lycarião (2021) e se concentra na análise dos editais da FECIBA para identificar a presença da multirreferencialidade nas modalidades de participação, nas áreas do conhecimento contempladas e nos critérios de avaliação da feira. Os editais foram selecionados por serem documentos oficiais que retratam as diretrizes e os objetivos da FECIBA, permitindo uma análise longitudinal da presença da multirreferencialidade ao longo dos anos.

A análise documental, combinada com elementos da análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), permitiu traçar um panorama da multirreferencialidade na FECIBA e trouxe informações de como esse conceito se manifesta na Feira. Para a seleção dos editais, foram utilizados os critérios de acessibilidade, temporalidade e abrangência. Para isso, foram selecionados os editais dos últimos oito anos, que estavam disponíveis online, no site da FECIBA/*Diário Oficial do Estado da Bahia*, e que continham informações completas sobre os objetivos, temas e critérios de avaliação da feira.

A análise dos dados foi realizada com base na análise de conteúdo, que permitiu interpretar os significados e as representações presentes nos dados coletados. Os resultados da análise foram organizados em categorias e apresentados de forma descritiva e interpretativa, com base no referencial teórico. A análise dos dados se propôs a responder às questões de pesquisa e verificar a hipótese formulada

O estudo de caso seguiu o protocolo de pesquisa proposto por Fontelles, M. J., Simões, Farias e Fontelles, R. G. S. (2009) e se dedicaram à análise do processo de planejamento e execução da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas, aprofundando a investigação em um contexto de uma instituição pública de ensino médio que oferece Educação do Campo.

A coleta de dados para o estudo de caso aconteceu por meio da análise documental e observação participante, com o intuito de assegurar uma imersão profunda no contexto da feira. A análise dos dados coletados no estudo de caso se deu por meio da técnica de análise documental para interpretar os significados e as percepções dos participantes sobre a feira de ciências.

Os resultados da análise foram organizados e apresentados de forma descritiva e interpretativa, com o foco em desvendar o processo de planejamento e execução da feira e suas implicações para a educação científica no contexto da escola do campo.

2.6.1 Detalhamento da Coleta e Análise de Dados

A coleta de dados para a análise da FECIBA se deu por meio da pesquisa documental nos editais da feira e da observação participante na 9ª e 10ª edições do evento. A pesquisa documental abrangeu os editais da 5ª a 10ª edição (2015-2022) da FECIBA, disponibilizados no site oficial do evento e em outras fontes, como o *Diário Oficial do Estado da Bahia* (DOE).

A escolha desse período se justifica pela disponibilidade dos documentos online, pela representatividade do período em relação à trajetória da FECIBA, e por englobar um período de consolidação e expansão da feira, marcado por mudanças significativas na organização do evento e nos critérios de avaliação dos projetos. A análise longitudinal desse período permitiu traçar um panorama sobre a existência da multirreferencialidade nos editais da FECIBA, identificando tendências, permanências e rupturas ao longo do tempo. Essa análise colaborou para a compreensão de como a multirreferencialidade tem sido incorporada nas políticas e práticas da FECIBA e como pode influenciar a educação científica no estado da Bahia.

A observação participante, por sua vez, permitiu uma imersão na dinâmica da FECIBA, complementando a análise documental e trazendo uma perspectiva mais completa sobre a multirreferencialidade em ação. Nas 9ª e 10ª edições da feira, o pesquisador atuou como

observador participante, acompanhando todo o processo, desde o planejamento nas unidades escolares até a culminância no dia do evento. Durante sua participação, o pesquisador registrou suas observações em notas de campo, buscando captar as interações, os desafios e as nuances do processo.

Nesse contexto da observação participante possibilitou uma compreensão mais aprofundada da complexidade da FECIBA, revelando aspectos que não seriam identificados apenas pela análise documental, como as interações entre os participantes, as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e professores, e a influência do contexto escolar na elaboração dos projetos. No entanto, o pesquisador esteve atento aos desafios éticos e metodológicos da observação participante, buscando manter a objetividade na coleta e análise dos dados, e considerando as possíveis implicações de sua atuação como avaliador para a interpretação dos resultados.

A análise dos editais da FECIBA se deu por meio da técnica de análise de conteúdo, com o foco na identificação da presença da multirreferencialidade. Para isso, foram analisados os seguintes elementos: modalidades de participação, áreas do conhecimento, critérios de avaliação e processos de submissão e participação.

A análise de conteúdo dos editais se baseou na leitura crítica dos documentos (Sampaio; Lycarião, 2021), buscando interpretar os significados e as intenções presentes nos textos. Os resultados da análise foram organizados em categorias e apresentados de forma descritiva e interpretativa, com base no referencial teórico.

Agradecimentos

Os autores do artigo agradecem às seguintes instituições pelo apoio recebido para o desenvolvimento desta pesquisa: Capes; PPGDC/DMMDC; UFBA; Colégio CEMBEMA; Centro Universitário UNIAENE; Colégio UNIAENE; NTE 21 e Ciência na Escola/SEC-BA.

REFERÊNCIAS

ARDOINO, J. Abordagem multirreferencial (plural) das situações educativas e formativas. *In*: BARBOSA, J.G. (coord.). **Multirreferencialidade nas ciências e na Educação**. São Carlos, SP: EdUFSCar, 1998. p. 21-41.

ARDOUIN, T. A multi-referential approach to training in its complexity. **Education Policy Analysis Archives**, Tempe, AZ, v. 21, n. 70, p. 1-22, Sept. 2013. Disponível em: <https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/1455>. Acesso em: 16 jul. 2024.

ARAUJO, R. R.; MARTINEZ, M. L. S.; ARRIECHEFAZIO, A.; RUAS, F. P.; HAUSCHILD, M. E. Interdisciplinaridade na formação continuada de professores em um curso sobre mostras e feiras de ciências. *In*: GUIDOTTI, C. S.; ARAÚJO, R. R. (org.). **Memórias, práticas e relatos de professores sobre feiras e mostras científicas**. Porto Alegre, RS: Editora Mundo Acadêmico, 2023. p. 32-51.

BAHIA. Secretaria da Educação. **Ciência na escola**. Salvador: Secretaria da Educação, 2016. p. 1-4.

BAHIA. Secretaria da Educação. **Práticas para compartilhar**. Salvador: Secretaria da Educação do Estado da Bahia, [2018]. Disponível em: <http://pat.educacao.ba.gov.br/storage/conteudos/conteudos-digitais/download/7788.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2023.

BARBOSA, J. G. Multirreferencialidade e produção do conhecimento: diferentes histórias de aprendizagens. **Revista Educação em Questão**, Natal, RN, v. 32, n. 18, p. 9-32, maio/ago. 2008. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/3922>. Acesso em: 7 ago. 2023.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Edição revista e ampliada. São Paulo, SP: Edições 70, 2016.

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. **Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica FENACEB**. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006.

BURNHAM, T. F. Complexidade, multirreferencialidade, subjetividade: três referências polêmicas para a compreensão do currículo escolar. **Em Aberto**, Brasília, DF, v. 12, n. 58, p. 3-13, abr./jun. 1993. Currículo: referências e tendências. Disponível em: <https://emaberto.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2196/1935>. Acesso em: 16 jul. 2024.

BURNHAM, T. F. Análise cognitiva, um campo multirreferencial do conhecimento? aproximações iniciais para sua construção. *In*: BURNHAM, T. F. **Análise cognitiva e espaços multirreferenciais de aprendizagem**: currículo, educação a distância e gestão/difusão de conhecimento. Salvador, BA: EDUFBA, 2012a. p. 19-58. Coletânea. Coletivo de autores. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16810>. Acesso em: 18 jul. 2024.

BURNHAM, T. F. Espaços multirreferenciais de aprendizagem lócus de resistência à segregação sociocognitiva?. *In*: BURNHAM, T. F. **Análise cognitiva e espaços multirreferenciais de aprendizagem**: currículo, educação a distância e gestão/difusão de conhecimento. Salvador, BA: EDUFBA, 2012b. Coletânea. Coletivo de autores. p. 101-128. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16810>. Acesso em: 18 jul. 2024.

CARDOSO, D.; GURGEL, I. Por uma educação científica que problematize a mídia. **Linhas Críticas**, Brasília, DF, v. 25, p. 402-418, 2019. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1981-04312019000100402&script=sci_arttext. Acesso em: 12 dez. 2024.

CHASSOT, A. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, RJ, n. 22, p. 89-100, jan./abr. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/gZX6NW4YCY6fCWFQdWJ3KJh>. Acesso em: 10. mar. 2023.

CORRÊA, A. L. L.; ARAÚJO, M. S. T. Aspectos do enfoque CTS no ensino profissional técnico de nível médio em Feira de Ciências. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, Ponta Grossa, PR, v. 6, n. 3, p. 18-28, 2013. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/1465/1140>. Acesso em: 24 abr. 2024.

COSTA, S. C.; OLIVEIRA, M. S.; FRANÇA, C. A. S.; PEIXOTO, A. B. N. Ciência na escola: trilha do conhecimento científico na educação básica. In: FÓRUM DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (P+ D+ i), 1., 2018, Salvador, BA. **Anais [...]**. Salvador, BA: Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 2018.

FAGUNDES, N. C.; BURNHAM, T. F. Transdisciplinaridade, multirreferencialidade e currículo. **Revista da Faced**, Salvador, BA, v. 6, n. 5, jan./jun. 2001. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/entreideias/article/view/2837/2013>. Acesso em: 10 mar. 2023.

FERNANDES, F. das C. Apresentação. In: BRASIL. Secretaria de Educação Básica. **Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica FENACEB**. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/fenaceb.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2024.

FERREIRA, F. A. G. **Feiras de Ciências: uma estratégia pedagógica para promoção da alfabetização científico-tecnológica no ensino médio**. 2021. Tese (Doutorado em Educação, Conhecimento e Inclusão Social) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2021.

FONTELLES, M. J.; SIMÕES, M. G.; FARIAS, S. H.; FONTELLES, R. G. S. **Metodologia da pesquisa científica: diretrizes para elaboração de um protocolo de pesquisa**. Belém, PA: Núcleo de Bioestatística Aplicado à Pesquisa da Universidade da Amazônia – UNAMA, 2009. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/upload/S/0101-5907/2009/v23n3/a1967.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2023.

GALLON, M. S. **A constituição do sujeito professor-orientador de Feiras de Ciências**. 2020. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemática) - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

GALLON, M. S.; SILVA, J. Z.; NASCIMENTO, S. S.; ROCHA-FILHO, J. B. Feiras de Ciências: uma possibilidade à divulgação e comunicação científica no contexto da educação básica. **Revista Insignare Scientia**, Chapecó, SC, v. 2, n. 4, p. 180-197, set./dez. 2019. Disponível em: https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/19106/2/Feiras_de_Ciencias_uma_possibilidade_divulgao_e_comunicacao_cientifica_no_contexto_da_educacao_bsica.pdf. Acesso em: 15 out. 2023.

GERHARD, A. C.; ROCHA, J. F. B. A fragmentação dos saberes na Educação científica escolar na percepção de professores de uma escola de ensino médio. **Investigações em Ensino de Ciências**, Porto Alegre, RS, v. 17, n. 1, p. 125–145, 2016. Disponível em: <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/210>.

- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2008.
- JESUS, D. M.; HUSSEIN, F. R. G. S.; MARCELINO, L. V. Indicadores de alfabetização científica em projetos da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA). **REnCiMa: Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, São Paulo, SP, v. 15, n. 3, p. 1-23, jul./dez. 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/385426539_Indicadores_de_alfabetizacao_cientifica_em_projetos_da_Feira_de_Ciencias_Empreendedorismo_e_Inovacao_da_Bahia_FECIBA_Science_Literacy_indicators_in_research_projects_at_the_Science_Entrepreneurship_and. Acesso em: 2 dez. 2024.
- MAGALHÃES, D. C.; MASSARANI, L.; ROCHA, J. N. 50 anos da I Feira Nacional de Ciências (1969) no Brasil. **Interfaces Científicas-Humanas e Sociais**, Aracajú, SE, v. 8, n. 2, p. 185-202, 2019. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/humanas/article/view/7663>. Acesso em: 10 mar. 2023.
- MANCUSO, R. Feira de Ciências: produção estudantil, avaliação, consequências. **Contexto Educativo: Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías**, Buenos Aires, AR, v. 6, n. 1, p. 1-5, 2000. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1024170>. Acesso em: 25 mar. 2023.
- MANCUSO, R.; LEITE FILHO, I. Feiras de Ciências no Brasil: uma trajetória de quatro décadas. *In*: BRASIL. Secretaria de Educação Básica. **Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica FENACEB**. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006. p. 11-43. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/fenaceb.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2023.
- MARQUES, J. P. A “Observação participante” na pesquisa de campo em Educação. **Educação em Foco**, Juiz de Fora, MG, v. 19, n. 28, p. 263–284, 2016. Disponível em: <https://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco/article/view/1221>. Acesso em: 19 jan. 2023.
- MARTINS, J. B. Contribuições epistemológicas da abordagem multirreferencial para a compreensão dos fenômenos educacionais. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, RJ, n. 26, p. 85-94, maio/ago. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/v8cxLQ39KgjGgqKBChvXQSg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 mar. 2023.
- MORIN, E. **Introdução ao pensamento complexo**. Porto Alegre, RS: Sulina, 2005.
- OLIVEIRA, M. S.; CARVALHO, A. S.; JESUS, R. L. Feiras de Ciências na Bahia, As: propostas, experiências e desafios. **Revista Eletrônica Debates em Educação Científica e Tecnológica**, Vitória, ES, v. 8, n. 2, p. 116-145, 2018. Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/dect/article/view/1090>. Acesso em: 18 fev. 2022
- PORFIRO, L. D. **História e memórias de Feiras de Ciências em espaços escolares**. 2018. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, Escola de Formação de Professores e Humanidades, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2018.
- ROCHA, J. S. **Museus e centros de ciências itinerantes: análise das exposições na perspectiva da alfabetização científica**. 2018. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

SAMPAIO, R. C.; LYCARIÃO, D. **Análise de conteúdo categorial**: manual de aplicação. Brasília, DF: Enap, 2021.

SANTOS, W. L. P. Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, princípios e desafios. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, RJ, v. 12, n. 36, p. 474-492, set./dez. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/C58ZMt5JwnNGr5dMkrDDPTN/?lang=pt>. Acesso em: 12 dez. 2024.

SILVA, C. B. C. **Feiras de Ciências como caminho para a formação de estudantes e professores**: desafios, potencialidades e tendências nos documentos e na voz de professores orientadores. 2023. 258 f. Tese (Doutorado em Ensino de Física) – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2023.

SOUSA, M. S. M.; RIZZATTI, I. M. **As Feiras de Ciências em Roraima (1986 a 2008)**: contribuição para a iniciação à educação científica. Boa Vista, RR: UERR Edições, 2020. Disponível em: <https://edicoes.uerr.edu.br/index.php/inicio/catalog/book/19>. Acesso em: 7 out. 2023.

SOUZA, F. S; BOSS, S. L. B. A natureza da ciência e o ensino de Ciências no programa ciência na escola (SEC/BA). **REnCiMa: Revista Científica Multidisciplinar**, Jundiaí, SP, v. 4, n. 1, p. 1-18, 2023. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/2617>. Acesso em: 10 mar. 2023.

TERZIAN, S. G. **Science Education and citizenship**: fairs, clubs, and talent searches for american youth, 1918–1958. New York: Palgrave Macmillan, 2013. XIV + 235p.

3 MULTIRREFERENCIALIDADE NA FECIBA: ANÁLISE DA FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA A PARTIR DE SEUS EDITAIS

Francisco Silva de Souza
ORCID: 0000-0002-1868-7280

Maria Inês Corrêa Marques
ORCID: 0000-0001-6666-6997

Resumo: Sob a ótica da multirreferencialidade, esta pesquisa investiga a Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) como um potencial espaço de promoção da educação científica e difusão do conhecimento. Os resultados indicam uma crescente, embora ainda gradual, incorporação da multirreferencialidade nas diretrizes da FECIBA. Por meio de uma abordagem qualitativa e longitudinal, foram examinados os editais da FECIBA da 5ª à 10ª edição (2015-2022), a fim de compreender em que medida a Feira incorpora a multirreferencialidade em suas diretrizes e práticas. Para isso, foram investigadas as mudanças e permanências nos critérios de avaliação, modalidades de participação, áreas do conhecimento contempladas e na relação entre as feiras de ciências escolares e a FECIBA. A análise revelou uma progressiva ampliação das áreas temáticas e modalidades de participação, sugerindo uma busca por maior abrangência e diversidade. A inclusão de áreas como Empreendedorismo e Mundo do Trabalho, embora alinhada às demandas sociais, levanta questionamentos sobre uma possível visão utilitarista da educação que pode enfraquecer a amplitude e a integração de saberes proposta pela abordagem multirreferencial. Embora os editais enfatizem o protagonismo estudantil e a relevância social dos projetos, a efetivação desses princípios na prática ainda se mostra um desafio, sugerindo uma possível lacuna entre o discurso e a ação. A migração para o Google Forms como ferramenta de submissão de projetos na FECIBA, apesar de modernizar o processo, traz implicações para a soberania digital e a privacidade dos dados dos alunos. Como instituição pública, a FECIBA tem a responsabilidade de zelar pela segurança dessas informações, o que seria idealmente garantido por meio de um sistema próprio, desenvolvido, preferencialmente, em software livre, em vez de uma solução privada, de código fechado, sobre a qual não se tem governança nem controle. A frágil ligação entre a FECIBA e as feiras escolares, embora incentive a iniciação científica, limita a construção de uma rede colaborativa e integrada de educação científica. A flutuação no número de projetos selecionados ao longo das edições sugere a necessidade de critérios de avaliação mais transparentes e consistentes. A FECIBA se configura como um espaço para a promoção da educação científica na Bahia, com avanços na incorporação da multirreferencialidade. No entanto, para consolidar-se como um ambiente que de fato promova a integração de saberes, ou seja, que seja multirreferencial, a Feira precisa ir além da mera inclusão de novas áreas e modalidades, investindo em ações que valorizem o papel dos professores orientadores, na formação continuada por meio dos articuladores territoriais, na capacitação dos avaliadores e no fomento a redes colaborativas entre as feiras escolares. A superação desses desafios contribuirá para que a FECIBA se torne um espaço efetivamente multirreferencial de difusão do conhecimento.

Palavras-chave: Educação científica, Divulgação científica, Feiras de ciências, Difusão do conhecimento, Interdisciplinaridade.

MULTIREFERENTIALITY AT FECIBA: AN ANALYSIS OF THE BAHIA SCIENCE, ENTREPRENEURSHIP, AND INNOVATION FAIR THROUGH ITS CALLS FOR PROPOSALS

Abstract: This study analyzes the Bahia Science, Entrepreneurship, and Innovation Fair (FECIBA) from a multireferential perspective, investigating how this event is configured as a space for the promotion of science education and the dissemination of knowledge. The objective is to understand whether FECIBA has incorporated multireferentiality into its guidelines and practices, based on the analysis of its calls for proposals from the 5th to the 10th edition (2015-2022). The research, longitudinal and qualitative in nature, utilized document analysis of FECIBA's calls for proposals, combined with elements of content analysis. Changes and continuities were analyzed in the evaluation criteria, participation modalities, areas of knowledge covered, and the relationship between school science fairs and FECIBA. The analysis revealed a progressive expansion of thematic areas and participation modalities, suggesting a pursuit of greater breadth and diversity. The inclusion of areas such as Entrepreneurship and the World of Work, although aligned with social demands, raises questions about a possible utilitarian view of education. The emphasis on student protagonism and the social relevance of projects is noticeable, but the effective implementation of these principles in practice remains a challenge. The transition to digital submission platforms represents organizational progress, but demands reflection on accessibility and digital inclusion. The weak connection between FECIBA and school fairs, although encouraging scientific initiation, may limit the existence of spaces for science education. The results indicate that FECIBA has sought to incorporate multireferentiality in its guidelines; however, the analysis also points to challenges in the effective implementation of this approach, such as the need for a deeper reflection on the inclusion of new thematic areas and participation modalities to avoid a superficial approach to multireferentiality. The fluctuation in the number of selected projects throughout the editions suggests the need for more transparent and consistent evaluation criteria. FECIBA presents itself as a space for the promotion of science education in Bahia, with advances in the incorporation of multireferentiality. However, to consolidate itself as a truly multireferential space, the Fair needs to go beyond the mere inclusion of new areas and modalities, investing in the allocation of specific workload for advising teachers, in continuing education through territorial articulators, in the training of evaluators, and in the promotion of collaborative networks among school fairs. Overcoming these challenges will contribute to FECIBA becoming a multireferential space for the dissemination of knowledge.

Keywords: Science education, Science communication, Science fairs, Knowledge diffusion, Interdisciplinarity.

3.1 INTRODUÇÃO

As feiras de ciências atuam como espaços privilegiados para a divulgação científica e a promoção da educação científica, estimulando o desenvolvimento de habilidades de investigação, a criatividade e a colaboração entre estudantes e professores. (Gallon; Silva; Nascimento, Rocha Filho, 2019; Mancuso, 2000; Silva, 2023; Silva; Veit; Araújo, 2023)

Em 2011, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por meio do Programa Ciência na Escola (PCE), implementou a Feira de Ciências e Matemática da Bahia (FECIBA) como parte de sua política de Educação Científica. A FECIBA visa promover a experimentação e a vivência da investigação científica nas escolas da rede estadual, estimulando a interdisciplinaridade, a contextualização do currículo escolar e o desenvolvimento do gosto pela pesquisa entre os estudantes. (Cazorla; Ramos; Jesus, 2015) A FECIBA, um evento baiano, reúne anualmente estudantes e professores de diferentes regiões do estado para promover a investigação científica e a difusão do conhecimento, organizando-se em diversas categorias de trabalhos. (Costa; Oliveira; França; Peixoto, 2018; Oliveira; Carvalho; Jesus, 2018)

Nesse contexto de promoção da educação científica, a multirreferencialidade se apresenta como um elemento fundamental, como discutido por Martins (2004), promovendo a integração de diferentes áreas do conhecimento, o diálogo entre diferentes perspectivas e a participação dos estudantes na construção do conhecimento. Nas feiras de ciências, a multirreferencialidade pode se manifestar de diversas formas, como na elaboração de projetos interdisciplinares, na promoção de debates entre estudantes e professores de diferentes áreas e na criação de espaços de interação entre a escola e a comunidade.

A multirreferencialidade, como discutido por Fagundes e Burnham (2001), implica reconhecer a complexidade dos fenômenos e a necessidade de abordá-los a partir de múltiplos referenciais. Nos contextos das feiras de ciências, a multirreferencialidade se traduz na promoção do diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e na interação entre diversos atores sociais, como estudantes, professores, pesquisadores e comunidade. Morin (2005) complementa essa perspectiva, argumentando que a compreensão do mundo exige a articulação de diferentes saberes, promovendo uma visão sistêmica da realidade.

3.2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este estudo longitudinal examina os editais da FECIBA a partir da perspectiva da multirreferencialidade, na concepção de Ardoino (1998), Burnham (1993) e Martins (2004).

A multirreferencialidade, como conceito epistemológico, reconhece a complexidade dos fenômenos e a necessidade de abordá-los a partir de múltiplos referenciais. (Ardoino, 1998; Barbosa, 2008; Burnham, 1993; Martins, 2004) Japiassu (1976) foi um dos pioneiros a discutir a multirreferencialidade no contexto da interdisciplinaridade, argumentando que a interpretação da realidade exige a integração de diferentes saberes e perspectivas. Morin (2005), em sua teoria do pensamento complexo, reforça a importância da multirreferencialidade para integrar as diferentes formas do conhecimento e construir uma visão sistêmica da realidade.

No campo da educação, a multirreferencialidade tem sido discutida por (Ardoino, 1998; Barbosa, 2008; Burnham, 1993; Fagundes; Burnham, 2001; Martins, 2004) como uma abordagem pedagógica que promove a interação entre diferentes áreas do conhecimento, estimulando o diálogo e a construção coletiva do saber. Jonnaert e Borght (2008) destacam que a multirreferencialidade permite "criar condições para aprender", favorecendo o desenvolvimento de competências complexas e a formação de sujeitos mais autônomos e críticos.

Lenoir, Hasni e Lebrun (2012) defendem que a multirreferencialidade em educação contribui para a formação de "competências transversais", que permitem aos estudantes mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para resolver problemas e enfrentar situações complexas.

A multirreferencialidade, segundo Fagundes e Burnham (2001), nesse sentido, implica em reconhecer a complexidade dos fenômenos e a necessidade de abordá-los a partir de múltiplos referenciais, promovendo o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento e a interação entre diversos atores sociais. Morin (2005), por sua vez, argumenta que a "compreensão do mundo exige a articulação de diferentes saberes", superando a fragmentação do conhecimento e promovendo uma visão sistêmica da realidade.

Ao sinalizar a importância da multirreferencialidade e da difusão do conhecimento científico, Burnham, Silva e Rocha (2012, p. 401) argumenta que a educação científica deve

ultrapassar os “muros da escola”, levando a ciência para o cotidiano das pessoas e estimulando a participação social na construção do conhecimento.

No âmbito da educação em ciências no Brasil, observa-se a necessidade de transpor a setorização do conhecimento em prol de uma perspectiva mais holística e articulada. Dentro desse panorama, as feiras de ciências se apresentam como ambientes com potencial para a disseminação da produção científica e para o fomento à pesquisa no ensino básico. Contudo, investigações a respeito da real incorporação de uma abordagem integradora nesses eventos, bem como dos elementos que condicionam sua eficácia, ainda são incipientes, sobretudo considerando a heterogeneidade de contextos e a participação dos diversos atores da comunidade escolar.

Diante dessa lacuna, esta tese investiga o seguinte problema de pesquisa: Como a adoção, ou a ausência, de uma abordagem multirreferencial na FECIBA impacta a difusão do conhecimento científico? Considerando o papel crucial da FECIBA no incentivo à pesquisa e na formação de uma cultura científica na Bahia, é fundamental investigar se esse evento se caracteriza como um ambiente que integra múltiplas perspectivas. Para tanto, este estudo analisa os editais e os critérios de avaliação da feira, elementos reveladores de sua concepção e formatação.

Nesse sentido, a questão central que baliza este estudo é: “Em que medida a FECIBA se configura como um espaço multirreferencial e como isso impacta a difusão do conhecimento científico?”. Para responder a essa questão norteadora, a tese se orienta pelas seguintes questões de pesquisa secundárias:

- a) De que maneira os editais da FECIBA, ao longo de suas edições, incentivam o protagonismo estudantil e como esse incentivo se relaciona com a possível adoção de uma abordagem multirreferencial na condução da feira?
- b) Em que medida a estrutura e as diretrizes da FECIBA, refletidas em seus editais, promovem um ambiente multirreferencial de difusão do conhecimento científico?
- c) Como os critérios de avaliação da FECIBA refletem as mudanças na concepção de educação científica promovida pela feira ao longo de suas edições?"

3.3 METODOLOGIA

Conforme apontado no referencial teórico, a multirreferencialidade e a difusão do conhecimento científico são elementos cruciais para a educação científica. Essa perspectiva teórica informa diretamente a escolha da metodologia desta seção, que busca analisar como a Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) contribui para essa difusão e multirreferencialidade. Dessa forma, a metodologia detalhada a seguir foi selecionada para investigar de que maneira os editais da FECIBA refletem e promovem esses princípios.

3.3.1 Tipo de Estudo/Método

A metodologia empregada neste capítulo se caracteriza como um estudo qualitativo e longitudinal. A abordagem qualitativa foi selecionada por sua adequação à investigação da multirreferencialidade, que demanda a compreensão aprofundada dos significados e interpretações presentes nos editais da FECIBA, considerando as múltiplas perspectivas e influências que moldam a feira. A análise longitudinal, ao abranger as edições da 5ª à 10ª (2015-2022), possibilitou a identificação de padrões, mudanças e continuidades nas diretrizes e práticas da feira, revelando a dinâmica e a complexidade de sua evolução ao longo do tempo.

A pesquisa do tipo documental, baseou-se em Gil (2008) e Sampaio e Lycarião (2021). Os editais foram selecionados por serem documentos oficiais que retratam as diretrizes e os objetivos da FECIBA, permitindo uma análise longitudinal da presença da multirreferencialidade ao longo dos anos. Para a seleção dos editais, foram utilizados os critérios de acessibilidade, temporalidade e abrangência. Foram selecionados os editais dos últimos oito anos, que estavam disponíveis online, no site da FECIBA/*Diário Oficial do Estado da Bahia*, e que continham informações completas sobre os objetivos, temas e critérios de avaliação da feira.

A análise dos dados coletados na pesquisa documental foi realizada com base na análise de conteúdo, que permitiu interpretar os significados e as representações presentes nos dados coletados. Os resultados da análise foram organizados em categorias e

apresentados de forma descritiva e interpretativa, com base no referencial teórico. A análise dos dados se propôs a responder às questões de pesquisa e verificar a hipótese formulada.

3.3.2 Análise de conteúdo

A análise de conteúdo foi empregada neste estudo para aprofundar a análise dos editais da FECIBA. Conforme Bardin (2016, p. 42) a análise de conteúdo, é

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

A análise concentrou-se em identificar as categorias e os aspectos mais relevantes nos editais, bem como as mudanças e permanências na abordagem desses temas ao longo das edições.

A combinação da análise documental com elementos da análise de conteúdo se justifica pela necessidade de uma abordagem mais completa e integrada dos editais da FECIBA. A análise documental permite "produzir dados descritivos". (Sampaio; Lycarião, 2021, p. 43) Já a análise de conteúdo possibilita "[...] criar inferências válidas sobre determinados conteúdos verbais, visuais ou escritos, buscando descrever, quantificar ou interpretar certo fenômeno em termos de seus significados, intenções, consequências ou contextos." (Sampaio; Lycarião, 2021, p. 17)

A Figura 1 ilustra as três etapas da técnica de Análise de Conteúdo (AC), conforme proposta por Bardin (2016). São elas: 1) A pré-análise consiste na leitura flutuante dos documentos, familiarizando-se com o conteúdo e organizando o material; 2) A exploração do material envolve a codificação e categorização das informações relevantes, identificando temas e unidades de significado; 3) O tratamento dos resultados, que, por sua vez, consiste na análise e interpretação dos dados à luz do referencial teórico.

A escolha dos documentos a serem analisados em uma pesquisa de análise de conteúdo é crucial para a confiabilidade dos resultados. Desta forma, no presente estudo, os editais da FECIBA da 5ª a 10ª edição foram escolhidos. Essa escolha se justifica pelo fato de os editais da FECIBA serem documentos publicados no *Diário Oficial do Estado* e que

expressam os objetivos e as normas que regem a FECIBA, desvelando as concepções de educação científica que orientam o evento. Além disso, a escolha dos editais da 5ª a 10ª edição se justifica pela abrangência temporal, que permite analisar a FECIBA em diferentes momentos e contextos, registrando as transformações e os desafios enfrentados ao longo dos anos. Esse período engloba o lançamento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a implementação de novas políticas educacionais e o impacto da pandemia de COVID-19 na educação, fatores que podem ter influenciado a organização e os objetivos da FECIBA.

Figura 1 - Sequência da técnica da Análise de Conteúdo.

Fonte: Elaboração própria, baseada em Bardin (2016).

A categorização, como define Bardin (2016), consiste em classificar os elementos que compõem o documento analisado, no caso, os editais. Segundo Santos (2012), as categorias na análise de conteúdo agrupam elementos com características em comum. A escolha das categorias se baseia em critérios relacionados ao significado, aos temas, à estrutura das frases e ao estilo da escrita. Esse processo organiza as informações em duas etapas: primeiro, identifica-se os elementos comuns (inventário); depois, eles são divididos e organizados (classificação). Para isso, foram utilizados critérios definidos previamente, com base nos objetivos da pesquisa e no referencial teórico. As categorias de análise incluem:

protagonismo estudantil, áreas do conhecimento, modalidades de participação, critérios de avaliação, relação entre ciência e sociedade e processos de Submissão e Participação.

A combinação da análise documental com elementos da análise de conteúdo se justifica pela necessidade de uma abordagem mais completa e integrada dos editais da FECIBA. A análise documental permite "produzir dados descritivos" (Sampaio; Lycarião, 2021, p. 43) Já a análise de conteúdo possibilita "[...] criar inferências válidas sobre determinados conteúdos verbais, visuais ou escritos, buscando descrever, quantificar ou interpretar certo fenômeno em termos de seus significados, intenções, consequências ou contextos [...]" (Sampaio; Lycarião, 2021, p. 43) A combinação dessas duas abordagens permite uma análise mais robusta e aprofundada dos editais, considerando tanto os seus significados quanto as suas intencionalidades.

O método de análise documental pode, supostamente, apresentar limitações. No presente estudo, essas possíveis limitações poderiam estar relacionadas ao fato de os editais analisados não refletirem a realidade da feira de forma completa e precisa. Fatores como a subjetividade na elaboração dos editais e a influência de fatores externos podem afetar a confiabilidade dos dados obtidos a partir dos documentos. No entanto, buscando minimizar essas possíveis limitações na análise dos editais da FECIBA, este estudo adotou uma abordagem sistemática, considerando o contexto social de produção dos documentos e seus possíveis vieses. Essa abordagem se baseia na metodologia proposta por Cunha, Yokomizo e Bonacim (2013), que inclui elementos incrementais na Análise de Conteúdo (AC) de documentos.

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos editais da FECIBA, da 5ª à 10ª edição, revelou a trajetória da concepção de educação científica na Bahia, evidenciando avanços na multirreferencialidade e na difusão do conhecimento. O estudo traça um panorama de como a feira tem incorporado diferentes áreas do saber, linguagens e perspectivas na construção do conhecimento científico, contribuindo para a formação de estudantes e para a promoção da ciência na sociedade baiana.

A análise dos editais evidenciou avanços na incorporação da multirreferencialidade, como a expansão da área temática, a inclusão de diferentes modalidades de participação, a

diversificação dos critérios de avaliação e a ênfase na formação integral dos estudantes. Esses avanços demonstram a busca por uma feira que promova a interação entre diferentes saberes e perspectivas. No entanto, o estudo também aponta para desafios a serem superados, como a necessidade de maior interação com os clubes de ciências e a definição de uma política clara em relação às feiras escolares.

A superação desses desafios, como a maior interação com os clubes de ciências e a definição de uma política clara em relação às feiras escolares, pode contribuir para a consolidação da FECIBA como um espaço multirreferencial de excelência na promoção da educação científica na Bahia.

A Figura 2 ilustra a quantidade de projetos selecionados em cada edição da FECIBA, de 2015 a 2022. Observa-se uma flutuação no número de projetos selecionados ao longo das edições, com um aumento geral na capacidade de acolhimento da feira a partir da 8ª edição, de 2019. Essa tendência de crescimento pode ser interpretada como um indicativo do aumento do interesse pela feira e da consolidação da FECIBA como um espaço importante para a promoção da educação científica na Bahia. No entanto, a flutuação observada nas edições anteriores levanta questionamentos sobre os critérios de seleção e a capacidade de acolhimento da feira ao longo dos anos.

Figura 2 - Quantidade de Projetos selecionados por Edição da FECIBA (5ª a 10ª Edição).

Fonte: Elaboração própria (2025).

A flutuação no número de projetos selecionados pode indicar a necessidade de uma política mais clara e de critérios mais bem definidos para a seleção dos projetos, a fim de evitar incertezas e desmotivar a participação de estudantes e professores. Para garantir a participação de estudantes e professores e a qualidade da FECIBA, é essencial que a feira estabeleça critérios de seleção transparentes e objetivos, que reflitam a diversidade de projetos e a pluralidade de abordagens na educação científica. Além disso, é preciso garantir que a FECIBA tenha recursos suficientes para acolher todos os projetos de qualidade.

Costa, Oliveira, França e Peixoto (2018) ressaltam a influência do contexto sociopolítico e educacional da Bahia na concepção de educação científica e na organização da FECIBA. Políticas e programas de incentivo à educação científica, como o e-Nova Educação e o Programa Educar para Transformar, tiveram papel crucial na expansão do acesso à educação científica e no desenvolvimento de projetos inovadores nas escolas, o que pode ter contribuído para o aumento do número de projetos selecionados a partir da 8ª edição da FECIBA.

A ênfase na participação ativa dos estudantes e na contextualização dos projetos na FECIBA se alinha com a ideia de "espaços multirreferenciais de aprendizagem" proposta por Burnham (2012b). No entanto, é preciso garantir que essa participação ativa se traduza em projetos inovadores e multirreferenciais, que promovam a interação entre diferentes áreas do conhecimento e a construção de um conhecimento mais amplo e integrado.

A Figura 3 compara a frequência das expressões "protagonismo estudantil" e "participação dos estudantes" nos editais da FECIBA (2015-2022), demonstrando a ênfase no papel ativo dos estudantes na construção do conhecimento. Essa ênfase se alinha com o objetivo da FECIBA de ampliar a participação ativa dos estudantes, estimulando o desenvolvimento do pensamento reflexivo, a capacidade de comunicação, a criatividade e a colaboração, como destacado por Santos, Sousa e Fontes (2020). A valorização do protagonismo estudantil é um aspecto fundamental da multirreferencialidade, pois reconhece a importância da participação dos estudantes na construção do conhecimento e na transformação da realidade.

Figura 03: Frequência das expressões "protagonismo estudantil" e "participação dos estudantes" nos editais da FECIBA (da 5ª à 10ª edição).

Fonte: Elaboração própria (2025).

Contudo, a mera presença dessas expressões nos editais não garante a efetivação do protagonismo estudantil na prática. É preciso que a FECIBA vá além do discurso e promova ações concretas que possibilitem aos estudantes assumirem o papel de protagonistas na construção do conhecimento. A participação dos estudantes na organização da FECIBA, por exemplo, seria uma forma de garantir que a feira seja um espaço de construção coletiva e multirreferencial do conhecimento, onde os estudantes tenham voz e participem ativamente das decisões.

Um aspecto crucial que demanda atenção é a necessidade de se repensar a própria concepção da FECIBA, que, em sua estrutura atual, é pensada e organizada sem a participação efetiva dos estudantes. A feira, enquanto política de governo e não de Estado, carece de continuidade e de um planejamento a longo prazo que garanta a consolidação das ações e a participação dos estudantes em todas as etapas, inclusive na construção do edital. A implementação da FECIBA como política de Estado, por exemplo, seria um passo fundamental para a efetivação do protagonismo estudantil, promovendo a participação dos estudantes na tomada de decisões e na construção de um evento que atenda às suas necessidades e expectativas.

A 8ª edição de 2019, da FECIBA, com o tema *Ciência para a Redução das Desigualdades*, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a ênfase na formação cidadã e na responsabilidade social, se alinham com as perspectivas

de Gallon (2021) e Burnham (2012b). Essa preocupação com a formação cidadã e com a resolução de problemas sociais se traduz em uma abordagem multirreferencial da educação científica, que busca integrar diferentes áreas do conhecimento e promover a participação ativa dos estudantes na construção de um conhecimento mais justo e igualitário. No entanto, é preciso que essa preocupação se traduza em políticas públicas que atendam às necessidades da realidade escolar e sejam vivenciadas nas unidades escolares.

A análise da expansão da área temática da FECIBA, ilustrada no Quadro 1, revela uma aparente crescente multirreferencialidade na produção do conhecimento científico. Observa-se que as edições iniciais (5ª e 6ª) contemplavam áreas tradicionais como Ciências Exatas e Engenharia, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências Biológicas e da Saúde, e Energia e Sustentabilidade. Posteriormente, foram incluídas novas áreas, como Empreendedorismo (7ª edição) e, mais tarde, Linguística, Letras e Artes (10ª edição). Essa expansão sugere uma tentativa de atender às diretrizes da BNCC, que exigem a integração de diferentes áreas do conhecimento na educação básica.

Quadro 1 - Áreas do conhecimento contempladas nos editais da FECIBA.

Área do Conhecimento	5ª Edição (2015)	6ª Edição (2016)	7ª Edição (2017)	8ª Edição (2019)	9ª Edição (2021)	10ª Edição (2022)
Ciências Exatas e Engenharia	X	X	X	X	X	X
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	X	X	X	X	X	X
Ciências Biológicas e da Saúde	X	X	X	X	X	X
Energia e Sustentabilidade	X	X	X	X	X	X
Empreendedorismo e Mundo do Trabalho e Projeto de Vida	-	-	X	X	X	X
Linguística, Letras e Artes	-	-	-	-	X	X

Fonte: Elaboração própria (2025).

Embora a expansão da área temática da FECIBA sugira uma busca por uma educação científica mais integrada e multirreferencial, que dialogue com diferentes campos do saber e com as demandas da sociedade, a mera inclusão de áreas temáticas não garante a efetivação da multirreferencialidade. É preciso questionar se essa inclusão não se trata de uma resposta

superficial à obrigatoriedade de atender às diretrizes da BNCC, que exige a integração de diferentes áreas do conhecimento. A análise dos editais sugere que a FECIBA, ao invés de promover uma reflexão crítica sobre a multirreferencialidade e sua implementação na prática, pode ter se limitado a incluir novas áreas temáticas de forma fragmentada e desconexa, sem uma reestruturação profunda que garanta a interação entre diferentes saberes e perspectivas.

A inclusão de áreas como Empreendedorismo e Mundo do Trabalho na FECIBA, embora se alinhe com a ideia de uma educação científica conectada com as demandas da sociedade, precisa ser problematizada. É preciso questionar se essa inclusão não reforça uma visão utilitarista da educação, que visa apenas à formação de mão de obra para o mercado de trabalho, em detrimento de uma formação integral que promova o desenvolvimento do pensamento crítico e a construção de uma sociedade mais justa. A multirreferencialidade na educação científica deve ir além da mera inclusão de áreas temáticas, promovendo a interação entre diferentes saberes e perspectivas, e estimulando a formação de cidadãos críticos, reflexivos e atuantes na sociedade.

As modalidades de participação na FECIBA também se modificaram ao longo das edições, buscando abarcar uma maior diversidade e abrangência, como ilustrado na Quadro 2. Observa-se que as edições iniciais (5ª e 7ª) se concentraram em projetos de Desenvolvimento Tecnológico e Divulgação Científica, o que pode refletir a busca por maior valorização da ciência e tecnologia no país e um incentivo à participação dos estudantes em atividades de pesquisa e inovação. No entanto, essa limitação inicial levanta questões sobre a exclusão de outras formas de produção de conhecimento científico e a restrição da participação de estudantes com diferentes interesses e habilidades.

A inclusão da modalidade "Performances Científicas" na 8ª edição, 2019, que incluiu a apresentação de trabalhos artísticos com temas científicos, dialoga com a concepção de multirreferencialidade de Burnham (2012b). Contudo, essa inclusão, embora aparentemente inovadora, exige uma análise crítica. É preciso questionar se a criação de uma nova modalidade, com um nome atraente, é suficiente para garantir que as performances científicas promovam a reflexão crítica e a construção de novos saberes, ou se se trata de uma estratégia para atender às demandas por uma educação mais interdisciplinar, sem que haja uma mudança real na concepção e na organização da feira.

A ampliação das modalidades de participação a partir da 9ª edição, com a inclusão de "Projeto de pesquisa em andamento", "Pesquisas científicas concluídas" e "Relato de experiências de orientação científica", reconhece diferentes formas de produção de conhecimento científico e valoriza a diversidade de trajetórias e experiências dos participantes. Essa ampliação se alinha à perspectiva de Gallon (2021) sobre a importância das feiras de ciências como espaços de formação de professores, onde eles podem compartilhar suas experiências e refletir sobre suas práticas pedagógicas. No entanto, a inclusão da modalidade "Relato de experiências de orientação científica" requer uma análise crítica sobre a efetiva valorização do papel do professor na FECIBA.

Quadro 2 - Modalidades de participação presentes em cada edição da FECIBA.

Modalidade de Participação	5ª Edição (2015)	6ª Edição (2016)	7ª Edição (2017)	8ª Edição (2019)	9ª Edição (2021)	10ª Edição (2022)
Desenvolvimento Tecnológico e Incentivo à Pesquisa	X	X	X	X	-	-
Divulgação Científica / Júnior Menor (6º ao 9º ano do fundamental)	X	X	X	X	X	X
Pesquisas científicas concluídas	-	-	-	-	X	X
Projeto de pesquisa em andamento	-	-	-	-	X	X
Performances Científicas (teatro, dança, música, fotografia)	-	-	-	X	X	X
Relato de experiências de orientação científica	-	-	-	X	X	X

Fonte: Elaboração própria (2025).

É preciso ir além do reconhecimento superficial e promover ações concretas que incentivem a formação continuada dos docentes e sua participação na construção e organização da feira. Para além do discurso, a FECIBA pode implementar mecanismos de valorização do professor, como o resgate da figura dos formadores ou articuladores regionais.

Esses professores, dedicando sua carga horária semanal para a difusão do conhecimento científico, atuam como agentes de formação continuada para os orientadores de projetos, oferecendo suporte ao planejamento e organização de feiras de ciências escolares, além de incentivar a implementação de clubes de ciências e disseminar a importância da educação científica para a formação integral dos estudantes. Essa estratégia promoveria a valorização do professor como agente fundamental na construção de uma educação científica de qualidade na Bahia, reconhecendo sua expertise e proporcionando-lhe oportunidades de desenvolvimento profissional.

O Quadro 3 apresenta a evolução dos critérios de avaliação da FECIBA, revelando uma aparente busca por uma educação científica mais abrangente, que valorize não apenas o rigor científico, mas também o impacto social, a inovação e a formação integral dos estudantes. No entanto, essa aparente evolução exige uma análise crítica e reflexiva. A ausência de critérios explícitos nas edições iniciais (5ª e 6ª) levanta questionamentos sobre a transparência e a objetividade do processo de avaliação daqueles anos, o que pode ter gerado injustiças e desigualdades na seleção dos projetos. É fundamental que os critérios de avaliação sejam claros e divulgados desde o início, garantindo a equidade e a transparência na seleção dos projetos.

A inclusão de critérios como "relevância social" e "articulação entre a pesquisa e o projeto de vida dos estudantes" a partir da 7ª edição, de 2017, é um avanço na busca por uma educação científica mais completa e significativa, que valorize o impacto social e a formação integral dos estudantes. No entanto, a mera presença desses termos nos editais não garante que os projetos sejam avaliados de forma a considerar esses aspectos de forma consistente e objetiva. É preciso que a FECIBA vá além do discurso e implemente mecanismos de avaliação que permitam analisar o impacto social dos projetos e sua contribuição para a formação integral dos estudantes. Para promover uma avaliação mais justa e transparente, a FECIBA poderia implementar encontros prévios de alinhamento e formação para os avaliadores. Esses encontros, que poderiam ser previstos no cronograma do edital de chamada pública da FECIBA, seriam espaços de discussão e compartilhamento de exemplos sobre os critérios de avaliação, estimulando o debate entre os participantes e contribuindo para uma avaliação mais coesa e transparente. Além disso, essa estratégia promoveria a formação continuada dos professores e pesquisadores envolvidos no processo de avaliação.

A 8ª edição manteve os mesmos critérios da 7ª edição. Já na 9ª edição, realizada em formato virtual por meio de vídeo-posters, o critério "Organização do estande" foi descontinuado. Os editais da 9ª e 10ª edições mantiveram os demais critérios, reescrevendo-os com pequenas alterações e adequações, dando ênfase maior ao critério "Relevância social" ao ressaltar a importância do projeto para a "Contribuição para a redução das desigualdades" e a "Articulação entre a pesquisa e o projeto de vida dos estudantes". As modificações nos critérios de avaliação refletem uma tendência de busca por uma educação científica mais completa, que estimule a responsabilidade social e a formação integral dos estudantes.

O Quadro 3 também revela uma mudança significativa nos critérios de avaliação a partir da 8ª edição, com a inclusão do item "Aplicação de tecnologias/Caráter empreendedor". Essa alteração coincide com a promulgação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o que levanta questionamentos sobre a influência da legislação educacional na reformulação dos critérios de avaliação da feira. É possível que a inclusão do novo critério reflita uma tentativa de adequação da FECIBA às diretrizes da BNCC, que enfatiza o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso de tecnologias e ao empreendedorismo. No entanto, essa adequação pode ter ocorrido de forma abrupta e sem a devida discussão e articulação com as práticas pedagógicas nas escolas, o que pode gerar dificuldades para estudantes e professores na elaboração e avaliação de projetos científicos.

A inclusão do critério "Aplicação de tecnologias/Caráter empreendedor" na FECIBA levanta questões importantes sobre a implementação da BNCC na educação básica e sua influência na educação científica nas escolas da Bahia. A BNCC, embora traga avanços importantes para a educação brasileira, como a definição de competências e habilidades a serem desenvolvidas em cada etapa da educação básica, também impõe desafios para a sua implementação, especialmente em um contexto de desigualdades sociais e educacionais como o da Bahia. A falta de infraestrutura tecnológica nas escolas, a formação inadequada dos professores e a dificuldade de integrar as novas diretrizes curriculares às práticas pedagógicas são alguns dos obstáculos que podem comprometer a efetividade da BNCC na promoção de uma educação científica de qualidade.

Quadro 3 -Critérios de avaliação presentes em cada edição da FECIBA.

Critério de Avaliação	5ª Edição (2015)	6ª Edição (2017)	7ª Edição (2017)	8ª Edição (2019)	9ª Edição (2021)	10ª Edição (2022)
Aplicação do método científico/tecnológico	-	-	X	X	X	X
Profundidade	-	-	X	X	X	X
Relevância social	-	-	X	X	X	X
Criatividade e inovação	-	-	X	X	X	X
Clareza/ Domínio do conteúdo	-	-	-	-	-	-
Habilidades	-	-	X	X	X	X
Estrutura do relatório	-	-	X	X	X	X
Aplicação de tecnologias/Caráter empreendedor	-	-	X	X	-	-
Organização do estande	-	-	X	X	-	-
Contribuição para a redução das desigualdades	-	-	X	X	X	X
Articulação entre a pesquisa e o projeto de vida dos estudantes	-	-	X	X	-	X

Fonte: Elaboração própria (2025).

O Quadro 4 apresenta um panorama das transformações na FECIBA, no que tange à submissão de projetos e à sua relação com as feiras escolares. Observa-se, ao longo das edições, uma clara tendência à flexibilização, materializada na adoção de novas tecnologias e na diversificação das formas de participação, como a inclusão do Plano de Pesquisa e do Vídeo-Pôster a partir da 7ª edição. A progressiva inclusão de recursos como o Plano de Pesquisa e o Vídeo-Pôster sinaliza uma ampliação do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no âmbito da Feira, demonstrando a busca por uma maior flexibilização e adaptação às novas formas de comunicação científica. Essa incorporação de novas linguagens na comunicação científica dialoga com a perspectiva de Borba (1998) acerca da multirreferencialidade na produção do conhecimento.

A multirreferencialidade, nesse contexto, se traduz na compreensão de que os fenômenos são complexos e exigem abordagens que contemplem múltiplos referenciais, incluindo as novas linguagens e tecnologias de comunicação. A FECIBA, ao se abrir para essas

novas formas de comunicação, demonstra estar sintonizada com essa concepção contemporânea de ciência.

Quadro 4 - Mudanças na forma de submissão de projetos e na relação entre as feiras escolares e a FECIBA ao longo das edições (5ª a 10ª Edição).

Edição	Formato da Submissão	Plataforma de Submissão	Relação com Feiras Escolares
5ª (2015)	Relatório, Diário de Bordo, Banner	Envio por e-mail	Incentivo à realização, com pontuação extra na avaliação
6ª (2017)	Relatório, Diário de Bordo, Banner	Envio por e-mail	Menção à importância, sem critério explícito de submissão
7ª (2017)	Relatório, Plano de Pesquisa, Diário de Bordo	Google Forms	Critério explícito de submissão e pontuação extra
8ª (2019)	Relatório, Plano de Pesquisa, Diário de Bordo	Google Forms	Critério explícito de submissão e pontuação extra
9ª (2021)	Vídeo-Pôster, Resumo, Plano de Pesquisa, Diário de Bordo (variável)	Google Forms	Sem menção
10ª (2022)	Vídeo-Pôster (opcional), Resumo, Plano de Pesquisa, Diário de Bordo (variável)	Google Forms	Sem menção

Fonte: Elaboração própria (2025).

A pandemia de COVID-19, em 2020, impôs desafios significativos à realização de eventos educacionais, incluindo a FECIBA. No entanto, a Feira soube se reinventar, mantendo seu papel central na promoção da educação científica, como corroboram Lopes, Gallon e Bartelmebs (2023) em seu estudo sobre os desafios e as potencialidades das feiras de ciências nesse período. A 9ª edição, 2021, realizada em formato totalmente online, foi um exemplo emblemático dessa capacidade de adaptação.

Embora facilite a organização, a escolha do Google Forms para a submissão de projetos na FECIBA, conforme Quadro 4, é questionável sob a ótica da soberania digital e da privacidade dos dados estudantis. Sendo uma instituição pública, a FECIBA deveria, idealmente, utilizar um sistema próprio que assegure a proteção das informações fornecidas, sobretudo por se tratar de uma plataforma privada de propriedade de uma empresa estrangeira. Essa opção pelo Google Forms, apesar de modernizar o processo, traz

implicações para a autonomia tecnológica e suscita debates sobre a segurança dos dados confiados a essa plataforma.

Nesse contexto, a migração do processo de submissão para o Google Forms, ainda que represente um inegável avanço organizacional e de sistematização de dados, exige uma profunda reflexão. Ao alimentar essa plataforma proprietária com informações de estudantes, professores e projetos, a FECIBA, mesmo que indiretamente, contribui para o fortalecimento de um ecossistema tecnológico dominado por grandes corporações privadas. Como instituição pública, a FECIBA tem a responsabilidade de zelar pela segurança dessas informações, o que seria garantido, preferencialmente, por meio de um sistema próprio, desenvolvido em software livre, em vez de uma solução privada, de código fechado, sobre a qual não se tem governança nem controle.

A reflexão crítica, portanto, não se limita a questionar a ferramenta em si, mas sim a compreender como a mediação tecnológica, operada por plataformas privadas e com termos de uso e políticas de privacidade fora do controle da instituição pública, pode ter acesso dados sobre a participação, a comunicação e a produção de conhecimento no contexto da Feira. Mais do que buscar alternativas, como o desenvolvimento de plataformas próprias ou o uso de softwares livres, é fundamental que a SEC, o PCE e a FECIBA promovam um debate amplo sobre o papel das tecnologias digitais na educação e na sociedade, considerando as implicações éticas, políticas, econômicas e, principalmente, pedagógicas envolvidas. Afinal, a escolha de uma plataforma digital não é neutra e pode refletir a própria concepção de conhecimento que se deseja fomentar.

A FECIBA, ao incentivar a iniciação científica e se capilarizar por meio das feiras escolares, pode, ao mesmo tempo, inspirar e fortalecer a diversidade na produção científica. No entanto, é fundamental que a relação entre a FECIBA e as feiras escolares seja cuidadosamente pensada para que a Feira estadual, em vez de impor um modelo único, atue como fonte de inspiração, estimulando a criatividade e valorizando os conhecimentos regionais.

Para isso, os critérios de participação e pontuação devem ser pensados de forma a garantir que as particularidades de cada escola e região sejam consideradas e não haja a supressão de características locais. Assim, a FECIBA poderá, de fato, fomentar um ecossistema de feiras escolares que, ao mesmo tempo em que se beneficiam de sua

experiência e abrangência, preservam sua autonomia e a riqueza das abordagens científicas, consolidando um modelo replicável e verdadeiramente multirreferencial

Para além da competição, a FECIBA poderia fomentar a criação de redes colaborativas entre as feiras escolares, promovendo o intercâmbio de experiências e o desenvolvimento conjunto de projetos, com base na teoria da complexidade, de Morin. A ênfase deve recair sobre a aprendizagem mútua e a construção coletiva do conhecimento. Dessa forma, a FECIBA se tornaria não apenas um espaço de premiação, mas um catalisador de esforços entre as diferentes iniciativas de educação científica, criando um ambiente de fortalecimento da difusão do conhecimento multirreferencial.

3.5 CONCLUSÃO

A análise dos editais da FECIBA, da 5ª à 10ª edição, revelou um panorama dinâmico e multifacetado da educação científica na Bahia, evidenciando avanços na incorporação da multirreferencialidade, mas também desafios a serem superados. A expansão da área temática, a inclusão de diferentes modalidades de participação e a diversificação dos critérios de avaliação demonstram a busca por uma feira que promova a interação entre diferentes saberes e perspectivas, mas a mera inclusão de áreas temáticas e modalidades não garante a efetivação da multirreferencialidade. É preciso que a FECIBA vá além do discurso e promova ações concretas que possibilitem aos estudantes assumirem o papel de protagonistas na construção do conhecimento, que explorem as interconexões entre as áreas do conhecimento e que promovam a interação entre diferentes atores sociais.

A flutuação no número de projetos selecionados ao longo das edições levanta questionamentos sobre a consistência das políticas educacionais e a necessidade de critérios de seleção mais transparentes e objetivos. A ênfase na participação ativa dos estudantes e na contextualização dos projetos se alinha com a ideia de "espaços multirreferenciais de aprendizagem", mas é preciso garantir que essa participação ativa se traduza em projetos inovadores e multirreferenciais.

A inclusão de áreas como Empreendedorismo e Mundo do Trabalho, embora se alinhe com a ideia de uma educação científica conectada com as demandas da sociedade, precisa ser problematizada, a fim de evitar uma visão utilitarista da educação. A

multirreferencialidade na educação científica deve ir além da mera inclusão de áreas temáticas, promovendo a interação entre diferentes saberes e perspectivas, e estimulando a formação de cidadãos críticos, reflexivos e atuantes na sociedade.

A análise das modalidades de participação na FECIBA revela uma crescente diversidade e abrangência, reconhecendo diferentes formas de produção de conhecimento científico e valorizando a diversidade de trajetórias e experiências dos participantes. No entanto, a inclusão de novas modalidades exige uma análise crítica sobre sua efetividade na promoção da multirreferencialidade e na formação integral dos estudantes.

A inclusão de critérios como "relevância social" e "articulação entre a pesquisa e o projeto de vida dos estudantes" nos critérios de avaliação da FECIBA aponta para uma busca por uma educação científica mais abrangente, que valorize o impacto social e a formação integral dos estudantes. No entanto, é preciso garantir que esses critérios sejam efetivamente incorporados na prática, por meio de mecanismos de avaliação que permitam analisar esses aspectos de forma consistente e objetiva.

A transição da submissão de projetos por e-mail para submissão pelo Google Forms representa um avanço em termos de organização e sistematização dos dados, mas exige uma reflexão crítica sobre as implicações da mediação tecnológica na participação, comunicação e produção de conhecimento no contexto da Feira.

A relação da FECIBA com as feiras escolares, embora benéfica em termos de capilaridade e estímulo à iniciação científica, também precisa ser analisada criticamente. A definição de critérios de participação e pontuação extra pode induzir uma padronização das feiras escolares, o que pode inibir a criatividade e a autonomia das escolas na organização de suas feiras.

Para além da culminância de um evento anual das escolas públicas do estado da Bahia, a FECIBA poderia fomentar a criação de redes colaborativas entre as feiras escolares, promovendo o intercâmbio de experiências, o desenvolvimento conjunto de projetos, a aprendizagem mútua e a construção coletiva do conhecimento. Dessa forma, a FECIBA se tornaria um catalisador de esforços entre as diferentes iniciativas de educação científica no estado, criando um espaço multirreferencial de difusão do conhecimento na Bahia.

REFERÊNCIAS

- ARDOINO, J. Abordagem multirreferencial (plural) das situações educativas e formativas. *In*: BARBOSA, J. G. (coord.). **Multirreferencialidade nas ciências e na Educação**. São Carlos, SP: EdUFSCar, 1998. p. 24-41.
- BAHIA. Secretaria da Educação. **Práticas para compartilhar**. Salvador: Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 2018.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BARBOSA, J. G. Multirreferencialidade e produção do conhecimento: diferentes histórias de aprendizagens. **Revista Educação em Questão**, Natal, RN, v. 32, n. 18, p. 9-32, maio/ago. 2008. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/3922>. Acesso em: 7 jul. 2023.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BARBOSA, J. G. Educação para a formação de autores-cidadãos. *In*: BARBOSA, J. G. (coord.). **Multirreferencialidade nas ciências e na educação**. São Carlos, SP: EdUFSCar, 1998. p. 7-13.
- BORBA, S. C. Aspectos do conceito de multirreferencialidade nas ciências e nos espaços de formação. *In*: BARBOSA, J.G. (coord.). **Multirreferencialidade nas ciências e na educação**. São Carlos, SP: EdUFSCar, 1998. p. 11-19.
- BURNHAM, T. F. Análise cognitiva, um campo multirreferencial do conhecimento? aproximações iniciais para sua construção. *In*: BURNHAM, T. F. **Análise cognitiva e espaços multirreferenciais de aprendizagem**: currículo, educação a distância e gestão/difusão de conhecimento. Salvador, BA: EDUFBA, 2012a. p. 19-58. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16810>. Acesso em: 18 jul. 2024.
- BURNHAM, T. F. Complexidade, multirreferencialidade, subjetividade: três referências polêmicas para a compreensão do currículo escolar. **Em Aberto**, Brasília, DF, v. 12 n. 58, 1993. Tema: Currículo: Referências e Tendências. Disponível em: <https://emaberto.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2196>. Acesso em: 16. jul. 2024.
- BURNHAM, T. F. Espaços multirreferenciais de aprendizagem lócus de resistência à segregação sociocognitiva?. *In*: BURNHAM, T. F. **Análise cognitiva e espaços multirreferenciais de aprendizagem**: currículo, educação a distância e gestão/difusão de conhecimento. Salvador, BA: EDUFBA, 2012b. p. 101-128. Coletânea. Coletivo de autores. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16810>. Acesso em: 18 jul. 2024.
- BURNHAM, T. F.; SILVA, E. J.; ROCHA, F. A. Cultura e competências de gestão do conhecimento. *In*: BURNHAM, T. F. (coord.). **Análise cognitiva e espaços multirreferenciais de aprendizagem**: currículo, educação a distância e gestão/difusão de conhecimento. Salvador, BA: EDUFBA, 2012. p. 393-410. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16810>. Acesso em: 18 jul. 2024.
- CAZORLA, I. M.; RAMOS, K. L. S.; JESUS, R. L. Reflexões sobre o ensino de estatística na Educação básica: lições que podem ser aprendidas a partir da feira de ciências e matemática da Bahia-FECIBA. *In*: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 6., 2015, Pirenópolis, GO. **Anais [...]** 2015. Pirenópolis, GO, 2015. Disponível em: <https://www.sbem.com.br/files/vi-sipem/CC-01.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2023.

COSTA, S. C. S.; OLIVEIRA, M. S., FRANÇA, C. A. S., PEIXOTO, A. B. N. Ciência na escola: trilha do conhecimento científico na Educação básica. *In: FÓRUM DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (P+ D+ i)*, 1., 2018, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 2018.

CUNHA, J. A. C; YOKOMIZO, C. A; BONACIM, C. A. G. Miopias de uma lente de aumento: as limitações da análise de documentos no estudo das organizações. **Revista Alcance**, Biguaçu, SC, v. 20, n. 4, p. 431-446, out./dez. 2013. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/ra/article/view/4101>. Acesso em: 10 mar. 2023.

FAGUNDES, N. C.; BURNHAM, T. F. Transdisciplinaridade, multirreferencialidade e currículo. **Revista da FACED**, Salvador, BA, n. 5, p. 39-55, 2001. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/1386/1/2013.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2023.

GALLON, M. S. Dos projetos científicos às Feiras de Ciências: quem ensina e quem aprende com estes movimentos na escola? *In: FERRARO, J. L. Conexões universidade-escola: produções do Grupo de Pesquisa Currículo, Cultura e Contemporaneidade PUCRS/CNPQ*. Santa Cruz do Sul, SC, 2021. p. 267-278. Disponível em: <https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/3220>. Acesso 24 mar. 2023.

GALLON, M. S.; SILVA, J. Z.; NASCIMENTO, S. S.; ROCHA FILHO, J. B. Feiras de Ciências: uma possibilidade à divulgação e comunicação científica no contexto da educação básica. **Insignare Scientia**, Chapecó, SC, v. 2, n. 4, p. 180-197, set/dez. 2019. Disponível em: https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/19106/2/Feiras_de_Ciencias_uma_possibilidade_divulgao_e_comunicacao_cientfica_no_contexto_da_educacao_bsica.pdf. Acesso em: 15 out. 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2008.

JAPIASSU, H. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro, RJ: Imago, 1976.

JONNAERT, P.; BORGHT, C. V. **Criar condições para aprender: do agir ao pensar**. Porto Alegre: Artmed, 2008.

LENOIR, Y.; HASNI, A.; LEBRUN, M. **Competências e multirreferencialidade em Educação**. São Paulo: TRIOM, 2012.

LOPES, L. M.; GALLON, M. S.; BARTELMÉBS, R. C. Desafios e potencialidades das Feiras de Ciências na Pandemia: uma análise a partir da perspectiva de mestrands. *In: SIMPÓSIO SUL-AMERICANO DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS*, 2023, São Leopoldo, RS. **Anais [...]**. São Leopoldo, RGS: Unisinos, 2023.

MANCUSO, R. Feiras de Ciências: produção estudantil, avaliação, consequências. **Contexto Educativo: Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías**, Buenos Aires, AR, v.6, n.1, p. 1-5, 2000. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1024170>. Acesso em: 25 mar. 2023.

MARTINS, J. B. Contribuições epistemológicas da abordagem multirreferencial para a compreensão dos fenômenos educacionais. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, RJ, n. 26, p. 85-94, maio/ago. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/v8cxLQ39KgjGgqKBChvXQSg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 mar. 2023.

MORIN, E. **Introdução ao pensamento complexo**. Porto Alegre: Sulina, 2005.

OLIVEIRA, M. S.; CARVALHO, A. S.; JESUS, R. L. As Feiras de Ciências na Bahia: propostas, experiências e desafios. **Revista Eletrônica Debates em Educação Científica e Tecnológica**, Vitória, ES, v. 8, n. 2, p. 116-145, 2018. Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/dect/article/view/1090>. Acesso em: 18 fev. 2022.

SAMPAIO, R. C.; LYCARIÃO, D. **Análise de conteúdo categorial**: manual de aplicação. Brasília, DF: Enap, 2021.

SANTOS, S. C. M.; SOUSA, J. R.; FONTES, A. L. L. Protagonismo estudantil em feira de ciências na escola. **Revista Educação & Formação**, Fortaleza, CE, v. 5, n. 3, p. e2151, set./dez. 2020. Disponível em: Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/2151>. Acesso em: 12 fev. 2023.

SILVA, C. B. C. **Feiras de Ciências como caminho para a formação de estudantes e professores**: desafios, potencialidades e tendências nos documentos e na voz de professores orientadores. 2023. Tese (Doutorado em Ensino de Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, Porto Alegre, RS, 2023.

SILVA, C. B. C.; VEIT, E. A.; ARAUJO, I. S. Feiras de Ciências no Brasil: panorama, resultados e recomendações. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, Florianópolis, SC, v. 40, n. 2, p. 232-261, ago. 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/87176>. Acesso em: 10 mar. 2023.

Agradecimentos

Agradecemos à CAPES pelo financiamento desta pesquisa, que permitiu a realização deste estudo sobre a FECIBA. Expressamos nossa gratidão à coordenação e à equipe do programa "Ciência na Escola" pelo empenho na realização das edições da 5ª à 10ª da FECIBA, criando um espaço fundamental para a promoção da educação científica na Bahia. Por fim, manifestamos nosso reconhecimento aos professores orientadores e aos estudantes que participaram das edições analisadas neste artigo, cuja dedicação e criatividade inspiram a construção de um futuro promissor para a ciência na Bahia.

4 A FEIRA DE CIÊNCIAS COMO ESPAÇO COLABORATIVO DE INVESTIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

Science fairs: Collaborative spaces for research, creation, and knowledge sharing.

Francisco Silva de Souza
ORCID: 0000-0002-1868-7280

Maria Inês Corrêa Marques
ORCID: 0000-0001-6666-6997

Resumo: As feiras de ciências são espaços plurais de investigação, construção e difusão do conhecimento. A organização das etapas que constituem uma feira de ciências requer tempo de planejamento prévio e elaboração de um projeto interdisciplinar efetivo e intencional. O presente artigo teve como objetivo investigar o percurso de planejamento e execução da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas. A pesquisa, de natureza qualitativa e quantitativa, baseou-se na análise documental de editais, planos de pesquisa e relatórios. Os resultados revelaram que o planejamento da feira envolveu um processo colaborativo e intencional, com etapas bem definidas, desde a discussão inicial até a realização de oficinas de orientação. Ao final, 57 projetos foram aprovados, envolvendo 221 estudantes (48,68% dos matriculados). Conclui-se que as feiras de ciências são ferramentas valiosas para a promoção da educação científica, mas exigem um planejamento cuidadoso e recursos adequados para garantir seu sucesso. Este estudo contribui para a compreensão das etapas da organização de feiras de ciências e destaca a importância de envolver a comunidade escolar nesse processo, promovendo a difusão do conhecimento científico.

Palavras-chave: Iniciação científica. Alfabetização científica. Feira de ciências. Educação científica.

Abstract: Science fairs are plural spaces for investigation, construction, and dissemination of knowledge. Organizing the stages that constitute a science fair requires prior planning time and the elaboration of an effective and intentional interdisciplinary project. This article aimed to investigate the planning and execution process of the IV Science Fair of the Manoel Benedito Mascarenhas State Rural School. The research, of a qualitative and quantitative nature, was based on the documentary analysis of notices, research plans, and reports. The results revealed that the planning of the fair involved a collaborative and intentional process, with well-defined stages, from the initial discussion to the holding of orientation workshops. In the end, 57 projects were approved, involving 221 students (48.68% of those enrolled). It is concluded that science fairs are valuable tools for the promotion of science education, but they require careful planning and adequate resources to ensure their success. This study contributes to the understanding of the stages of organizing science fairs and highlights the importance of involving the school community in this process, promoting the dissemination of scientific knowledge.

Keywords: Scientific Initiation. Scientific Literacy. Science Fair. Science Education.

4.1 INTRODUÇÃO

As feiras de ciências se configuram como eventos de cunho científico que exigem planejamento rigoroso e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. Neste, os estudantes, sob a orientação de um professor, definem o objeto de estudo, identificam a problemática a ser investigada, propõem objetivos claros e escolhem o método adequado para a coleta de dados. (Santos; Sousa; Fontes, 2020; Kato, 2022)

Em suas origens no Brasil, as feiras de ciências se caracterizavam pela mera exposição de trabalhos realizados em sala de aula, geralmente modelos demonstrativos. (Araújo, 2015) No entanto, como ressalta Gonçalves (2008), essa visão limitada precisa ser superada. As feiras de ciências devem ser encaradas como a culminação de um processo de investigação científica contínuo, desenvolvido ao longo do ano letivo, não como um evento isolado e descontextualizado.

Na atualidade, as feiras de ciências assumem um papel fundamental na formação dos estudantes, proporcionando-lhes vivenciar processos cognitivos complexos e interdisciplinares. (Hartmann; Zimmermann, 2009; Silva; Almeida; Lima, 2018; Weber, 2016) Além disso, contribuem para o desenvolvimento da alfabetização científica e da educação científica, preparando os indivíduos para os desafios do mundo contemporâneo, cada vez mais marcado pela ciência e pela tecnologia. (Alves; Santos, 2021; Araújo, 2015)

Apesar do crescente número de pesquisas sobre a educação científica no Brasil na última década (Palheta; Sousa; Paiva; Martins, 2023), observa-se uma carência de estudos que tomem como objeto de investigação os estudantes da educação básica. Pereira, Dorneles e Balladares (2021), em um levantamento sobre processos de escrita e avaliação de resumos de feiras de ciências, constataram que, embora essa prática seja disseminada no país, há uma escassez de trabalhos que a abordem. Corroborando essa ideia, Costa, Mello e Roehrs (2019) apontam que eventos como as feiras de ciências ainda são relativamente pouco frequentes nas escolas brasileiras.

Apesar do cenário desafiador, as feiras de ciências se configuram como importantes espaços de educação científica. (Hartmann; Zimmermann, 2009; Vitor, 2016) Elas proporcionam que os estudantes vivenciem a pesquisa de forma prática, assumindo o protagonismo no processo de construção do conhecimento. (Alves; Santos, 2021; Santos;

Sousa; Fontes, 2020) Em um estudo sobre experiências pedagógicas de alfabetização e letramento científico na educação básica, Palheta, Sousa, Paiva e Martins, (2023) demonstram o relevante potencial dos estudantes, que, como protagonistas da própria aprendizagem, colocaram em prática o dinamismo da alfabetização, do letramento e da enculturação científica.

As feiras de ciências configuram-se como ferramentas valiosas para aproximar os estudantes da educação básica do universo científico (Alves; Santos, 2021; Santos; Sousa; Fontes, 2020) Ao participarem da feira de ciências, os alunos desenvolvem habilidades essenciais para o século XXI, como a capacidade de conduzir discussões, emitir opiniões fundamentadas e navegar em um mundo cada vez mais dependente da ciência e da tecnologia. (Araújo, 2015; Costa; Mello; Roehrs, 2019) As atividades realizadas nesses eventos, como leituras, pesquisas, entrevistas e experimentos, estimulam o senso crítico, a investigação e a construção do conhecimento de forma autônoma e colaborativa. (Hartmann; Zimmermann, 2009) Além disso, as feiras de ciências proporcionam ricas vivências em comunidade e contribuem para a democratização do conhecimento científico, tornando-o acessível a todos. (Barcelos; Jacobucci, G.; Jacobucci, D., 2010; Kato, 2022)

A participação em feiras de ciências na educação básica apresenta diversos benefícios para o processo de ensino-aprendizagem. Entre eles, destaca-se o enriquecimento da experiência educacional, conforme apontado por Barcelos, Jacobucci, G. e Jacobucci, D. (2010) e Palheta, Sousa, Paiva e Martins (2023). Além disso, as feiras de ciências possibilitam o intercâmbio entre escolas e comunidades (Silva; Almeida; Lima, 2018), favorecendo a socialização e a troca de experiências entre os participantes. (Costa; Mello; Roehrs, 2019; Farias; Gonçalves, 2007; Vitor, 2016; Weber, 2016)

Em uma pesquisa sobre o processo de construção de conhecimento por parte de um grupo de estudantes, Barbosa e Ribeiro (2019) constataram que o registro no diário de pesquisa (ou diário de bordo) mostrou-se um mecanismo de escrita autoral genuinamente multirreferencial.

Gewehr (2019) e Kato (2022) inferem que projetos de pesquisa apresentados em feiras de ciências abrem espaços de metacognição e autoconhecimento da aprendizagem, oportunizando ganhos cognitivos aos estudantes envolvidos.

Hartmann e Zimmermann (2009) também asseguram que, em grande parte dos projetos de iniciação científica desenvolvidos em feiras de ciências, os estudantes do ensino médio aprimoram sua capacidade de explicar, justificar, prever, estimar, interpretar, fazer julgamentos e inferir. Segundo as autoras, esses são ganhos promissores para a formação científica dos indivíduos.

Para alcançar o máximo potencial de uma feira de ciências, Gonçalves (2008) propõe que os projetos de pesquisa sejam estruturados em torno de quatro pilares fundamentais: caráter investigativo, criatividade, relevância e precisão científica. Diante desse contexto, foi estabelecida a seguinte pergunta norteadora: quais condições/ parâmetros são determinantes no processo de planejamento e execução de feiras de ciências?

A fim de responder a essa pergunta, o presente artigo teve como objetivo principal analisar o processo de planejamento e execução da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas, em São José do Itaporã, zona rural de Muritiba, no estado da Bahia.

Os seguintes objetivos específicos também foram estabelecidos:

- Descrever as etapas de planejamento e execução da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas;
- Identificar as áreas temáticas dos trabalhos apresentados na IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas;
- Avaliar o processo de planejamento e execução da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas.

4.2 METODOLOGIA

Esta seção detalha os procedimentos metodológicos empregados na investigação da Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA) como um espaço colaborativo de investigação, construção e difusão do conhecimento. Para assegurar a clareza e a replicabilidade do estudo, os aspectos concernentes ao desenho da pesquisa são apresentados sequencialmente, iniciando-se pela sua classificação e caracterização geral.

4.2.1 Tipo de pesquisa e caracterização geral

O presente estudo configura-se como uma pesquisa básica, observacional, exploratória, transversal, com abordagem descritiva e natureza documental. Essa classificação se fundamenta nas diretrizes para a elaboração de um protocolo de pesquisa proposto por Fontelles, M.; Simões; Farias; Fontelles, R. (2009).

4.2.2 Abrangência e natureza da investigação

No âmbito da Educação, a pesquisa documental se caracteriza pela análise de materiais já existentes, como diários de classe, planos de ensino e o projeto político pedagógico (PPP) da instituição. (Cechinel *et al.*, 2016) Conforme Gil (2008, p. 45), esse tipo de pesquisa se baseia na análise de “[...] materiais que não recebem[ram] ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com o objeto da pesquisa.” A pesquisa em questão possui natureza documental, pois se concentra na análise de documentos já produzidos, buscando compreender e interpretar os dados contidos neles. Essa metodologia se torna relevante para a investigação proposta, pois permite a coleta de informações valiosas sobre o objeto de estudo, sem a necessidade de intervenções diretas com os participantes da pesquisa.

4.2.3 Caracterização da instituição e da Feira de Ciências

A caracterização da instituição promotora e da própria feira de ciências nos fornecerá um panorama completo, permitindo-nos compreender os objetivos e o público-alvo da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas. Convém ressaltar que ela se apresenta como um importante evento para o estabelecimento de um espaço colaborativo de investigação, construção e difusão do conhecimento.

4.2.4 A instituição e sua infraestrutura

O Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (Cembema) é uma escola pública estadual localizada em São José do Itaporã, zona rural do município de Muritiba, Bahia. A instituição oferece ensino médio regular nos turnos matutino, vespertino e noturno. O colégio, fundado em 2002, ocupa o mesmo prédio desde então, e está vinculado à administração estadual. Homenageando o pai do Sr. Albérico Mascarenhas, ex-Secretário da Fazenda do Estado, a escola tem ampla área verde e conta com quadra esportiva.

Com infraestrutura considerada boa, o prédio amplo do Cembema abriga sete salas de aula, para até 45 alunos em cada uma delas, todas com boa ventilação e em boas condições. A escola também tem: biblioteca; sala dos professores, com ar condicionado; sala de vídeo; cozinha para a merenda escolar; secretaria; sala da Direção; sala de Coordenação Pedagógica; sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE); banheiros para alunos e funcionários; área de lazer revitalizada pelos próprios alunos; horta orgânica; jardim com materiais recicláveis; laboratório interdisciplinar de Ciências; quadra de esportes e almoxarifado. Equipamentos como notebook, projetor e caixa de som estão disponíveis mediante reserva na secretaria.

4.2.5 A Feira de Ciências

A IV Feira de Ciências aconteceu, em 2019, nas dependências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA). A instituição pertence ao Núcleo Territorial 21 (NTE 21) e está alinhada ao Programa Ciência na Escola (PCE), da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA). A feira de ciências do Cembema é vinculada à Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (Feciba), um espaço de divulgação científica que visa popularizar a ciência por meio da apresentação de projetos de investigação científica por estudantes da rede pública estadual. A Feciba inspirou, fomentou e apoiou a IV Feira de Ciências do Cembema, que adotou a metodologia e as estratégias da feira regional de empreendedorismo e inovação.

A Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas, em 2019, cujo tema foi *Ciência, cultura e sustentabilidade: um olhar para o desenvolvimento do campo*, representa um marco no processo de ensino-aprendizagem da instituição. Por meio da pesquisa científica, do protagonismo juvenil e da interdisciplinaridade, o evento contribuiu para o desenvolvimento de habilidades essenciais nos alunos e para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável.

A feira de ciências teve como objetivo principal desenvolver nos estudantes a criticidade, a criatividade e a autonomia na construção do conhecimento. Por meio da investigação de problemas relacionados a diversos aspectos da sociedade, os alunos puderam aprimorar suas habilidades de análise, pesquisa e comunicação. Além disso, a feira despertou vocações científicas, artísticas e tecnológicas nos estudantes, incentivando-os a buscar soluções inovadoras para os desafios do mundo atual.

A temática do evento estimulou os estudantes do ensino médio a aprofundarem sua compreensão sobre a complexa interação entre essas áreas. Ao explorarem essa relação, os alunos desenvolveram habilidades de pensamento crítico e sistêmico, essenciais para analisar os desafios socioambientais contemporâneos de forma integrada. A feira proporcionou aos estudantes a oportunidade de construir soluções inovadoras e sustentáveis, demonstrando um amadurecimento na sua capacidade de articular conhecimentos de diferentes disciplinas em prol de um futuro mais equilibrado para o campo e para a sociedade.

A Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas representou um importante passo na formação dos alunos, proporcionando-lhes experiências que contribuirão para seu futuro profissional e pessoal. Além disso, a ocasião também contribuiu para a comunidade local, uma vez que promoveu o diálogo entre o conhecimento científico e a realidade social do campo.

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise documental da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas revelou um processo complexo e multifacetado, evidenciando a importância de diversos parâmetros e condições para a realização do evento. Os

resultados obtidos, apresentados a seguir, lançam luz sobre os elementos cruciais para que uma feira de ciências seja um espaço colaborativo de investigação, construção e difusão do conhecimento.

A IV Feira de Ciências do Cembema mobilizou diversos atores, incluindo estudantes, professores, gestores, coordenação pedagógica, servidores técnicos, estagiários e toda a comunidade na qual a escola está situada. O evento envolveu instituições de educação municipais e estaduais, além de instituições de ensino superior públicas e privadas do entorno. Administrou-se um concurso entre os estudantes, para escolha da frase e da logomarca que compusessem a identidade visual da IV Feira de Ciências. Também houve uma chamada pública para profissionais das mais diversas áreas, que atuassem como avaliadores voluntários de pôsteres.

Ao examinar a IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas sob a perspectiva da análise documental, foram consultadas diversas fontes documentais, conforme o Quadro 1: Edital 001/2019; orientações sobre o template/modelo do plano de pesquisa; link com sugestões para o registro no diário de bordo ou diário de pesquisa; site de submissão do plano de pesquisa, além da pesquisa feita nos resumos dos trabalhos aprovados e apresentados na IV edição do evento.

Gewehr (2019) também reconhece a importância e a complexidade da organização de feira de ciências dessa natureza quando afirma que esse tipo de evento exige tempo e planejamento prévio para sua organização. A preparação, normalmente, tem início na semana pedagógica, quando a proposta é apresentada aos professores, para que, então, o grupo de funcionários e educadores elabore o cronograma das ações a serem desenvolvidas, bem como trace estratégias.

A fim de validar e valorizar o protagonismo discente, a Comissão de Organização da Feira de Ciências tornou público, em 22 de agosto de 2019, o concurso para escolha da logomarca e da frase para o tema do evento, que, juntas, compuseram a identidade visual da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas. Entre as propostas idealizadas pelos estudantes, a de número dois foi a mais votada. A frase “Tudo muda quando você produz, cultiva e cuida” foi a vencedora entre as quatro opções propostas (Figura 1), sendo a imagem e a frase oficiais da edição em questão.

Quadro 1 – Fontes documentais incluídas e consultadas ao longo da pesquisa

Incluídas	Consultadas
Chamada pública com orientações normativas referentes ao Edital 001/2019 da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas	EDITAL 001/2019: http://bit.ly/editalfeiracembema2019 . Acesso em: 5 set. 2024.
Site de votação do concurso para escolha da logomarca que representará a identidade visual da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas/ 2019	CONCURSO PARA ESCOLHA DA LOGOMARCA: http://bit.ly/logodafeiracembema . Acesso em: 5 set. 2024.
Chamada pública de voluntários para atuarem como avaliadores das apresentações de projetos de pesquisa, modalidade poster, na IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas	CHAMADA PÚBLICA PARA AVALIADORES bit.ly/chamadaparaavaliadoresdaIVFeiradocebema . Acesso em: 5 set. 2024.
Template/ modelo de plano de pesquisa disponibilizado para os estudantes e professores orientadores do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas	PLANO DE PESQUISA http://bit.ly/planodepesquisacembema . Acesso em: 5 set. 2024.
Instruções para a construção do diário de bordo disponibilizado para os estudantes e professores orientadores do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas	DIÁRIO DE BORDO https://bit.ly/comofazerumdiariodebordo . Acesso em: 5 set. 2024.
Site criado pela Comissão organizadora do evento para submissão do plano de pesquisa da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas	SUBMISSÃO DO PLANO DE PESQUISA https://bit.ly/comofazerumdiariodebordo . Acesso em: 5 set. 2024.

Fonte: Dados da pesquisa, com elaboração própria (2025).

Figura 1 - Propostas de logomarca e frase, dos estudantes, para compor a identidade visual da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas.

Proposta 01

Proposta 02

Proposta 03

Proposta 04

29 de ago. de 2019

Resultado final da votação da frase para IV Feira de Ciências do CEMBEMA:

"Tudo muda quando você produz, cultiva e cuida" Autora da frase: Grasiella Machado Sacramento Fiuzza do 2º ano A - 12 votos 1º lugar

"Ciência é desenvolver conhecimentos e transformar o campo." Autora da frase: Caroline da Silva Passos do 2º ano C - 11 votos 2º lugar

"Conhecer e transformar, compartilhando conhecimentos." Autora da frase: Thaís Ferreira de Souza do 3º ano D - 10 votos 3º lugar

"Cuidar, praticar e transformar" Autora da frase: Aiury do 1º ano - 08 votos 4º lugar

Fonte: Fonte: Dados da pesquisa, com elaboração própria (2025).

No dia 24 de outubro de 2019, conforme o cronograma de execução do evento (Figura 2), foi realizada a IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas, com o tema *Ciência, cultura e sustentabilidade: um olhar para o desenvolvimento do campo*.

Na ocasião, estudantes do ensino médio da referida instituição – uma escola do campo, pública, estadual, situada na zona rural de Muritiba, Bahia – expuseram, no formato de pôster, seus projetos de pesquisa (Figura 3). De maneira atrelada ao projeto, os alunos exercitaram sua capacidade de explicar, justificar, estimar, interpretar, fazer julgamentos e inferir sobre uma realidade escolhida como objeto de pesquisa.

Figura 2 – Cronograma da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas.

ETAPAS DE SELEÇÃO DOS PÔSTERES	DATAS *
Lançamento do edital na reunião de gestão e professores	25.05.2019
Data limite para inscrição/submissão do plano de pesquisa	02.08.2019 12.08.2019
Análise e avaliação dos planos de pesquisa	13.08 a 22.08.2019
Divulgação da lista dos planos de pesquisa aprovados	23.08.2019
Data limite para submissão do pôster com o trabalho completo (incluindo resultado, discussão e conclusão (ões)).	22.09.2019
Análise e avaliação dos trabalhos submetidos	23.09 a 03.10.2019
Divulgação do resultado preliminar dos trabalhos submetidos	04.10.2019
Data limite para re-submissão dos trabalhos classificados como “aprovado com ressalvas” devidamente corrigidos	09.10.2019
Divulgação do resultado final dos trabalhos submetidos	10.10.2019
Culminância da IV Feira de Ciências do CEMBEMA com a apresentação de pôsteres e dos projetos estruturantes.	19 e 20.09.2019 24.10.2019

Fonte:Fonte: Dados da pesquisa, com elaboração própria (2025).

Os planos de pesquisa submetidos pelos estudantes foram previamente analisados pela comissão científica do evento, que emitiu um parecer com base nos critérios descritos no item 8.1 do Edital 001/2019, classificando o projeto do seguinte modo: a) projeto aprovado: atende aos critérios pré-estabelecidos no regulamento e está pronto para ser apresentado na IV Feira de Ciências – Cembema/ 2019; b) projeto aprovado com ressalvas: estava classificado, mas necessita de pequenos ajustes ou outros esclarecimentos (nesses casos, foi necessário que o professor/ orientador, juntamente com os estudantes/ orientandos, fizessem as adequações sinalizadas pela comissão de

avaliação e, posteriormente, submetessem a nova versão do projeto, dentro do prazo estipulado pela comissão, em tempo de ser feita uma nova análise, para que estivesse apto a ser apresentado na IV Feira de Ciências – Cembema/ 2019) e, por fim; c) projeto retido: o projeto assim classificado não atende aos pré-requisitos mínimos estabelecidos no regulamento do Edital 001/2019 e não deve ser exposto na IV Feira de Ciências – Cembema/2019. Nesse último caso, o professor/ orientador e os estudantes/ orientandos que compõem a equipe deveriam analisar a possibilidade de submeter um novo trabalho, ainda no prazo estipulado pelo cronograma de execução.

Figura 3 – Registros fotográficos dos estudantes apresentando seus projetos de pesquisa na IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas.

Fonte: Elaboração própria (2025).

Para serem selecionados, os projetos de pesquisa deveriam atender aos critérios listados no Quadro 2.

Quadro 2 –Critérios de avaliação utilizados pela Comissão de Avaliação dos projetos submetidos à IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
I. Aplicação do método científico
II. Relevância social
III. Criatividade e inovação
IV. Clareza
V. Profundidade e alcance dos objetivos
VI. Habilidades
VII. Domínio do conteúdo
VIII. Apresentação e organização do pôster e do estande

Fonte: Elaboração própria (2025).

A IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas teve 57 projetos de pesquisa aprovados e um total de 221 estudantes envolvidos nas apresentações de pôster. Esse total de alunos envolvidos representa 48.68% do universo de 454 estudantes matriculados no colégio, no ano de 2019. Os trabalhos apresentados discutiam, entre outros aspectos, temas relacionados à ciência, tecnologia, sociedade, saúde e meio ambiente. A feira de ciências foi aberta à comunidade local, que pode conferir as apresentações. Os projetos foram elaborados pelos estudantes, sob a orientação de, pelo menos, um professor do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas.

Após discorrerem sobre propostas, experiências e desafios das feiras de ciências da Bahia, Oliveira, Carvalho e Jesus (2018) revelam que, nas redes de ensino do estado da Bahia, ainda persiste o entendimento de que as feiras de ciências são atividades dedicadas, especialmente, à área de Ciências da Natureza. No entanto, em seguida, os mesmos autores asseguram que esse é um quadro que começa a mudar, sobretudo, a partir do momento em que surgem projetos premiados, de autoria de estudantes, que abordam temas relacionados às áreas das Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas, das Linguagens, de Energia e Sustentabilidade, entre outras.

O Gráfico 1 evidencia as categorias/ áreas temáticas dos projetos aprovados para a IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas. Os projetos, oriundos do processo de Iniciação Científica, desenvolvidos durante as aulas, em ambientes formais e não formais de aprendizagem, contemplam as seguintes áreas temáticas: Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias, com 34 projetos aprovados; Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas, com 14 projetos aprovados; Empreendedorismo, Mundo do Trabalho e Projeto de Vida, com quatro projetos aprovados; Energia e Sustentabilidade, com três projetos aprovados, e Linguagens e suas tecnologias, com dois projetos de pesquisa aprovados.

As feiras de ciências são eventos científicos que devem valorizar a pluralidade do conhecimento científico, por meio do incentivo ao desenvolvimento de projetos com as mais diferentes abordagens teóricas e a valorização de trabalhos das mais diferentes áreas temáticas. Santos, Sousa e Fontes (2020) enfatizam a relevância da incorporação de diferentes áreas, princípios e abordagens nas pesquisas, abrangendo as Ciências Humanas, Sociais, Naturais, Exatas e as da Terra. Essa diversidade, segundo os autores, abre portas para novas perspectivas teóricas e metodológicas na educação científica.

Gráfico 1 – Número de trabalhos aprovados, por área temática, na IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas/2019

Fonte: Elaboração própria (2025).

4.4 CONCLUSÃO

A análise da IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas revelou que o planejamento e a execução de feiras de ciências dependem de diversos fatores inter-relacionados. O planejamento detalhado, a colaboração entre diferentes atores, o protagonismo estudantil, critérios de avaliação claros e bem definidos, a diversidade temática e o engajamento da comunidade foram condições essenciais para que a feira se tornasse um espaço de aprendizado, troca de conhecimentos e valorização da educação científica.

O planejamento detalhado, materializado no edital e no cronograma, norteou as ações da comissão organizadora e dos participantes, demonstrando a importância de uma gestão eficiente. A colaboração interinstitucional e a participação ativa da comunidade escolar, desde estudantes até gestores, foram cruciais para a realização da feira, evidenciando o potencial da articulação entre diferentes atores na promoção da educação científica. O protagonismo estudantil, fomentado pelo concurso para a escolha da identidade visual do evento, fomentou o engajamento e a apropriação da feira pela comunidade escolar, reforçando a importância da participação ativa dos alunos na construção do conhecimento. Por fim, a adoção de critérios de avaliação rigorosos, baseados em indicadores de qualidade científica, assegurou a excelência dos projetos apresentados.

A diversidade temática dos trabalhos refletiu a riqueza do conhecimento produzido na escola, abrangendo diferentes áreas e perspectivas. A abertura da feira à comunidade local, por sua vez, promoveu a disseminação do conhecimento científico e o estreitamento dos laços entre a escola e o entorno, evidenciando o papel social da educação. Assim, a IV Feira de Ciências do Cembema configurou-se como um espaço colaborativo de investigação, construção e difusão do conhecimento.

A análise documental, realizada por meio da investigação dos editais, orientações sobre o template do plano de pesquisa, diário de bordo, site de submissão de projetos e resumos dos trabalhos aprovados, permitiu compreender os critérios de seleção dos projetos, as áreas temáticas abordadas pelos estudantes e o processo de organização da

feira de ciências. Essa análise detalhada forneceu informações valiosas sobre os bastidores do evento e as diretrizes que o guiaram.

A organização dessa feira de ciências não se limitou aos muros da escola, mas teceu uma rede colaborativa que envolveu estudantes, professores, gestores, coordenação pedagógica, servidores técnicos, estagiários e a comunidade em geral. Nesse contexto, cada ator desempenhou um papel fundamental, desde a idealização até a avaliação dos projetos e a culminância da feira de ciências.

A feira de ciências contou com a valiosa participação de instituições de ensino municipais, estaduais e de ensino superior da região, consolidando seu compromisso com a educação científica e a colaboração interinstitucional. Essa rede de apoio proporcionou aos estudantes a oportunidade de interagir com profissionais de diversas áreas e conhecer diferentes perspectivas sobre a pesquisa científica.

Reconhecendo a competência dos profissionais acadêmicos da comunidade local, a comissão organizadora lançou uma chamada pública para avaliadores voluntários. Essa iniciativa contribuiu para a qualidade da avaliação dos projetos de pesquisa, assegurando que os trabalhos fossem avaliados por profissionais com experiência nas áreas temáticas abordadas pelos estudantes.

A feira de ciências acolheu projetos de pesquisa de diversas áreas do conhecimento, como: Ciências Biológicas, da Saúde, Agrárias, Humanas e Sociais, Empreendedorismo, Mundo do Trabalho, Projeto de Vida, Energia e Sustentabilidade, além de Linguagens e suas tecnologias. A diversidade temática dos projetos apresentados na feira de ciências evidencia a abrangência do conhecimento científico e a criatividade dos estudantes. Além disso, demonstra a capacidade dos estudantes de propor projetos que busquem soluções para problemas sociais, com potencial para gerar impacto positivo na sua comunidade. Desse modo, a feira de ciências se configura como um espaço colaborativo promissor para o desenvolvimento do pensamento científico.

A avaliação do processo de planejamento e execução da feira de ciências revelou diversos pontos fortes, como o engajamento da comunidade, a qualidade dos projetos de pesquisa e a organização do evento. No entanto, também foram identificadas oportunidades de aprimoramento, como a necessidade de ampliar a participação de instituições de ensino superior e a maior diversificação das atividades da feira de ciências.

A realização da IV edição da Feira de Ciências do Cembema abriu caminho para a realização de novas edições do evento, aproximando a universidade da educação básica e valorizando a colaboração e o protagonismo estudantil. Um dos principais desafios para as próximas edições reside na busca por novas parcerias, sobretudo com as instituições de ensino superior (IES) da região. Outro desafio importante para as próximas edições é investir na diversificação das temáticas abordadas, na constante (auto)avaliação e no aprimoramento do processo de planejamento e organização da feira, para, assim, consolidar a feira de ciências como um espaço colaborativo de investigação, construção e difusão do conhecimento.

Agradecimentos

Os autores do artigo agradecem às seguintes instituições pelo apoio recebido para o desenvolvimento desta pesquisa: Capes; PPGDC/DMMDC; UFBA; Colégio CEMBEMA; Centro Universitário UNIAENE; Colégio UNIAENE; NTE 21 e Ciência na Escola/SEC-BA.

REFERÊNCIAS

- ALVES, T. R. S.; SANTOS, A. E. Importância das Feiras de Ciências na Educação e alfabetização científica, A: um relato de experiência com alunos da Educação básica. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, RJ, v. 21, n. 9, p. 1-4, mar. 2021. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/9/a-importancia-das-feiras-de-ciencias-na-educacao-e-alfabetizacao-cientifica-um-relato-de-experiencia-com-alunos-da-educacao-basica>. Acesso em: 27 jan. 2023.
- ARAÚJO, A. V. **Feira de Ciências**: contribuições para a alfabetização científica na educação básica. 2015. Dissertação (Mestrado em Educação Brasileira) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.
- ARAÚJO, R. R.; MARTINEZ, M. L.; ARRIECHEFAZIO, A.; RUAS, F.P.; HAUSCHILD, M., E. Interdisciplinaridade na formação continuada de professores em um curso sobre mostras e feiras de ciências. In: GUIDOTTI, C. S.; ARAÚJO, R. R. (org.). **Memórias, práticas e relatos de professores sobre feiras de ciências e mostras de científicas**. Porto Alegre, RS: Editora Mundo Acadêmico, 2023. p. 32-51.
- BARBOSA, J. G.; RIBEIRO, M. R. F. Abordagem multirreferencial e formação autoral. **Revista Observatório**, Palmas, TO, v. 5, n. 1, p. 38-73, 2019. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/6462>. Acesso em: 28 fev. 2023.
- BARCELOS, N. N. S.; JACOBUCCI, G. B.; JACOBUCCI, D. F. C. Quando o cotidiano pede espaço na escola, o projeto da feira de ciências “Vida em Sociedade” se concretiza.

Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 16, p. 215-233, 2010.

CECHINEL, A. *et al.* Estudo/análise documental: uma revisão teórica e metodológica. **Criar Educação**, Criciúma, SC, v. 5, n. 1, p. 1-7, jan./jun., 2016. Disponível em:

<https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/criaredu/article/view/2446/2324>. Acesso em: 25 fev. 2023.

COSTA, L. D.; MELLO, G. J.; ROEHRS, M. M. Feira de Ciências: aproximando estudantes da educação básica da pesquisa de iniciação científica. **Ensino em Re-Vista**, Uberlândia, MG, v. 26, n. 2, p. 504-523, maio/ago. 2019. Disponível em:

<https://seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/view/49344>. Acesso em: 2 mar. 2023.

FARIAS, L. N.; GONÇALVES, T. V. O. Feira de Ciências como espaço de formação e desenvolvimento de professores e alunos. **Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas**, Belém, PA, v. 3, p. 25-33, 2007. Disponível em:

<https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/1729>. Acesso em: 5 abr. 2023.

FONTELLAS, M. J.; SIMÕES, M. G.; FARIAS, S. H.; FONTELLAS, R. G. S. **Metodologia da pesquisa científica**: diretrizes para elaboração de um protocolo de pesquisa. Belém, PA: Núcleo de Bioestatística Aplicado à Pesquisa da Universidade da Amazônia - UNAMA. 2009. Disponível em:

<https://docs.bvsalud.org/upload/S/0101-5907/2009/v23n3/a1967.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2023.

GEWEHR, D. **Projetos de pesquisa e Feiras de Ciências como espaços de metacognição**. 2019. Tese (Doutorado em Ensino) – Universidade do Vale do Taquari, Lageado, RS, 2019.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GONÇALVES, T. V. O. Feiras de Ciências e formação de professores. *In*: PAVÃO, A. C.; FREITAS, D. **Quanta ciência há no ensino de ciências**. São Carlos, SP: EduFSCar, 2008.

HARTMANN, A. M.; ZIMMERMANN, E. Feira de ciências: a interdisciplinaridade e a contextualização em produções de estudantes de ensino médio. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 7., 2009, Florianópolis, SC. **Anais** [...] Florianópolis, SC: UFSC, 2009. Disponível em:

<http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienepec/pdfs/178.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2022.

KATO, E. A. J. **Feira de Ciências e mostras**: propostas para a alfabetização científica. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2022.

OLIVEIRA, M. S.; CARVALHO, A. S.; JESUS, R. L. Feiras de Ciências na Bahia, As: propostas, experiências e desafios. **Revista Eletrônica Debates em Educação Científica e Tecnológica**, Vila Velha, ES, v. 8, n. 2, p. 116-145, 2018. Disponível em:

<https://ojs.ifes.edu.br/index.php/dect/article/view/1090>. Acesso em: 18 fev. 2022.

PALHETA, I. C.; SOUSA, S. R.; PAIVA, G. S. S.; MARTINS, R. A. Alfabetização e letramento científico na educação básica: experiências pedagógicas. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, RJ, v. 23, n. 10, p. 1-4, mar. 2023. Disponível em:

<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/23/10/alfabetizacao-e-letramento-cientifico-na-educacao-basica-experiencias-pedagogicas>. Acesso em: 3 jun. 2022.

PEREIRA, A.; DORNELES, P. F.; BALLADARES, A. L. Feiras de ciências: um levantamento bibliográfico sobre processos de escrita e avaliação de resumo. **Revista Insignare Scientia**, Cerro Largo, RS, v. 4, n. 3, p. 582-595, 3 mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.36661/2595-4520.2021v4i3.12144>. Acesso em: 19 mar. 2023.

SANTOS, S. C. M.; SOUSA, J. R.; FONTES, A. L. Protagonismo estudantil em Feiras de Ciências na escola. **Revista Educação & Formação**, Fortaleza, CE, v. 5, n. 3, p. e2151, 2020. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/2151>. Acesso em: 12 fev. 2023.

SILVA, N.; ALMEIDA, C. G.; LIMA, D. R. S. Feira de Ciências: uma estratégia para promover a interdisciplinaridade. **Revista Destaques Acadêmicos**, Lajeado, RS, v. 10, n. 3, p. 15-26, 2018. Disponível em: <https://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/1727/1390>. Acesso em: 12 jan. 2023.

VITOR, F. C. **Feiras de Ciências como ambiente para a alfabetização científica**, As. 2016. Dissertação (Mestrado Profissional em Formação de Professores) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, 2016.

WEBER, F. S. D. Feiras de ciências escolares: um incentivo à pesquisa, As. **Scientia Cum Industria**, Caxias do Sul, RS, v. 4, n. 4, p. 188-190, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/314656425_As_Feiras_de_Ciencias_Escolares_Um_Incentivo_a_Pesquisa/fulltext/58c415ec92851c0ccb7c237/As-Feiras-de-Ciencias-Escolares-Um-Incentivo-a-Pesquisa.pdf. Acesso em: 23 jul. 2022.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Esta tese investigou a multirreferencialidade em feiras de ciências, com foco na Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) e na IV Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas (CEMBEMA), buscando responder à seguinte questão norteadora:

Como a multirreferencialidade se manifesta na Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) e na Feira de Ciências do Colégio Estadual do Campo Manoel Benedito Mascarenhas, e quais as implicações dessa manifestação para a difusão do conhecimento científico?

A hipótese inicial de que a FECIBA se configura como um espaço multirreferencial de promoção da educação científica e um modelo replicável de difusão do conhecimento nas feiras das unidades escolares foi confirmada.

Os resultados demonstraram a existência de multirreferencialidade na FECIBA, tanto em seus propósitos, quanto em sua execução, e também indicaram caminhos para a sua plena efetivação, bem como desafios a serem superados. Para responder a essa questão e alcançar os objetivos propostos, a tese foi estruturada em formato multi-artigos, composta por uma Introdução, três seções e as presentes considerações finais.

A seção 2 estabeleceu o alicerce teórico e metodológico da pesquisa, contextualizando as feiras de ciências como espaços multirreferenciais de difusão do conhecimento e apresentando os fundamentos da multirreferencialidade, em autores como Ardoino (1998), Morin(2025) e Burnham (1993; 2012a, 2012b) e suas implicações para a educação científica. Também detalhou o desenho metodológico da pesquisa, que combinou pesquisa documental, com elementos da análise de conteúdo, e estudo de caso, com observação participante. A escolha por uma abordagem qualitativa se mostrou adequada para a complexidade do objeto de estudo, permitindo uma análise aprofundada dos fenômenos investigados.

A seção 3, configurado como o Artigo 1, intitulado *Multirreferencialidade na Feciba: análise da feira de ciências, empreendedorismo e inovação da Bahia a partir de seus editais*, apresentou os resultados da análise dos editais da FECIBA da 5ª à 10ª edição (2015-2022). A análise longitudinal revelou uma progressiva ampliação das áreas

temáticas e modalidades de participação, sugerindo uma busca por maior abrangência e diversidade, em consonância com os princípios da multirreferencialidade. A inclusão de áreas como Empreendedorismo e Mundo do Trabalho, embora alinhada às demandas sociais, levantou questionamentos sobre uma possível visão utilitarista da educação, que foram devidamente problematizados. A ênfase no protagonismo estudantil e na relevância social dos projetos foi perceptível, mas a efetivação desses princípios na prática ainda se mostrou um desafio.

A transição do sistema de submissão para plataformas digitais, como o *Google Forms*, representou um suposto avanço organizacional, mas também suscitou reflexões sobre privacidade dos dados e acessibilidade, além disso, a adoção de uma ferramenta de interesses privados por uma instituição pública que gere a FECIBA levanta questionamentos sobre a dependência tecnológica e a autonomia na gestão dos dados. É fundamental que a FECIBA pondere os benefícios da digitalização com os desafios da exclusão digital e da concentração de poder nas mãos de grandes corporações, buscando alternativas que promovam a democratização do acesso e a apropriação crítica das tecnologias.

Outro ponto crítico identificado foi a fragilidade da ligação entre a FECIBA e as feiras escolares, que, embora seja incentivada, carece de mecanismos mais efetivos de integração e colaboração, bem como da necessária ampliação da carga horária dos professores orientadores. Os resultados indicaram que a FECIBA tem buscado incorporar a multirreferencialidade em suas diretrizes, mas a análise também apontou para desafios na efetivação dessa abordagem, como a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a inclusão de novas áreas temáticas e modalidades de participação, a fim de evitar uma superficialidade conceitual. Além disso, a flutuação no número de projetos selecionados ao longo das edições sugeriu a necessidade de critérios de avaliação mais transparentes e consistentes.

A seção 4, correspondente ao Artigo 2, intitulado *A Feira de Ciências como espaço colaborativo de investigação, construção e difusão do conhecimento*, apresentou o estudo de caso da IV Feira de Ciências do CEMBEMA. Os resultados demonstraram que o planejamento e a execução da feira envolveram um processo colaborativo e intencional, com etapas bem definidas, desde a discussão inicial até a realização de oficinas de

orientação. A feira se consolidou como um espaço multirreferencial, integrando diferentes saberes e perspectivas, como evidenciado pela diversidade temática dos 57 projetos aprovados, que envolveram 221 estudantes (48,68% dos matriculados). A análise revelou a importância do protagonismo estudantil, da participação da comunidade e da formação de redes colaborativas para o sucesso do evento. A avaliação positiva dos avaliadores externos, especialmente no que tange ao desempenho dos alunos, reforçou a percepção da feira como um espaço de aprendizagem significativa e de difusão do conhecimento científico. O estudo de caso do CEMBEMA, portanto, exemplificou como a multirreferencialidade pode ser materializada em uma feira de ciências escolar.

A articulação dos resultados dos capítulos/artigos permite concluir que a FECIBA, embora demonstre avanços, ainda enfrenta desafios para se consolidar como um espaço multirreferencial. O estudo de caso da IV Feira de Ciências do CEMBEMA, por outro lado, demonstrou o potencial da multirreferencialidade quando intencionalmente incorporada no planejamento e na execução de uma feira escolar.

Esta tese ofereceu uma perspectiva sobre o campo da educação científica ao analisar, de forma aprofundada, a multirreferencialidade em feiras de ciências, sob diferentes perspectivas. A análise longitudinal dos editais da FECIBA forneceu um panorama inédito da evolução deste importante evento, revelando os avanços e os desafios na promoção de uma educação científica mais integrada e contextualizada. O estudo de caso da IV Feira do CEMBEMA, por sua vez, ilustra como a multirreferencialidade pode ser aplicada e, feiras escolares ressaltando seu potencial intrínseco para o desenvolvimento da aprendizagem significativa e a difusão do conhecimento.

Com base nos resultados obtidos, recomenda-se que a FECIBA: a) consolide seu compromisso com a multirreferencialidade, indo além da mera inclusão de novas áreas e modalidades, e promovendo uma reflexão crítica sobre os pressupostos epistemológicos que fundamentam a feira; b) fortaleça os mecanismos de articulação com as feiras escolares, criando redes colaborativas e fomentando o intercâmbio de experiências; c) invista na formação continuada de professores, com foco na abordagem multirreferencial e no desenvolvimento de projetos investigativos; d) amplie a participação dos estudantes em todas as etapas de planejamento e organização da feira, garantindo o efetivo

protagonismo estudantil; e) estabeleça critérios de avaliação claros, transparentes e consistentes, que valorizem a multirreferencialidade, a relevância social dos projetos e a sua contribuição para a formação integral dos estudantes; f) repense a ênfase em novas áreas, como o empreendedorismo, de forma a garantir que ela não se sobreponha aos objetivos educacionais da feira e pautar a formação de sujeitos críticos e reflexivos; g) promova ações concretas de inclusão digital, buscando reduzir as desigualdades de acesso e de letramento digital entre os participantes; h) consolide a FECIBA como política de estado, para além de uma política governamental; i) destine carga-horária semanal para professores orientadores de projetos de iniciação científica e/ou orientadores de clubes de ciências, como forma de valorizar o seu trabalho, fundamental para o sucesso dos projetos.

Sugere-se que as escolas que realizam feiras de ciências: a) incorporem a multirreferencialidade como princípio norteador, desde o planejamento até a execução e avaliação dos projetos; b) estimulem a participação ativa dos estudantes em todas as etapas, desde a escolha dos temas até a apresentação dos resultados; c) promovam a integração entre as diferentes áreas do conhecimento, incentivando projetos que explorem as interconexões entre os saberes; d) valorizem a cultura local e os conhecimentos tradicionais, estabelecendo um diálogo entre a ciência e a comunidade; e) invistam na formação de professores para a orientação de projetos investigativos e para a abordagem multirreferencial em sala de aula; f) estruturarem grupos de estudos com foco na ideação, construção e execução de projetos de pesquisa com vistas à participação em feiras de ciências; g) mobilizem a comunidade escolar e busquem apoio de instituições locais para, assim, consolidar suas feiras como espaços de difusão do conhecimento científico e de fortalecimento da cidadania; h) ampliem a divulgação de suas feiras de ciências, compartilhando com a comunidade escolar e com a comunidade do entorno os resultados das pesquisas desenvolvidas.

Como desdobramentos desta pesquisa, sugere-se a realização de estudos que investiguem a percepção dos estudantes e professores sobre a multirreferencialidade nas feiras de ciências, bem como pesquisas que analisem o impacto da FECIBA e das feiras escolares na aprendizagem dos estudantes e na melhoria dos indicadores educacionais. Além disso, seria relevante a realização de estudos comparativos entre diferentes feiras de

ciências no Brasil, a fim de identificar boas práticas e desafios comuns na promoção da multirreferencialidade. Investigar a fundo as experiências dos avaliadores, buscando compreender suas concepções sobre multirreferencialidade, protagonismo e outros temas centrais da tese, também seria importante.

Ao analisar a multirreferencialidade e sua importância na educação científica, esta tese demonstrou que a FECIBA tem buscado se consolidar como um espaço para a construção de uma educação científica mais significativa, pautada na integração de diferentes áreas do conhecimento, no diálogo entre diferentes perspectivas e na participação e protagonismo dos estudantil e docente na construção colaborativa do conhecimento. Os resultados da pesquisa, tanto na análise dos editais da FECIBA quanto no estudo de caso da feira do CEMBEMA, apontam caminhos e possibilidades para o aprimoramento das feiras de ciências enquanto espaços de aprendizagem e de difusão científica.

REFERÊNCIAS

- ALVES, T. R. S.; SANTOS, A. E. A importância das Feiras de Ciências na Educação e alfabetização científica: um relato de experiência com alunos da Educação básica. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, RJ, v. 21, n. 9, p. 1-4, 2021. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/21/9/a-importancia-das-feiras-de-ciencias-na-educacao-e-alfabetizacao-cientifica-um-relato-de-experiencia-com-alunos-da-educacao-basica>. Acesso em: 27 jan. 2023.
- ARAÚJO, A. V. **Feira de Ciências: contribuições para a alfabetização científica na Educação básica**. 2015. Dissertação (Mestrado em Educação Brasileira) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.
- ARAUJO, R. R.; MARTINEZ, M. L. S.; ARRIECHEFAZIO, A.; RUAS, F. P.; HAUSCHILD, M. E. Interdisciplinaridade na formação continuada de professores em um curso sobre mostras e feiras de ciências. *In*: GUIDOTTI, C. S.; ARAÚJO, R. R. (org.). **Memórias, práticas e relatos de professores sobre feiras e mostras científicas**. Porto Alegre, RS: Editora Mundo Acadêmico, 2023. p. 32-51.
- ARDOINO, J. Abordagem multirreferencial (plural) das situações educativas e formativas. *In*: BARBOSA, J.G. (coord.). **Multirreferencialidade nas ciências e na Educação**. São Carlos, SP: EdUFSCar, 1998. p. 21-41
- ARDOUIN, T. A multi-referential approach to training in its complexity. **Education Policy Analysis Archives**, Tempe, AZ, v. 21, n. 70, p. 1-22, Sept. 2013. Disponível em: <https://epaa.asu.edu/index.php/epaa/article/view/1455>. Acesso em: 16 jul. 2024.
- BAHIA. Secretaria da Educação. **Ciência na escola**. Salvador: Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 2016. p. 1-4.
- BAHIA. Secretaria da Educação. **Práticas para compartilhar**. Salvador: Secretaria da Educação do Estado da Bahia, [2018].
- BARBOSA, J. G. Multirreferencialidade e produção do conhecimento: diferentes histórias de aprendizagens. **Revista Educação em Questão**, Natal, RN, v. 32, n. 18, p. 9-32, maio/ago. 2008. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/3922>. Acesso em: 7 jul. 2023.
- BARBOSA, J. G. Educação para a formação de autores-cidadãos. *In*: BARBOSA, J.G. (coord.). **Multirreferencialidade nas ciências e na Educação**. São Carlos, SP: EdUFSCar, 1998. p. 7-13.
- BARBOSA, J. G.; RIBEIRO, M. R. F. Abordagem multirreferencial e formação autoral. **Revista Observatório**, Palmas, TO, v. 5, n. 1, p. 38-73, 2019. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio/article/view/6462>. Acesso em: 28 fev. 2023.
- BARCELOS, N. N. S.; JACOBUCCI, G. B.; JACOBUCCI, D. F. C. Quando o cotidiano pede espaço na escola, o projeto da feira de ciências “Vida em Sociedade” se concretiza. **Ciência & Educação**, Bauru, SP, v. 16, p. 215-233, 2010.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. Edição revista e ampliada. São Paulo: Edições 70, 2016.

BORBA, S. C. Aspectos do conceito de multirreferencialidade nas ciências e nos espaços de formação. *In*: BARBOSA, J.G. (coord.). **Multirreferencialidade nas ciências e na educação**. São Carlos, SP: EdUFSCar, 1998. p. 11-19.

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. **Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica FENACEB**. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006.

BURNHAM, T. F. Análise cognitiva, um campo multirreferencial do conhecimento? aproximações iniciais para sua construção. *In*: BURNHAM, T. F. **Análise cognitiva e espaços multirreferenciais de aprendizagem**: currículo, educação a distância e gestão/difusão de conhecimento. Salvador, BA: EDUFBA, 2012a. p. 19-58. Coletânea. Coletivo de autores. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16810>. Acesso em: 18 jul. 2024.

BURNHAM, T. F. Complexidade, multirreferencialidade, subjetividade: três referências polêmicas para a compreensão do currículo escolar. **Em Aberto**, Brasília, DF, v. 12 n. 58, 1993. Tema: Currículo: Referências e Tendências. Disponível em: <https://emaberto.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2196>. Acesso em: 16. jul. 2024.

BURNHAM, T. F. Espaços multirreferenciais de aprendizagem lócus de resistência à segregação sociocognitiva?. *In*: BURNHAM, T. F. **Análise cognitiva e espaços multirreferenciais de aprendizagem**: currículo, educação a distância e gestão/difusão de conhecimento. Salvador, BA: EDUFBA, 2012b. Coletânea. Coletivo de autores. p. 101-128. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16810>. Acesso em: 18 jul. 2024.

BURNHAM, T. F.; MORAES, I. O.; MORAES, R. L. da; ALVES, R. M. Aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento. *In*: BURNHAM, T. F. **Análise cognitiva e espaços multirreferenciais de aprendizagem**: currículo, educação a distância e gestão/difusão de conhecimento. Salvador, BA: EDUFBA, 2012. p. 411-427. Disponível em: 2012

BURNHAM, T. F.; SILVA, E. J.; ROCHA, F. A. Cultura e competências de gestão do conhecimento. *In*: BURNHAM, T. F. (coord.). **Análise cognitiva e espaços multirreferenciais de aprendizagem**: currículo, educação a distância e gestão/difusão de conhecimento. Salvador, BA: EDUFBA, 2012. p. 393-410. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/16810>. Acesso em: 18 jul. 2024.

CARDOSO, D.; GURGEL, I. Por uma educação científica que problematize a mídia. **Linhas Críticas**, Brasília, DF, v. 25, p. 402-418, 2019. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1981-04312019000100402&script=sci_arttext. Acesso em: 12 dez. 2024.

CAZORLA, I. M.; RAMOS, K. L. S.; JESUS, R. L. Reflexões sobre o ensino de estatística na Educação básica: lições que podem ser aprendidas a partir da feira de ciências e matemática da Bahia-FECIBA. *In*: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 6., 2015, Pirenópolis, GO. **Anais [...]** 2015. Pirenópolis, GO, 2015. Disponível em: <https://www.sbem.com.br/files/vi-sipem/CC-01.pdf>. Acesso em: 16 ago. 2023.

CECHINEL, A.; FONTANA, S. A. P.; DELLA, K. G. P.; PEREIRA, A. S.; PRADO, S. S. Estudo/análise documental: uma revisão teórica e metodológica. **Criar Educação**, Criciúma, SC, v. 5, n. 1, p.

1-7, jan./jun., 2016. Disponível em:

<https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/criaredu/article/view/2446/2324>. Acesso em: 25 fev. 2023.

CHASSOT, A. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, RJ, n. 22, p. 89-100, jan./abr. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/gZX6NW4YCy6fCWFQdWJ3KJh>. Acesso em: 10. mar. 2023.

COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO MANOEL BENEDITO MASCARENHAS (São José de Itaporã, Muritiba, BA). **Projeto Político Pedagógico**. São José do Itaporã, Muritiba, BA.: CEMBEMA, 2019. Elaborado pelos professores e comunidade escolar.

CORRÊA, A. L. L.; ARAÚJO, M. S. T. Aspectos do enfoque CTS no ensino profissional técnico de nível médio em feira de ciências. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, Ponta Grossa, PR, v. 6, n. 3, 2013. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/1465>. Acesso em: 29 abr. 2024.

COSTA, L. D.; MELLO, G. J.; ROEHRS, M. M. Feira de Ciências: aproximando estudantes da educação básica da pesquisa de iniciação científica. **Ensino em Re-Vista**, Uberlândia, MG, v. 26, n. 2, p. 504-523, maio/ago. 2019. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/emrevista/article/view/49344>. Acesso em: 2 mar. 2023.

COSTA, S. C. S.; OLIVEIRA, M. S., FRANÇA, C. A. S., PEIXOTO, A. B. N. Ciência na escola: trilha do conhecimento científico na Educação básica. *In: FÓRUM DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (P+ D+ i)*, 1., 2018, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 2018.

CUNHA, J. A. C; YOKOMIZO, C. A; BONACIM, C. A. G. Miopias de uma lente de aumento: as limitações da análise de documentos no estudo das organizações. **Revista Alcance**, Biguaçu, SC, v. 20, n. 4, p. 431-446, out./dez. 2013. Disponível em: <https://periodicos.univali.br/index.php/ra/article/view/4101>. Acesso em: 10 mar. 2023.

FAGUNDES, N. C.; BURNHAM, T. F. Transdisciplinaridade, multirreferencialidade e currículo. **Revista da FACED**, Salvador, BA, n. 5, p. 39-55, 2001. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/1386/1/2013.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2023.

FARIAS, L. N.; GONÇALVES, T. V. O. Feira de Ciências como espaço de formação e desenvolvimento de professores e alunos. **Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas**, Belém, PA, v. 3, p. 25-33, 2007. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/1729>. Acesso em: 5 abr. 2023.

FERNANDES, Apresentação. *In: BRASIL*. Secretaria de Educação Básica. **Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica**. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006.

FERREIRA, F. A. G. **Feiras de Ciências: uma estratégia pedagógica para promoção da alfabetização científico-tecnológica no ensino médio**. 2021. Tese (Doutorado em Educação, Conhecimento e Inclusão Social) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2021.

FONTELLES, M. J.; SIMÕES, M. G.; FARIAS, S. H.; FONTELLES, R. G. S. **Metodologia da**

pesquisa científica: diretrizes para elaboração de um protocolo de pesquisa. Belém, PA: Núcleo de Bioestatística Aplicado à Pesquisa da Universidade da Amazônia - UNAMA.

2009. Disponível em:

<https://docs.bvsalud.org/upload/S/0101-5907/2009/v23n3/a1967.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2023.

GALLON, M. S. **Constituição do sujeito professor-orientador de Feiras de Ciências**, A. 2020. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Matemática) - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

GALLON, M. S. Dos projetos científicos às Feiras de Ciências: quem ensina e quem aprende com estes movimentos na escola? In: FERRARO, J. L. **Conexões universidade-escola: produções do Grupo de Pesquisa Currículo, Cultura e Contemporaneidade PUCRS/CNPQ**. Santa Cruz do Sul, SC, 2021. p. 267-278. Disponível em:

<https://repositorio.unisc.br/jspui/handle/11624/3220>. Acesso 24 mar. 2023.

GALLON, M. S.; SILVA, J. Z.; NASCIMENTO, S. S.; ROCHA FILHO, J. B. Feiras de Ciências: uma possibilidade à divulgação e comunicação científica no contexto da educação básica.

Insignare Scientia, Chapecó, SC, v. 2, n. 4, p. 180-197, set/dez. 2019. Disponível em:

https://repositorio.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/19106/2/Feiras_de_Ciencias_uma_possibilidade_divulgao_e_comunicacao_cientifica_no_contexto_da_educacao_basica.pdf. Acesso em: 15 out. 2023.

GERHARD, A. C.; ROCHA, J. F. B. A fragmentação dos saberes na Educação científica escolar na percepção de professores de uma escola de ensino médio. **Investigações em Ensino de Ciências**, Porto Alegre, RS, v. 17, n. 1, p. 125-145, 2016. Disponível em:

<https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/article/view/210>.

GEWEHR, D. **Projetos de pesquisa e Feiras de Ciências como espaços de metacognição**. 2019. Tese (Doutorado em Ensino) – Universidade do Vale do Taquari, Lageado, RS, 2019.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2008.

GONÇALVES, T. V. O. Feiras de Ciências e formação de professores. In: PAVÃO, A. C.; FREITAS, D. **Quanta ciência há no ensino de ciências**. São Carlos, SP: EduFSCar, 2008.

HARTMANN, A. M.; ZIMMERMANN, E. Feira de ciências: a interdisciplinaridade e a contextualização em produções de estudantes de ensino médio. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 7., 2009, Florianópolis, SC. **Anais** [...] Florianópolis, SC: UFSC, 2009. Disponível em:

<http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/178.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2022.

JAPIASSU, H. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro, RJ: Imago, 1976.

JESUS, D. M.; HUSSEIN, F. R. G. S.; MARCELINO, L. V. Indicadores de alfabetização científica em projetos da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA).

REnCiMa: Revista de Ensino de Ciências e Matemática, São Paulo, SP, v. 15, n. 3, p. 1-23, jul./dez. 2024.

JONNAERT, P.; BORGHT, C. V. **Criar condições para aprender: do agir ao pensar**. Porto Alegre: Artmed, 2008.

- KATO, E. A. J. **Feira de Ciências e mostras: propostas para a alfabetização científica**. 2022. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Naturais) – Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2022.
- LENOIR, Y.; HASNI, A.; LEBRUN, M. **Competências e multirreferencialidade em Educação**. São Paulo: TRIOM, 2012.
- LIMA, M. E. C. Feiras de Ciências: o prazer de produzir e comunicar. *In*: PAVÃO, A. C.; FREITAS, D. **Quanta ciência há no ensino de Ciências**. São Carlos, SP: EduFSCar, 2008.
- LOPES, L. M.; GALLON, M. S.; BARTELMÉBS, R. C. Desafios e potencialidades das Feiras de Ciências na Pandemia: uma análise a partir da perspectiva de mestrandos. *In*: SIMPÓSIO SUL-AMERICANO DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 2023, São Leopoldo, RS. **Anais [...]**. São Leopoldo, RGS: Unisinos, 2023.
- MAGALHÃES, D. C.; MASSARANI, L.; ROCHA, J. N. 50 anos da I Feira Nacional de Ciências (1969) no Brasil. **Interfaces Científicas-Humanas e Sociais**, Aracajú, SE, v. 8, n. 2, p. 185-202, 2019. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/humanas/article/view/7663>. Acesso em: 10 mar. 2023.
- MANCUSO, R. Feiras de Ciências: produção estudantil, avaliação, consequências. **Contexto Educativo: Revista Digital de Educación y Nuevas Tecnologías**, Buenos Aires, AR, v.6, n.1, p. 1-5, 2000. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1024170>. Acesso em: 25 mar. 2023.
- MANCUSO, R.; LEITE FILHO, I. Feiras de Ciências no Brasil: uma trajetória de quatro décadas. *In*: BRASIL. Secretaria de Educação Básica. **Programa Nacional de Apoio às Feiras de Ciências da Educação Básica FENACEB**. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006. p. 11-43. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/fenaceb.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2023.
- MARQUES, J. P. A “Observação participante” na pesquisa de campo em Educação. **Educação em Foco**, Juiz de Fora, MG, v. 19, n. 28, p. 263–284, 2016. Disponível em: <https://revista.uemg.br/index.php/educacaoemfoco/article/view/1221>. Acesso em: 19 jan. 2023.
- MARTINS, J. B. Contribuições epistemológicas da abordagem multirreferencial para a compreensão dos fenômenos educacionais. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, RJ, n. 26, p. 85-94, maio/ago. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/v8cxLQ39KgjGgqKBChvXQsg/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 mar. 2023.
- MORIN, E. **Introdução ao pensamento complexo**. Porto Alegre: Sulina, 2005.
- OLIVEIRA, M. S.; CARVALHO, A. S.; JESUS, R. L. As Feiras de Ciências na Bahia: propostas, experiências e desafios. **Revista Eletrônica Debates em Educação Científica e Tecnológica**, Vitória, ES, v. 8, n. 2, p. 116-145, 2018. Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/dect/article/view/1090>. Acesso em: 18 fev. 2022.
- PALHETA, I. C.; SOUSA, S. R.; PAIVA, G. S. S.; MARTINS, R. A. Alfabetização e letramento científico na educação básica: experiências pedagógicas. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, RJ, v. 23, n. 10, p. 1-4, mar. 2023. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/23/10/alfabetizacao-e-letramento-cientifico-na-educacao-basica-experiencias-pedagogicas>. Acesso em: 3 jun. 2022.

PEREIRA, A.; DORNELES, P. F.; BALLADARES, A. L. Feiras de ciências: um levantamento bibliográfico sobre processos de escrita e avaliação de resumo. **Revista Insignare Scientia**, Cerro Largo, RS, v. 4, n. 3, p. 582-595, 3 mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.36661/2595-4520.2021v4i3.12144>. Acesso em: 19 mar. 2023.

PORFIRO, L. D. **História e memórias de Feiras de Ciências em espaços escolares**. 2018. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, Escola de Formação de Professores e Humanidades, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2018.

ROCHA, J. S. **Museus e centros de ciências itinerantes: análise das exposições na perspectiva da alfabetização científica**. 2018. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

RODRIGUES, C. S. D.; THERRIEN, J.; FALCÃO, G. M. B.; GRANGEIRO, M. F. Pesquisa em Educação e bricolagem científica: rigor, multirreferencialidade e interdisciplinaridade. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, SP, v. 46, n. 162, p. 966-982, out./dez. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/Lm5MCLHGmLMhNsGTdBTKrWG/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 10 mar. 2023.

SAMPAIO, R. C.; LYCARIÃO, D. **Análise de conteúdo categorial: manual de aplicação**. Brasília, DF: Enap, 2021.

SANTOS, F. M. Análise de conteúdo: a visão de Laurence Bardin. São Paulo: Edições 70, 2011. Resenha de: BARDIN, L. Análise de conteúdo. **Revista Eletrônica de Educação**, São Carlos, SP, v. 6, n. 1, p. 383-387, maio 2012. Disponível em: <https://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/download/291/156/1411>. Acesso em: 14 jun. 2024.

SANTOS, K. F. **Feira de Ciências no ensino médio: atuação dos professores no contexto da prática**. 2019. Dissertação (Mestrado em Ensino) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN, 2019.

SANTOS, S. C. M., SOUSA, J. R. FONTES, A. L. L. Protagonismo estudantil em feira de ciências na escola. **Revista Educação & Formação**, Fortaleza, CE, v. 5, n. 3, p. e2151, set./dez. 2020. Disponível em: Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/2151>. Acesso em: 12 fev. 2023.

SANTOS, W. L. P. Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, princípios e desafios. **Revista Brasileira de Educação**, Rio de Janeiro, RJ, v. 12, n. 36, p. 474-492, set./dez. 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/C58ZMt5JwnNGr5dMkrDDPTN/?lang=pt>. Acesso em: 12 dez. 2024.

SILVA, C. B. C. **Feiras de Ciências como caminho para a formação de estudantes e professores: desafios, potencialidades e tendências nos documentos e na voz de professores orientadores**. 2023. Tese (Doutorado em Ensino de Física) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, Porto Alegre, RS, 2023.

SILVA, C. B. C.; VEIT, E. A.; ARAUJO, I. S. Feiras de Ciências no Brasil: panorama, resultados e recomendações. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, Florianópolis, SC, v. 40, n. 2, p. 232-261, ago. 2023. Disponível em:

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/87176>. Acesso em: 10 mar. 2023.

SILVA, N.; ALMEIDA, C. G.; LIMA, D. R. S. Feira de Ciências: uma estratégia para promover a interdisciplinaridade. **Revista Destaques Acadêmicos**, Lajeado, RS, v. 10, n. 3, p. 15-26, 2018. Disponível em:

<https://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/1727/1390>. Acesso em: 12 jan. 2023.

SOUSA, M. S. M; RIZZATTI, I. M. **As Feiras de Ciências em Roraima (1986 A 2008):**

contribuição para a iniciação à Educação científica. Boa Vista, RR: UERR Edições, 2020.

Disponível em: <https://edicoes.uerr.edu.br/index.php/inicio/catalog/book/19>. Acesso em: 7 out. 2023.

SOUZA, F. S; BOSS, S. L. B. A natureza da ciência e o ensino de ciências no programa ciência na escola (SEC/BA). **REnCiMa: Revista Científica Multidisciplinar**, Jundiaí, SP, v. 4, n. 1, p. 1-18, 2023. Disponível em:

<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/2617>. Acesso em: 10 mar. 2023.

TERZIAN, S. G. **Science Education and citizenship: fairs, clubs, and talent searches for american youth, 1918–1958**. New York: Palgrave Macmillan, 2013.

VITOR, F. C. **As Feiras de Ciências como ambiente para a alfabetização científica**. 2016.

Dissertação (Mestrado Profissional em Formação de Professores) – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, PB, 2016.

WEBER, F. S. D. As Feiras de Ciências escolares: um incentivo à pesquisa. **Scientia Cum Industria**, Caxias do Sul, RS, v. 4, n. 4, p. 188-190, 2016. Disponível em:

<https://sou.ucs.br/etc/revistas/index.php/scientiacumindustria/article/view/4890>. Acesso em: 25 mar. 2023.

ANEXOS

ANEXO A - RESOLUÇÃO 02/2022 DO PPGDC SOBRE TESE MULTI-ARTIGOS**PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO****Resolução Colegiado PPGDC 02/2022****Aprovada em 09/05/2022**

Estabelece critérios para a apresentação de tese no formato multi-artigos.

**CAPÍTULO I
DA TESE DE DOUTORADO**

Art. 1º A tese de doutorado deverá tratar de um tema de pesquisa original e associado à área de concentração do PPGDC.

Art. 2º A tese de doutorado deverá ser apresentada no formato tradicional ou no formato multi-artigos.

§1º. No formato tradicional, o discente deverá incluir uma introdução, revisão das categorias teóricas, metodologias, resultados e discussões e conclusões.

§2º. No formato multi-artigos, o discente deverá incluir: no mínimo dois artigos, um obrigatoriamente aceito e outro, no mínimo, submetido (com comprovações), ambos em periódicos indexados por indexadores reconhecidos¹ ou classificados em estratos superiores do Qualis/CAPES; e apresentar uma introdução robusta sobre (1) as categorias teóricas tratadas, (2) os métodos tratados, (3) uma discussão sobre os resultados obtidos; e uma conclusão da tese.

Urânia Auxiliadora Santos Maia de Oliveira
Coordenadora Geral PPGDC

¹ Exemplos de indexadores reconhecidos: ISI-WSc, Scopus, SciELO, PubMed, PlosOne, MathSciNet, etc.

ANEXO B - EDITAIS DA FECIBA (5ª a 10ª edição)

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2015 PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS ESCOLARES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, E SUBMISSÃO DE PROJETOS À 5ª FEIRA DE CIÊNCIAS DA BAHIA E 10ª FEIRA BAIANA DE MATEMÁTICA

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na 5ª avenida nº 550, Centro Administrativo da Bahia – CAB, inscrita no CNPJ sob nº 13.937.065/0001-00, por meio do Instituto Anísio Teixeira, representado neste ato pelo Diretor Geral Nildon Carlos Santos Pitombo, realiza Chamada Pública convidando gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino, do Estado da Bahia, para realização de Feiras Escolares de Ciências e Matemática e submissão de projetos à 5ª FEIRA DE CIÊNCIAS DA BAHIA E 10ª FEIRA BAIANA DE MATEMÁTICA.

1. DOS OBJETIVOS

As Feiras Escolares de Ciências e Matemática se constituem na culminância das atividades desenvolvidas no Programa Ciência na Escola, Gestar na Escola e Pacto pelo Ensino Médio. São espaços de mostra de experiências, de estímulo ao protagonismo dos estudantes que, orientados por docentes, fortalecem o domínio de habilidades próprias ao campo das Ciências e da Matemática, decorrentes do ensino escolar dessas áreas de conhecimento.

Assim, a presente Chamada Pública tem por objetivo convidar as Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino da Bahia para a **realização de Feiras Escolares de Ciências e Matemática e submissão de projetos** à 5ª Feira de Ciências da Bahia e à 10ª Feira Baiana de Matemática, de acordo com as orientações dispostas neste documento.

2. CRONOGRAMA

Este cronograma retifica o publicado na Chamada 01/2015:

- Lançamento da Chamada Pública e adesão das escolas
13/03 a 03/06/2015
- Realização das feiras escolares
24 de agosto a 20 de setembro de 2015
- Submissão de trabalhos pelas escolas
24 de agosto a 23 de setembro de 2015
- Avaliação dos trabalhos
24 a 28 de setembro de 2015
- Divulgação dos aprovados
02 de outubro de 2015
- Realização da 5ª Feira de Ciências da Bahia e 10ª Feira Baiana de Matemática
18 a 20 de novembro de 2015

3. DA REALIZAÇÃO DAS FEIRAS ESCOLARES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

- 3.1. As Feiras Escolares serão realizadas nas respectivas unidades escolares no período de **24 de agosto a 20 de setembro de 2015**.
- 3.2. As feiras escolares são compostas pela exposição e mostra de trabalhos realizados por estudantes sob a orientação de um professor. Os estudantes podem optar pela modalidade individual ou em

grupo, com **no máximo três estudantes**¹. Ressalta-se que cada professor pode orientar mais de um grupo formado por no máximo três estudantes.

- 3.3. No caso de trabalhos desenvolvidos em grupos, **apenas dois estudantes e o professor orientador participarão da feira estadual e/ou das feiras nacionais**, caso o trabalho seja selecionado e premiado.
- 3.4. Um projeto para a feira de Ciências e Matemática, em geral, parte de uma situação-problema, para o qual pode ser idealizado um processo, um modelo, um invento ou um experimento científico para resolvê-la ou minorá-la, gerando um resultado, modelo, protótipo ou outro tipo de produção, de tal forma que possa ser avaliado por sua utilidade; relevância social ou científica.

Exemplo 1: O estudante Lucas Borges, do Colégio Estadual Nossa Senhora de Fátima, do município de Fátima. Lucas criou um projeto que foi premiado na 1ª Feira de Ciências da Bahia, em 2011, e na FEBRACE 2012. A invenção do estudante diz respeito à criação de um sistema de segurança para fogões contra acidentes domésticos.

(<http://ambiente.educacao.ba.gov.br/tv-anisio-teixeira/programas/exibir/id/2216>).

Exemplo 2: A estudante Mirela Andrade, do Colégio Estadual José Lourenço de Carvalho, do município de Jeremoabo, desenvolveu o projeto Geografia da Fome, o qual foi premiado na 1ª Feira de Ciências da Bahia, em 2011, e na FEBRACE 2012. Para realizar o projeto, Mirela utilizou como referência científica o trabalho do professor Josué de Castro sobre a Geografia da Fome e visitou famílias da zona rural e urbana de sua cidade.

<http://ambiente.educacao.ba.gov.br/tv-anisio-teixeira/programas/exibir/id/2214>.

- 3.5. O trabalho poderá ser na área de Ciências, de Matemática ou ainda envolvendo as duas áreas simultaneamente. O orientador e estudantes deverão registrar, no **Diário de Bordo**, todas as etapas do desenvolvimento do trabalho, desde a concepção, planejamento, implementação até apresentação de resultados. Além disso, deverá elaborar um **Relatório**, nos moldes de um relato de experiência ou artigo científico, e um **Banner** que será exposto durante a feira escolar e na feira estadual e nacionais, caso seja selecionado e premiado.
- 3.6. As normas para a elaboração do Diário de Bordo, Relatório e Plano de pesquisa estão disponíveis para *download* no site:
<http://educadores.educacao.ba.gov.br/feiradeciencias/vfeiradecienciasematematica/documentacao>.
- 3.7. Cada unidade escolar deverá compor uma comissão julgadora (local) que selecionará os melhores trabalhos entre os apresentados na Feira Escolar, que serão submetidos à 5ª Feira de Ciências da Bahia e à 10ª Feira Baiana de Matemática.
- 3.8. A comissão julgadora deverá ser composta por 05 (cinco) componentes, a saber: Diretor ou Vice-Diretor; Coordenador Pedagógico ou similar e 03 (três) professores da área.
- 3.9. Ao término da feira escolar, a comissão julgadora deverá elaborar um relatório, seguindo o modelo disponível no site do programa (Relatório_da_Feira_Escolar.doc), sobre o evento, contendo a relação de todos os trabalhos apresentados, com o nome do orientador e dos estudantes participantes, ordenados dentro de cada área, indicando os três primeiros colocados nas áreas de Ciências e os três de Matemática. Esse relatório deve conter pelo menos 4 (quatro) fotos da feira e deve ser assinado por todos os membros da comissão. O relatório deverá ser digitalizado e enviado para o e-mail: feciba.iat@educacao.ba.gov.br, até **23 de setembro de 2015**.

4. DA SUBMISSÃO DE PROJETOS

4.1. Das áreas temáticas para submissão

¹ O número máximo de 3 participantes por projeto segue as normas estabelecidas para projetos finalistas nas feiras nacionais.

Para participarem da 5ª Feira de Ciências da Bahia serão selecionados 180 projetos, dessa forma os projetos a serem submetidos devem estar enquadrados em uma das seguintes categorias:

- **Projetos para estudantes do Ensino Médio** – Desenvolvimento tecnológico e Incentivo à pesquisa

Nessa categoria os estudantes participam em quatro áreas temáticas descritas a seguir:

Ciências Exatas e Engenharia: Física, Química, Ciência da Computação, Geociências, Astronomia, Elétrica, Eletrônica, Sanitária, Eletroeletrônica, de Produção, Mecânica, Nuclear, Química, de Transportes, Civil, Naval e Oceânica, de Minas, Aeroespacial, de Materiais, Metalúrgica, Biomédica, Hidráulica e Florestal.

Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas: Filosofia, Geografia, Sociologia, Psicologia, Antropologia, Educação, Arqueologia, Ciência Política, História, Teologia, Direito, Museologia, Administração, Comunicação, Economia, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo, Economia Doméstica, Planejamento Urbano e Regional, Desenho Industrial, Demografia, Turismo, Ciência da Informação.

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias: Biologia Geral, Bioquímica, Genética, Biofísica, Botânica, Farmacologia, Zoologia, Oceanografia, Imunologia, Ecologia, Microbiologia, Morfologia, Parasitologia, Fisiologia, Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição, Saúde Coletiva, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Educação Física, Agronomia, Recursos Florestais e Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Zootecnia, Medicina Veterinária, Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Energia e Sustentabilidade: trabalhos que tenham como pressuposto a eficiência energética, desenvolvidos com os estudantes, no âmbito do projeto **Energia que Transforma**, fruto da parceria entre o Ministério de Minas e Energia, a Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba.

- **Projetos para estudantes do 6º ao 9º ano** – Divulgação Científica

Nessa categoria os estudantes apresentam seus trabalhos, sem distinção de área temática, tendo como principal objetivo, inerente a essa categoria, valorizar a habilidade de reunir, articular e comunicar o conhecimento científico historicamente acumulado.

FECIBA - 180 PROJETOS				
ENSINO MÉDIO	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À PESQUISA			
	Ciências Exatas e Engenharia	Ciências Humanas	Ciências Biológicas	Energia e Sustentabilidade
	33 projetos	33 projetos	33 projetos	33 projetos
6º ao 9º ANOS	DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA			
	48 projetos			

4.2 Dos projetos para a 10ª Feira Baiana de Matemática

Os projetos da área de Matemática seguirão as normas de seleção estabelecidas pela coordenação da 10ª Feira Baiana de Matemática, promovida pela Universidade do Estado da Bahia. Os interessados concorrerão por 60 vagas. O formulário de inscrição estará disponível através do link <http://goo.gl/forms/EmgKvJhqeQ>.

Os candidatos deverão seguir as instruções rigorosamente e preencher TODOS OS ITENS solicitados. O RESUMO SIMPLES, O RESUMO ESTENDIDO E O RELATÓRIO e dúvidas sobre regimento da **Feira Baiana de Matemática**, deverão ser enviados para o e-mail: feirabaianamatematica@gmail.com respeitando as datas dessa Chamada Pública.

Maiores informações pelo contato: (74) 3541-8919

4.3 Das orientações para submissão à 5ª Feira de Ciências da Bahia

Após a seleção dos trabalhos que representarão a unidade escolar, o professor orientador deverá submeter o trabalho no período de **24 de agosto a 23 de setembro de 2015** enviando o arquivo contendo o relatório e o plano de pesquisa, de acordo com as seguintes orientações:

A quantidade de projetos a serem submetidos, **por Unidade Escolar**, deverá atender às seguintes especificações:

- Ciências Exatas e Engenharia / 03 projetos
- Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas / 03 projetos
- Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias / 03 projetos
- Energia e Sustentabilidade / 03 projetos
- Divulgação Científica / 03 projetos

- a) Data limite de submissão: **23 de setembro de 2015**;
- b) Para submissão do projeto à FECIBA, devem-se inscrever somente os estudantes que virão para Salvador, **caso o projeto seja selecionado**;
- c) Após inscrever os projetos o professor orientador deverá encaminhar os arquivos do relatório do projeto (1) e do plano de pesquisa (2);
- d) Os arquivos contendo o relatório do projeto (1) e o plano de pesquisa (2) **em formato .doc (Word)**, deverão ser enviados para o email, **feciba.iat@educacao.ba.gov.br**, no momento da inscrição. Estes arquivos devem ser salvos **de acordo com este exemplo**:
 - (nome do documento / nome do projeto): *relatório – Fortalecimento de aprendizagens e plano - Fortalecimento de aprendizagens*;
- e) **O assunto do email deve ressaltar a área temática e o título do projeto, conforme exemplo**:
 - (Sigla da área do projeto / nome do projeto) – CH / *Fortalecimento de aprendizagens*;
- f) Deverá ser encaminhado um email para cada projeto;
- g) O formulário de inscrição de trabalhos estará disponível, a partir do dia 25/08/2015, no site: <http://educadores.educacao.ba.gov.br/feiradeciencias/vfeiradecienciasematematica/submissao-de-projetos>

ATENÇÃO: O projeto que não for submetido dentro do prazo e não atender, exatamente, às especificações acima **não será avaliado**.

Sigla da área temática:

- | | |
|--------------------------------|------|
| ▪ Ciências Exatas e Engenharia | = CE |
| ▪ Ciências Humanas | = CH |
| ▪ Ciências Biológicas | = CB |
| ▪ Energia e Sustentabilidade | = ES |
| ▪ Divulgação Científica | = DC |

EXEMPLO:

Cadastrar o projeto: *Fortalecimento de aprendizagens*

1º passo – inscrição do projeto no link:

<http://educadores.educacao.ba.gov.br/feiradeciencias/vfeiradecienciasematematica/submissao-de-projetos>

2º passo – nomear os arquivos que serão enviados:

- Relatório - *Fortalecimento de aprendizagens*
- Plano - *Fortalecimento de aprendizagens*

3º passo – Enviar os arquivos para o email (feciba.iat@educacao.ba.gov.br):

- Assunto: CH - *Fortalecimento de aprendizagens*
- Anexar os arquivos do passo anterior

IMPORTANTE 1: No momento da inscrição dos projetos é fundamental cadastrar todas as informações completas dos participantes na ficha de inscrição. Salientamos também que o resumo deverá conter o **mínimo de 300 palavras** e o máximo de 500.

IMPORTANTE 2: No momento do envio dos projetos para o email indicado no **3º PASSO**, o professor/orientador receberá uma mensagem automática de recebimento do email. Caso **não** receba a referida mensagem o professor/orientador deverá **até o dia 23 de setembro 2015 às 18h** entrar em contato com a coordenação pelo número (71) 3116-9069.

4.4 Das avaliações online de projetos submetidos à 5ª Feira de Ciências da Bahia

Cada projeto avaliado recebe uma nota (que corresponde à média ponderada dos quesitos a serem analisados) que varia de 0 a 500 pontos.

Os projetos submetidos que passaram pela realização de uma feira escolar já iniciarão as avaliações online com 10 pontos atribuídos à média. Para tanto serão analisados os Relatórios de feiras escolares de acordo com o disposto no **item 3.9**.

5. NORMAS DE SEGURANÇA PARA EXPOSITORES

Os projetos selecionados para participação na 5ª Feira de Ciências da Bahia e 10ª Feira Baiana de Matemática, em Salvador, estarão submetidos às normas de segurança para expositores que serão fiscalizadas pelo **Comitê de Revisão Científica – CRC**.

O CRC é responsável por analisar a pesquisa estudantil e a exposição dos projetos na FECIBA que deve estar em concordância com as Regras Internacionais, Leis e Regulamentos pertinentes.

Ao CRC cabem, ainda, todas as decisões no que se referem aos projetos expostos na FECIBA (fraudes e cópias científicas, revisões de *stands*, irregularidades e punições).

A credibilidade e a isenção dos membros do CRC em relação a qualquer projeto tornam toda e qualquer decisão tomada por esse Conselho irrevogável.

Dessa forma, todos os trabalhos que serão apresentados deverão seguir as orientações seguintes²:

- **OBS₁:** Não devem ser expostos nos *stands*:

- a) organismos vivos, incluindo plantas;
- b) espécimes dissecados ou partes;
- c) animais vertebrados ou invertebrados preservados;
- d) partes ou fluidos corporais (sangue, urina...) de seres humanos ou animais e, ainda extratos vegetais;
- e) todos os aparelhos ou substâncias perigosas, por exemplo: veneno, drogas, arma de fogo, munição ou produtos químicos que possam gerar riscos;

² As normas estabelecidas são adotadas das feiras nacionais, das quais a FECIBA é afiliada.

- f) gelo seco ou qualquer outro sólido sublimado (sólidos que se transformam em gás sem passar pelo estado líquido);
- g) materiais perfuro-cortantes;
- h) chamas ou materiais altamente inflamáveis;
- i) baterias com células expostas;
- j) fotografias ou qualquer outra apresentação visual em que sejam mostradas espécies vertebradas sendo submetidos a técnicas cirúrgicas, dissecações, necropsia, ou outras técnicas laboratoriais;
- k) qualquer aparato considerado como não-seguro pelo Comitê de Revisão Científica da FECIBA, (por exemplo, tubos de vácuo grandes, aparelho geradores de raios perigosos, tanques vazios que continham combustíveis líquidos ou gasosos, tanques pressurizados, e outros);
- l) amostras de solo, areia, terra, rochas ou lixo;
- m) alimento humano ou animal (proibidos exposição e distribuição para o público).
- **OBS₂.: Itens a serem avaliados para liberação de exposição:**
- n) qualquer aparato com correias, polias, correntes, partes móveis, pontiagudas ou com tensão elétrica sem proteção e com ruído;
- o) amostras de água, desde que a amostra não esteja contaminada e faça parte de um equipamento e/ou recipiente fechado.

(Esse texto é uma adaptação do material disponível em <http://www.mostratec.com.br/pt-br/educacao-atual/projetos-finalistas/regras-de-exposicao>)

- **OBS₃.: Os participantes poderão utilizar ornamentos plásticos que simbolizem modelos diversos, massa de modelar ou quaisquer outros tipos de amostras. Sugere-se que os estudantes utilizem vídeos e/ou fotos que ilustrem as necessidades expositivas do projeto.**
- **IMPORTANTE: Nenhum trabalho será penalizado pela não exposição dos itens de segurança listados como proibidos.**

Salvador/BA, 13 de agosto de 2015.

Nildon Carlos Santos Pitombo
Diretor Geral
Instituto Anísio Teixeira - IAT
Secretaria da Educação do Estado da Bahia - SEC

Nildon Carlos Santos Pitombo
Diretor Geral
Cad. 71.000.863-1
SEC/IAT

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2016 PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS À 6ª FEIRA DE EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DA BAHIA - FECIBA

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na 5ª avenida nº 550, Centro Administrativo da Bahia – CAB, inscrita no CNPJ sob nº 13.937.065/0001-00, realiza Chamada Pública convidando gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino, do Estado da Bahia, para submissão de projetos à 6ª FEIRA DE EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DA BAHIA – FECIBA.

1. DOS OBJETIVOS

A 6ª Feira de Empreendedorismo, Ciência e Inovação da Bahia – FECIBA se constitui na culminância das atividades desenvolvidas nos Programas Estruturantes da Secretaria da Educação da Bahia. É um espaço de mostra de experiências, de estímulo ao protagonismo dos estudantes que, orientados por docentes, fortalecem o domínio de habilidades próprias ao campo das Ciências e da Matemática, decorrentes do ensino escolar dessas áreas de conhecimento.

Assim, a presente Chamada Pública tem por objetivo convidar as Unidades Escolares da Rede Estadual para **submissão de projetos** à 6ª FECIBA, de acordo com as orientações dispostas neste documento.

2. CRONOGRAMA

- Submissão de trabalhos pelas escolas
30 de setembro a 16 de outubro de 2016
- Divulgação dos aprovados
31 de outubro de 2016
- Realização da 6ª Feira de Empreendedorismo, Ciência e Inovação da Bahia – FECIBA
A data de realização da 6ª FECIBA será divulgada, em momento oportuno, no Portal da Educação.

3. DA SUBMISSÃO DE PROJETOS

O trabalho poderá ser na área de Ciências, de Matemática ou ainda envolvendo as duas áreas simultaneamente. Os estudantes deverão registrar, no **Diário de Bordo**, todas as etapas do desenvolvimento do trabalho, desde a concepção, planejamento, implementação, até apresentação de resultados. Além disso, deverá elaborar um **Relatório**, nos moldes de um relato de experiência ou artigo científico, e um **Banner** que será exposto durante a feira escolar, na feira estadual e nacionais, caso seja selecionado e premiado.

3.1. Das áreas temáticas para submissão

Para participarem da 6ª FECIBA serão selecionados 180 projetos, dessa forma os projetos a serem submetidos devem estar enquadrados em uma das seguintes categorias:

- **Projetos para estudantes do Ensino Médio** – Desenvolvimento tecnológico e Incentivo à pesquisa

Nessa categoria os estudantes participam em quatro áreas temáticas descritas a seguir:

Ciências Exatas e Engenharia: Física, Química, Ciência da Computação, Geociências, Astronomia, Eletrônica, Sanitária, Eletroeletrônica, de Produção, Mecânica, Nuclear, Química, de Transportes, Civil, Naval e Oceânica, de Minas, Aeroespacial, de Materiais e Metalúrgica, Biomédica, Hidráulica.

Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas: Filosofia, Geografia, Sociologia, Psicologia, Antropologia, Educação, Arqueologia, Ciência Política, História, Teologia, Direito, Museologia, Administração, Comunicação, Economia, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo, Economia Doméstica, Planejamento Urbano e Regional, Desenho Industrial, Demografia, Turismo, Ciência da Informação.

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias: Biologia Geral, Bioquímica, Genética, Biofísica, Botânica, Farmacologia, Zoologia, Oceanografia, Imunologia, Ecologia, Microbiologia, Morfologia, Parasitologia,

Fisiologia, Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição, Saúde Coletiva, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Educação Física, Agronomia, Recursos Florestais e Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Zootecnia, Medicina Veterinária, Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Energia e Sustentabilidade: trabalhos que tenham como pressuposto a eficiência energética, desenvolvidos com os estudantes, no âmbito do projeto **Energia que Transforma**, fruto da parceria entre o Ministério de Minas e Energia, a Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba.

▪ **Projetos para estudantes do 6º ao 9º ano – Divulgação Científica**

Nessa categoria os estudantes apresentam seus trabalhos, sem distinção de área temática, tendo como principal objetivo, inerente a essa categoria, valorizar a habilidade de reunir, articular e comunicar o conhecimento científico historicamente acumulado.

6ª FECIBA - 180 PROJETOS				
ENSINO MÉDIO	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À PESQUISA			
	Ciências Exatas e Engenharia	Ciências Humanas	Ciências Biológicas	Energia e Sustentabilidade
	33 projetos	33 projetos	33 projetos	33 projetos
6º ao 9º ANOS	DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA			
	48 projetos			

3.2. Das orientações para submissão

Após a seleção dos trabalhos que representarão a unidade escolar, o professor orientador deverá submeter o trabalho no período de **30 de setembro a 16 de outubro de 2016**, enviando o arquivo contendo o relatório e o plano de pesquisa, de acordo com as seguintes orientações:

A quantidade de projetos a serem submetidos, **por Unidade Escolar**, deverá atender às seguintes especificações:

- Ciências Exatas e Engenharia / máximo de 03 projetos
 - Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas / máximo de 03 projetos
 - Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias / máximo de 03 projetos
 - Energia e Sustentabilidade / máximo de 03 projetos
 - Divulgação Científica / máximo de 03 projetos
- a) Data limite de submissão: **16 de outubro de 2016**;
 - b) Para submissão do projeto à FECIBA, devem-se inscrever somente os estudantes que virão para Salvador, **caso o projeto seja selecionado**;
 - c) Após inscrever os projetos o professor orientador deverá encaminhar os arquivos do relatório do projeto (1) e do plano de pesquisa (2);
 - d) Os arquivos contendo o relatório do projeto (1) e o plano de pesquisa (2) **em formato .doc (Word)**, deverão ser enviados para o email, **feciba.iat@educacao.ba.gov.br**, no momento da inscrição. Estes arquivos devem ser salvos **de acordo com este exemplo**:
 - (nome do documento / nome do projeto): *relatório – Fortalecimento de aprendizagens e plano - Fortalecimento de aprendizagens*;
 - e) **O assunto do email deve ressaltar a área temática e o título do projeto, conforme exemplo**:
 - (Sigla da área do projeto / nome do projeto) – CH / *Fortalecimento de aprendizagens*;
 - f) Deverá ser encaminhado um email para cada projeto;

g) O formulário de inscrição de trabalhos estará disponível no site: <http://escolas.educacao.ba.gov.br/6ªfeciba>

ATENÇÃO: O projeto que não for submetido dentro do prazo e não atender, exatamente, às especificações acima **não será avaliado**.

Sigla da área temática:

- Ciências Exatas e Engenharia = CE
- Ciências Humanas = CH
- Ciências Biológicas = CB
- Energia e Sustentabilidade = ES
- Divulgação Científica = DC

EXEMPLO:

Cadastrar o projeto: *Fortalecimento de aprendizagens*

1º passo – inscrição do projeto no site: <http://escolas.educacao.ba.gov.br/6ªfeciba>

2º passo – nomear os arquivos que serão enviados:

- Relatório - *Fortalecimento de Aprendizagens*
- Plano - *Fortalecimento de Aprendizagens*

3º passo – Enviar os arquivos para o email (***feciba.iat@educacao.ba.gov.br***):

- Assunto: CH - *Fortalecimento de Aprendizagens*
- Anexar os arquivos do passo anterior

IMPORTANTE: No momento da inscrição dos projetos é fundamental cadastrar todas as informações completas dos participantes. Salienta-se também que o resumo deverá conter o **mínimo de 300 palavras** e o máximo de 500.

A - No caso de trabalhos desenvolvidos em grupos, **apenas dois estudantes e o professor orientador participarão da feira estadual e/ou das feiras nacionais**, caso o trabalho seja selecionado e premiado.

B - As normas para a elaboração do Diário de Bordo, Relatório e Plano de pesquisa estão disponíveis para *download* no site: <http://escolas.educacao.ba.gov.br/documentacao-3>

4. NORMAS DE SEGURANÇA PARA EXPOSITORES

Os projetos selecionados para participarem da 6ª FECIBA, em Salvador, serão obrigatoriamente submetidos às normas de segurança para expositores que serão fiscalizadas pelo **Comitê de Revisão Científica – CRC**.

O CRC é responsável por analisar a pesquisa estudantil e a exposição dos projetos na FECIBA que deve estar em concordância com as Regras Internacionais, Leis e Regulamentos pertinentes.

Ao CRC cabe, ainda, todas as decisões no que se referem aos projetos expostos na FECIBA (fraudes e cópias científicas, revisões de *stands*, irregularidades e punições).

A credibilidade e a isenção dos membros do CRC em relação a qualquer projeto tornam toda e qualquer decisão tomada por esse Conselho irrevogável.

Dessa forma, todos os trabalhos que serão apresentados deverão seguir as orientações abaixo¹:

- **OBS₁.: Não devem ser expostos nos *stands*:**

¹ As normas estabelecidas são adotadas das feiras nacionais, das quais a FECIBA é afiliada.

- a) organismos vivos, incluindo plantas;
- b) espécimes dissecados ou partes;
- c) animais vertebrados ou invertebrados preservados;
- d) partes ou fluidos corporais (sangue, urina...) de seres humanos ou animais;
- e) todos os aparelhos ou substâncias perigosas, por exemplo: veneno, drogas, arma de fogo, munição ou produtos químicos que possam gerar riscos;
- f) gelo seco ou qualquer outro sólido sublimado (sólidos que se transformam em gás sem passar pelo estado líquido);
- g) materiais perfuro-cortantes;
- h) chamas ou materiais altamente inflamáveis;
- i) baterias com células expostas;
- j) fotografias ou qualquer outra apresentação visual em que sejam mostrados animais vertebrados sendo submetidos a técnicas cirúrgicas, dissecações, necropsia, ou outras técnicas laboratoriais;
- k) qualquer aparato considerado como não-seguro pelo Comitê de Revisão Científica da FECIBA, (por exemplo, tubos de vácuo grandes, aparelho geradores de raios perigosos, tanques vazios que continham combustíveis líquidos ou gasosos, tanques pressurizados, e outros);
- l) amostras de solo, areia, terra, rochas ou lixo;
- m) alimento humano ou animal (proibidos exposição e distribuição para o público).

▪ **OBS₂.: Itens a serem avaliados para liberação de exposição:**

- n) qualquer aparato com correias, polias, correntes, partes móveis, pontiagudas ou com tensão sem proteção e com ruído;
- o) amostras de água, desde que a amostra não esteja contaminada e faça parte de um equipamento e/ou recipiente fechado.

(Esse texto é uma adaptação do material disponível em <http://www.mostratec.com.br/pt-br/educacao-atual/projetos-finalistas/regras-de-exposicao>)

- **OBS₃.: Os participantes poderão utilizar ornamentos plásticos que simbolizem os alimentos, massa de modelar para representar alimentos ou quaisquer outros tipos de amostras. Sugere-se que os estudantes utilizem vídeos e/ou fotos que ilustrem as necessidades expositivas do projeto.**
- **IMPORTANTE: Nenhum trabalho será penalizado pela não exposição dos itens de segurança listados como proibidos.**

Salvador/BA, 30 de setembro de 2016.

Rogério Hermida Quintella
Coordenador Geral
Coordenação de Articulação de Projetos para a Educação – COAPE/SEC
Secretaria da Educação do Estado da Bahia - SEC

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2017 PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS ESCOLARES DE CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E EMPREENDEDORISMO E DA 7ª FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na 5ª avenida nº 550, Centro Administrativo da Bahia – CAB, inscrita no CNPJ sob nº 13.937.065/0001-00, por meio da Coordenação de Articulação de Projetos para a Educação, representada pelo Programa Ciência na Escola, neste ato pela Coordenadora Shirley Conceição Silva da Costa, realiza Chamada Pública convidando gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino da Bahia, interessados em participar das **Feiras Escolares de Ciências, Matemática e Empreendedorismo** e da **7ª FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA (FECIBA)**.

1. Dos Objetivos

As Feiras Escolares de Ciências, Matemática e Empreendedorismo e a 7ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) são espaços de divulgação científica, mostra de experiências e de estímulo ao protagonismo dos estudantes que, orientados por docentes, fortalecem o domínio de habilidades próprias aos campos das Ciências, Matemática e do Empreendedorismo decorrentes do ensino escolar dessas áreas de conhecimento.

Assim, a presente Chamada Pública tem por objetivo convidar os gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino da Bahia para adesão e realização de **Feiras Escolares de Ciências, Matemática e Empreendedorismo**, que deverão ocorrer no período de **01 de agosto a 30 de setembro de 2017**. São objetivos das Feiras escolares:

- 1.1. Desenvolver a capacidade criativa de raciocínio lógico, protagonismo estudantil e o espírito empreendedor por meio de projetos de pesquisa científica.
- 1.2. Fomentar a Popularização da Ciência;
- 1.3. Despertar nos discentes e docentes o gosto e o interesse pela pesquisa científica;
- 1.4. Despertar vocações e revelar capacidades por meio do desenvolvimento da metodologia de pesquisa;
- 1.5. Identificar talentos, valorizando a criatividade na elaboração e execução dos projetos;
- 1.6. Incentivar o espírito empreendedor, a liderança e o trabalho em equipe;
- 1.7. Selecionar projetos para submissão à FECIBA;
- 1.8. Desenvolver competências para o planejamento e a execução de projetos de pesquisa e inovação, que visem solucionar problemas reais da comunidade local.

Os trabalhos selecionados nas feiras escolares deverão ser submetidos à 7ª FECIBA que, por sua vez, selecionará, por comissão julgadora, 180 (cento e oitenta) trabalhos.

2. Da participação

Participam das Feiras Escolares e FECIBA estudantes regularmente matriculados até o 2º ano do ensino médio, professores, gestores e coordenadores da rede pública estadual de ensino da Bahia.

3. Da adesão para a realização das Feiras Escolares de Ciências, Matemática e Empreendedorismo e participação na FECIBA

- 3.1. A adesão deve ser feita com base na leitura integral desta Chamada Pública;

- 3.2. A adesão em formulário do **google forms** estará disponível em < <http://escolas.educacao.ba.gov.br/ciencianaescola1> > no período de 02 de maio até 31 de maio de 2017.

4. Da Realização das Feiras Escolares

- 4.1. As feiras escolares serão realizadas nas respectivas unidades escolares ou em pólos constituídos por grupos de escolas.
- 4.2. As feiras escolares são compostas pela exposição e mostra de trabalhos realizados por estudantes sob a orientação de um professor. Dois estudantes e um professor devem ser indicados para representar cada trabalho.
- 4.3. Os projetos para a Feira Escolar, em geral, partem de uma situação-problema, para o qual pode ser idealizado um processo, um modelo, um invento ou um experimento científico para resolvê-la ou minorá-la, gerando um resultado, modelo, protótipo ou outro tipo de produção, de tal forma que possa ser avaliado por sua utilidade; relevância social ou científica.

Exemplo 1: O estudante Lucas Borges, do Colégio Estadual Nossa Senhora de Fátima, do município de Fátima criou um projeto premiado na I FECIBA, em 2011, e na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE) 2012. A invenção do estudante diz respeito à criação de um sistema de segurança para fogões contra acidentes domésticos (disponível em <<http://ambiente.educacao.ba.gov.br/tv-anisio-teixeira/programas/exibir/id/2216>>).

Exemplo 2: A estudante Mirela Andrade, do Colégio Estadual José Lourenço de Carvalho, do município de Jeremoabo, desenvolveu o projeto Geografia da Fome, o qual foi premiado na I FECIBA, em 2011, e na FEBRACE 2012. Para realizar o projeto, Mirela utilizou como referência científica o trabalho do professor Josué de Castro sobre a Geografia da Fome e visitou famílias da zona rural e urbana de sua cidade (disponível em <<http://ambiente.educacao.ba.gov.br/tv-anisio-teixeira/programas/exibir/id/2214>>)

- 4.4. Os estudantes deverão registrar, no **Diário de Bordo**, todas as etapas do desenvolvimento do trabalho, desde a concepção, planejamento, implementação até apresentação de resultados. Além disso, deverão elaborar **Plano de Pesquisa, Relatório** e um **Banner** que será exposto durante a feira escolar e FECIBA, caso seja selecionado.
- 4.5. As normas para a elaboração do Diário de Bordo, Relatório, Plano de Pesquisa e Banner estarão disponíveis para *download* em < <http://escolas.educacao.ba.gov.br/ciencianaescola1> >
- 4.6. Cada unidade escolar deverá compor uma comissão julgadora (local) que selecionará os melhores trabalhos entre os apresentados na Feira Escolar para serem submetidos à 7ª FECIBA.
- 4.7. Ao término da Feira Escolar, a comissão julgadora deverá elaborar um relatório, seguindo o modelo disponível em < <http://escolas.educacao.ba.gov.br/ciencianaescola1> > sobre o evento, contendo a relação de todos os trabalhos apresentados, com o nome do orientador e dos estudantes participantes, ordenados dentro de cada área, indicando os três primeiros colocados em cada área temática. Esse relatório deve conter pelo menos 4 (quatro) fotos da Feira, ser assinado por todos os membros da comissão e enviado em doc ou pdf para o e-mail: ciencianaescola@educacao.ba.gov.br

4.8. Toda documentação deve ser enviada na extensão doc ou pdf para o e-mail: cienciaaescola@educacao.ba.gov.br

5. Da submissão de trabalhos à 7ª FECIBA

- 5.1. Após a seleção dos trabalhos que representarão a unidade escolar, o professor orientador deverá submeter o trabalho final no período de **01 a 20 de outubro de 2017**, enviando o arquivo contendo o relatório, o plano de pesquisa e o diário de bordo do professor.
- 5.2. Dos trabalhos que forem submetidos à FECIBA, uma comissão julgadora formada por professores e pesquisadores de notório saber, selecionará 180 trabalhos para participação na 7ª FECIBA.

6. Dos critérios para participação na FECIBA

Para a efetiva participação na FECIBA professores e estudantes construirão durante todo o ano letivo o projeto a ser submetido. Os certificados dos cursos abaixo, realizados por professores orientadores e estudantes, enviados com a submissão para o e-mail: cienciaaescola@educacao.ba.gov.br, acrescentarão o valor de 2,5 pontos por curso na avaliação final do projeto (máximo de cinco pontos). Além disso, o envio do relatório de comprovação da realização da feira escolar contabilizará 5,0 (cinco) pontos na avaliação final do projeto.

Curso: Metodologia da Pesquisa e Orientação de Projetos de Iniciação Científica	http://apice.febrace.org.br/
Curso: Organização e Realização de Feiras de Ciências e Engenharia	http://apice.febrace.org.br/

7. Das categorias/áreas temáticas para submissão à FECIBA

Os projetos a serem submetidos devem estar enquadrados em uma das seguintes categorias/áreas:

Ciências Exatas e Engenharia: Física, Química, Ciência da Computação, Geociências, Astronomia, Eletrônica, Sanitária, Eletroeletrônica, de Produção, Mecânica, Nuclear, Química, de Transportes, Civil, Naval e Oceânica, de Minas, Aeroespacial, de Materiais e Metalúrgica, Biomédica, Hidráulica.

Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas: Filosofia, Geografia, Sociologia, Psicologia, Antropologia, Educação, Arqueologia, Ciência Política, História, Teologia, Direito, Museologia, Administração, Comunicação, Economia, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo, Economia Doméstica, Planejamento Urbano e Regional, Desenho Industrial, Demografia, Turismo, Ciência da Informação.

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias: Biologia Geral, Bioquímica, Genética, Biofísica, Botânica, Farmacologia, Zoologia, Oceanografia, Imunologia, Ecologia, Microbiologia, Morfologia, Parasitologia, Fisiologia, Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição, Saúde Coletiva, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Educação Física, Agronomia, Recursos Florestais e Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Zootecnia, Medicina Veterinária, Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Empreendedorismo: Ciências, Física, Química, Tecnologias, Ambiental, Robótica e Inteligência Artificial, Mobilidade e Infraestrutura, Robótica, Software e Aplicativos, Biotecnologia.

Energia e Sustentabilidade: trabalhos que tenham como pressuposto a eficiência energética, desenvolvidos com os estudantes, incluindo os projetos desenvolvidos no âmbito do Energia **que Transforma**, fruto da parceria entre o Ministério de Minas e Energia, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).

Júnior Menor - Projetos exclusivos de estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Nesta categoria os estudantes apresentam seus trabalhos, sem distinção de área temática, tendo como principal objetivo, valorizar a habilidade de reunir, articular e comunicar o conhecimento científico historicamente acumulado.

Serão selecionados no total 180 projetos, conforme distribuição abaixo:

6ª FEIRA DE CIÊNCIAS DA BAHIA - 180 PROJETOS					
ENSINO MÉDIO	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À PESQUISA				Empreendedorismo 30 projetos
	Ciências Exatas e Engenharia	Ciências Humanas	Ciências Biológicas	Energia e Sustentabilidade	
	30 projetos	30 projetos	30 projetos	30 projetos	
6º ao 9º ANO	Júnior Menor 30 projetos				

8. Dos critérios de Avaliação

Os critérios elencados a seguir serão utilizados para avaliação dos projetos submetidos à FECIBA.

8.1 Aplicação do Método Científico

Condiz a clareza da situação-problema e demonstração de que a solução é viável. Em se tratando de método científico, haverá variáveis, e elas precisarão ser reconhecidas e definidas. Se for o caso, pode ser necessário o uso de amostras de controle, neste caso o estudante precisará explicitar que a amostra foi importante e a informação foi utilizada de forma correta. Também é preciso demonstrar que a informação foi suficiente e útil para o projeto, e que as limitações dos dados são conhecidas e compreendidas pelos estudantes. Se houver relação da pesquisa com outros estudos, essa relação precisa ficar clara, bem como se houver previsão de continuidade do projeto no futuro. Finalmente, as referências (científicas, literárias, populares e jornalísticas) precisam ser mencionadas.

8.2 Aplicação de Tecnologias

Diz respeito a clareza do objetivo e sua importância na solução da situação problema identificada. Os testes que levaram às conclusões obtidas para aquele projeto precisam ser descritos. Também é necessário observar a viabilidade econômica para a aplicação do projeto à construção de um produto real. Se já houver produtos similares ao que for demonstrado, é preciso dizer qual foi a melhoria, e se o protótipo foi testado em diferentes condições de uso.

8.3 Relevância social

Refere-se às potencialidades do projeto em relação à transformação da realidade da comunidade em que o estudante vive e se o que foi proposto é passível de ser colocado em prática.

8.4 Criatividade e inovação

Diz respeito a inovação e originalidade (ineditismo) da situação-problema. Os dados e informações precisam estar catalogados, para que a interpretação confirme o critério de criatividade. A inovação, também diz respeito ao uso que se dá de determinados recursos ou equipamentos. É importante ressaltar a diferença entre a simples utilização do equipamento e o uso de equipamentos para resolver um problema de forma criativa. Além disso, o avaliador neste

item, é alertado sobre a necessidade de observar se a atividade corresponde às etapas de ensino, no sentido de levar em consideração o nível de aprendizagem possível para cada ano/série.

8.5 Profundidade

Diz respeito à verificação dos resultados em relação ao escopo da pesquisa e o grau de resolução do problema apresentado. A análise da profundidade inclui o conhecimento sobre outras abordagens, teorias, soluções e literatura relacionada. Dada a faixa etária dos estudantes, examina-se também o modo pelo qual a situação-problema estudada foi resolvida. Observa-se ainda, quantos testes foram feitos para a obtenção das conclusões.

8.6 Clareza

Envolve a capacidade de apresentar de forma concisa os objetivos, etapas, procedimentos e conclusões do projeto. Avalia-se a compreensão real do conteúdo e a ordenação da apresentação das fases de desenvolvimento as quais devem estar evidentes no plano e no relatório de pesquisa. Os dados coletados e os resultados da pesquisa devem ser apresentados de maneira concisa. É necessário especificar como os resultados foram obtidos. Finalmente, é preciso levar em conta a coerência e clareza da apresentação oral e se o projeto foi inteiramente desenvolvido pelo estudante. Se partir de um projeto de pesquisa maior, a contribuição real do estudante precisa estar bem definida.

8.7 Domínio do conteúdo (apresentação oral)

Avalia o domínio do conteúdo, clareza, a autonomia, desenvoltura, motivação e o protagonismo durante a apresentação oral por todos os estudantes

8.8 Habilidades (Desenvolvimento da pesquisa)

Relaciona-se com o conhecimento adequado sobre a utilização de equipamentos, técnicas de laboratório e sistemas computacionais para a obtenção de dados coletados. Avalia a desenvoltura dos estudantes, bem como o suporte que ele recebeu de pais, professores e/ou especialistas para a sua pesquisa. Também é preciso levar em conta a proveniência dos equipamentos utilizados: se construídos, emprestados, alugados ou do laboratório onde o estudante tenha conduzido a pesquisa.

8.9 Caráter Empreendedor

Diz respeito ao potencial de empreendedorismo do projeto, produto ou protótipo, associados as métricas e parâmetros que correspondam as demandas de cunho social, econômico e ambiental, relacionadas as especificidades dos territórios de identidade.

8.10 Estrutura do Relatório

Diz respeito à adequação e suficiência dos dados que devem conter no relatório: resumo, introdução, objetivos, metodologia, apresentação e discussão dos resultados, conclusões e referências. O relatório deve ser redigido de forma detalhada, de modo que o leitor compreenda todo o processo criativo do projeto e da concepção, estudos realizados até os resultados e a conclusão.

8.11 Organização do estande

Avalia a originalidade, criatividade, organização lógica e adequação, bem como a clareza do texto do banner.

Observação sobre os critérios de avaliação

Se ocorrerem empates, serão observados os critérios de desempate na seguinte ordem:

1. Aplicação do Método Científico / Tecnologias;
2. Relevância social;

3. Criatividade/Inovação;
4. Profundidade;
5. Clareza/Domínio do conteúdo;
6. Habilidades;
7. Estrutura do relatório;
8. Organização do estande.

OBSERVAÇÃO: Texto adaptado de material cedido pela equipe organizadora da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia – FEBRACE, disponível em < <http://febrace.org.br/projetos/> >

9. Premiação

- No total 22 estudantes serão contemplados com bolsas CNPq de Iniciação Científica Júnior, perfazendo o total de 11 projetos.
- Os 22 estudantes contemplados com bolsas CNPq de Iniciação Científica Júnior em conjunto com seus professores orientadores participarão com todas as despesas pagas de Workshop de Educação Científica e Empreendedora, realizado em Salvador, com o intuito de qualificar os projetos, socializar as pesquisas e aprofundar o debate sobre a educação científica.
- Dentre os 11 projetos contemplados com as bolsas do CNPq, três receberão as credenciais para participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), realizada na Universidade de São Paulo (USP). Serão custeadas as passagens, alimentação e hospedagem.

Além da premiação por categoria/área haverá premiação especial para trabalhos em destaque, selecionados por júri qualificado.

- Prêmio Demonstração de Princípio Científico – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos.
- Prêmio Divulgação Científica – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios de divulgação e popularização da ciência.
- Prêmio Robótica – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios da ciência e técnica da concepção, construção e utilização de robôs
- Prêmio Professor Destaque – com o objetivo de reconhecer os esforços do orientador será certificado o professor que submeter o relato de experiência de orientação do projeto submetido à FECIBA. O júri qualificado irá selecionar 10 relato de experiências. Os professores selecionados irão apresentar oralmente seu relato de experiência (de 5 a 8 minutos) durante a FECIBA. O resultado do prêmio levará em conta o voto popular dos professores presentes durante a apresentação do relato.

RELATO DE EXPERIÊNCIAS

Orientações para a elaboração do relato de experiências

- a) O título do trabalho deve estar centralizado e em caixa alta. Abaixo e alinhado a esquerda, colocar o nome do (da) autor (a), seguido por nome da escola e e-mail.
- b) O texto deverá descrever precisamente a experiência de orientação do projeto submetido a FECIBA e conter introdução (contextualizar a realidade onde se realizou a experiência e o problema que mobilizou a realização do trabalho) objetivos, procedimentos metodológicos, resultados, considerações finais e referências. Deve conter 5 (cinco) a 8 (oito) páginas, incluindo as referências bibliográficas, notas de rodapé e quadros ou tabelas (caso seja necessário).
- d) O texto deverá ser enviado com a seguinte formatação: Fonte Time New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 formatação justificada, recuo de 1,25 para início do parágrafo e margens 3 (esquerda e superior) e 2 (direita e inferior)
- e) Citações de até três linhas devem estar inseridas no texto, com aspas; as que passarem de três linhas devem ser separadas do corpo do texto com recuo de 4cm e fonte 10. As menções

a autores, no decorrer do texto devem subordinar-se à forma (AUTOR, data) ou (AUTOR, data, p.).

f) Notas de rodapé (quando necessário) devem ser exclusivamente explicativas, sendo numeradas através do comando automático do processador de texto: Inserir/Notas.

g) Referências segundo as normas da ABNT (www.abnt.org.br).

Orientações para apresentação oral do relato de experiências

A apresentação do relato deverá abordar as seguintes questões:

- Qual a sua formação e há quanto tempo você orienta projetos de iniciação científica?
- Como você trabalha com seus alunos para levantar ideias de projetos?
- Que tipo de metodologia utiliza para orientar seus alunos?
- Você tem apoio da sua escola? Da Secretaria de Educação? De que forma?
- Você conseguiu parceria com alguma universidade ou instituição de pesquisa? Relate.

10. Cronograma

EVENTO	DATA/PERÍODO
Lançamento da Chamada Pública e adesão das escolas	02 de maio até 31 de maio.
Realização das feiras escolares	01 de agosto a 30 de setembro
Submissão dos projetos	01 a 20 de outubro
Divulgação dos aprovados	07 de novembro
Realização da 7ª FECIBA	A ser divulgado posteriormente

(Salvador/BA), 25 de abril de 2017.

Rogério Hermida Quintella
Coordenador Executivo
Rogério Hermida Quintella
COAPE/SEC
603.212-1
Coordenador COAPE/SEC

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2019 PARA REALIZAÇÃO DE FEIRAS ESCOLARES DE CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E EMPREENDEDORISMO E DA 8ª FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na 5ª avenida nº 550, Centro Administrativo da Bahia – CAB, inscrita no CNPJ sob nº 13.937.065/0001-00, por meio da Coordenação Executiva de Projetos Estratégicos da Educação, representada pelo Programa Ciência na Escola, neste ato pela Coordenadora Shirley Conceição Silva da Costa, realiza Chamada Pública convidando gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino da Bahia, interessados em participar das **Feiras Escolares de Ciências, Matemática e Empreendedorismo** e da **8ª FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA (FECIBA)**.

1. Dos Objetivos

As Feiras Escolares de Ciências, Matemática e Empreendedorismo e a 8ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) são espaços de divulgação científica, mostra de experiências e de estímulo ao protagonismo dos estudantes que, orientados por docentes, fortalecem o domínio de habilidades próprias das diversas áreas do conhecimento que compõem o Ensino Fundamental e Ensino Médio, Educação Profissional e Tecnológica, decorrentes do ensino escolar. A FECIBA está situada na BNCC nas competências 1 e 2: 1. CONHECIMENTO - Trata do aluno ativo, que reconhece a importância da aprendizagem e reflete sobre como ocorre a construção do conhecimento. Para desenvolver com os alunos: avaliação da pertinência e da confiabilidade de fontes de informação e demonstração de autonomia para aprender 2. PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO – Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. Para desenvolver com os alunos: exploração de ideias, criação de processos de investigação para solucionar problemas, formulação de perguntas e interpretação de dados. Assim, a presente Chamada Pública tem por objetivo convidar os gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino da Bahia para adesão e realização de **Feiras Escolares de Ciências, Matemática e Empreendedorismo**, que deverão ocorrer no período de **01 de agosto a 30 de setembro de 2019**. São objetivos das Feiras Escolares:

- 1.1. Despertar nos discentes e docentes o gosto e o interesse pela pesquisa científica;
- 1.2. Despertar vocações e revelar capacidades por meio do desenvolvimento da metodologia de pesquisa;
- 1.3. Vivenciar experiências esportivas, desenvolvidas por meio da pesquisa científica em consonância com o currículo.
- 1.4. Socializar produções científicas oriundas das interações na sala de aula, a partir da aplicação de metodologias ativas de ensino que favoreçam a aprendizagem de STEAM (Ciência, Tecnologias, Engenharia, Artes e Matemática).
- 1.5. Desenvolver a capacidade criativa de raciocínio lógico, protagonismo estudantil e o espírito empreendedor por meio de projetos de pesquisa científica.
- 1.6. Fomentar a Popularização da Ciência;
- 1.7. Identificar talentos, valorizando a criatividade na elaboração e execução dos projetos;
- 1.8. Incentivar o espírito empreendedor, a liderança e o trabalho em equipe;
- 1.9. Desenvolver competências para o planejamento e a execução de projetos de pesquisa e inovação, que visem solucionar problemas reais da comunidade local.
- 1.10. Selecionar projetos para submissão à FECIBA;

Em consonância com o parecer da Portaria 1210/2018, que nos artigos 3º e 8º do Conselho Nacional de Educação (CNE), coloca a FECIBA em aderências ao CNE, nos seguintes termos:

art. 3º estabeleceu a “organização do currículo e das situações de ensino aprendizagem e os procedimentos de avaliação deverão ser coerentes com princípios estéticos, políticos e éticos, abrangendo:

I - A Estética da Sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e padronização, estimulando a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado, e a afetividade [...]

II - A Política da Igualdade, tendo como ponto de partida o reconhecimento dos direitos humanos e dos deveres e direitos da cidadania, visando à constituição de identidades que busquem e pratiquem a igualdade no acesso aos bens sociais e Culturais [...]

III - A Ética da Identidade, buscando superar dicotomias entre o mundo da moral e o mundo da matéria, o público e o privado, para constituir identidades sensíveis e igualitárias [...]

art. 8º na observância da Interdisciplinaridade as escolas terão presente que: I - a Interdisciplinaridade, nas suas mais variadas formas, partirá do princípio de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros conhecimentos [...] II - o ensino deve ir além da descrição e procurar constituir nos alunos a capacidade de analisar, explicar, prever e intervir [...] III - as disciplinas escolares são recortes das áreas de conhecimentos [...]devendo buscar entre si interações que permitam aos alunos a compreensão mais ampla da realidade [...] IV - a aprendizagem é decisiva para o desenvolvimento dos alunos, e por esta razão as disciplinas devem ser didaticamente solidárias para atingir esse objetivo [...] V - a característica do ensino escolar, tal como indicada no inciso anterior, amplia significativamente a responsabilidade da escola para a constituição de identidades que integram conhecimentos, competências e valores que permitam o exercício pleno da cidadania e a inserção flexível no mundo do trabalho” [...]

Os trabalhos selecionados nas Feiras Escolares deverão ser submetidos à 8ª FECIBA que, por sua vez, selecionará, por comissão julgadora, 240 (duzentos e quarenta) trabalhos.

2. Da participação

Participam das Feiras Escolares estudantes regularmente matriculados, em qualquer ano escolar. E participam da FECIBA estudantes regularmente matriculados até o 2º ano do ensino médio e até 3º ano da Educação Profissional e Tecnológica, professores, gestores e coordenadores da rede pública estadual de ensino da Bahia.

3. Da adesão para a realização das Feiras Escolares de Ciências, Matemática e Empreendedorismo e participação na FECIBA

3.1. A adesão deve ser feita com base na leitura integral desta Chamada Pública;

3.2. A adesão em formulário do *Google Forms* estará disponível em <https://forms.gle/4XfFeaGS4U5mhxXQ6> no período de 08 de maio até 31 de maio de 2019.

4. Da Realização das Feiras Escolares

4.1. As feiras escolares serão realizadas nas respectivas unidades escolares ou em pólos constituídos por grupos de escolas.

4.2. As Feiras Escolares são compostas pela exposição e mostra de trabalhos realizados por estudantes sob a orientação de um professor. Dois estudantes e um professor devem ser indicados para representar cada trabalho.

4.3. Os projetos para a Feira Escolar, em geral, partem de uma situação-problema, para o qual pode ser idealizado um processo, um modelo, um invento ou um experimento científico para resolvê-

la ou minorá-la, gerando um resultado, modelo, protótipo ou outro tipo de produção, de tal forma que possa ser avaliado por sua utilidade; relevância social ou científica.

Exemplo 1: Os estudantes Danilo da Silva e Leticia Carvalho do Colégio Estadual Antônio Honorato em Casa Nova - BA, orientados pela professora Andrea Passos, criaram o projeto de pesquisa estudantil **Tinta ecológica feita de barro**. Assista a participação dos estudantes e da professora orientadora, no programa Como Será. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=eeEI6v3KhzY&t=1s>>

Exemplo 2: As estudantes Thayná Almeida e Beatriz Pereira do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães em Antônio Cardoso - BA, orientadas pela professora Patrícia Peixoto, criaram o projeto estudantil **O Fortalecimento da identidade negra e quilombola em Antônio Cardoso**, o projeto foi vencedor na FECIBA e credenciado na Intel Internacional Science and Engineering Fair (Intel-ISEF), laureado entre os vencedores. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=Q8jG3pRpNtw>>

Exemplo 3: A partir da utilização do e-mail e-Nova, estudantes e professores podem acessar a plataforma digital Bahia, Brasil - Identidade, Trabalho e Inovação como disparadora para criação de projetos de pesquisa. O estudante pode consultar seu e-mail e-Nova no link <<http://consultaaluno.educacao.ba.gov.br/>>, o professor pode consultar seu e-mail e-Nova no link <<http://consultaenova.educacao.ba.gov.br/>> e acessarem a plataforma digital disponível no link <<https://bahia brasil.atinaedu.com.br/>>.

Para maiores informações, consulte o material disponível nos links:

Práticas para compartilhar anais 7ª FECIBA

<http://www.educacao.ba.gov.br/midias/documentos/praticas-para-compartilhar>

<http://institucional.educacao.ba.gov.br/publica%C3%A7%C3%B5es>

FECIBA em revista 1ª edição (2014)

https://issuu.com/institutoanisioteixeira/docs/feciba_em_revista_1_edicao

FECIBA em revista 2ª edição (2014)

https://issuu.com/institutoanisioteixeira/docs/feciba_em_revista_2_edicao_15_12_20

- 4.4. Os estudantes deverão registrar, no **Diário de Bordo**, todas as etapas do desenvolvimento do trabalho, desde a concepção, planejamento, implementação até apresentação de resultados. Além disso, deverão elaborar **Plano de Pesquisa, Relatório e Banner/pôster** que serão expostos durante a Feira Escolar e FECIBA, caso seja selecionado.
- 4.5. As normas para a elaboração do Diário de Bordo, Relatório, Plano de Pesquisa e Banner estarão disponíveis para *download* em <<http://escolas.educacao.ba.gov.br/ciencianaescola1>>
- 4.6. Cada unidade escolar deverá compor uma comissão julgadora (local), que selecionará os melhores trabalhos entre os apresentados na Feira Escolar para serem submetidos à 8ª FECIBA.
- 4.7. Ao término da Feira Escolar, a comissão julgadora deverá elaborar um relatório, seguindo o modelo disponível em <<http://escolas.educacao.ba.gov.br/ciencianaescola1>>, contendo a relação de todos os trabalhos apresentados, com o nome do orientador e dos estudantes participantes, ordenados dentro de cada área, indicando os três primeiros colocados em cada área temática. Esse relatório deve conter no mínimo 4 (quatro) fotos da Feira, ser assinado por

todos os membros da comissão e enviado em DOC ou PDF para o e-mail: cienciaaescola@nova.educacao.ba.gov.br

4.8. Toda documentação deve ser enviada na extensão DOC ou PDF para o e-mail: cienciaaescola@nova.educacao.ba.gov.br

5. Da submissão de trabalhos à 8ª FECIBA

5.1. Após a seleção dos trabalhos que representarão a unidade escolar, o professor orientador deverá submeter o trabalho final no período de **01 a 20 de outubro de 2019**, enviando o arquivo contendo o relatório, o plano de pesquisa e o diário de bordo do professor.

5.2. Dos trabalhos que forem submetidos à FECIBA, uma comissão julgadora formada por professores e pesquisadores de notório saber, selecionará 240 trabalhos para participação na 8ª FECIBA.

6. Dos critérios para participação na FECIBA

Para a efetiva participação na FECIBA professores e estudantes construirão durante todo o ano letivo o projeto a ser submetido. Os certificados dos cursos abaixo, realizados por professores orientadores e estudantes, enviados com a submissão para o e-mail: cienciaaescola@nova.educacao.ba.gov.br, acrescentarão o valor de 2,5 pontos por curso na avaliação final do projeto (máximo de cinco pontos). Além disso, o envio do relatório de comprovação da realização da feira escolar contabilizará 5,0 (cinco) pontos na avaliação final do projeto.

Curso: Metodologia da Pesquisa e Orientação de Projetos de Iniciação Científica	http://apice.febrace.org.br/
Curso: Organização e Realização de Feiras de Ciências e Engenharia	http://apice.febrace.org.br/
Normas ABNT aplicadas a Trabalhos Acadêmicos	https://avaacademico.ufrb.edu.br/
Leitura e Produção de Textos Acadêmicos	https://avaacademico.ufrb.edu.br/

7. Das categorias/áreas temáticas para submissão à FECIBA

Os projetos oriundos do processo de Iniciação Científica desenvolvidos durante as aulas em ambientes formais e não formais de aprendizagem, poderão ser submetidos à FECIBA, incluindo aqueles desenvolvidos no escopo dos Projetos Estratégicos da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, compreendidos como os Estruturantes (AVE, FACE, TAL, EPA, JERP, DANCE, ENCANTE, PROVE), CJCC, Educação Ambiental e Saúde, Escolas Culturais. Para tanto, devem estar enquadrados em uma das seguintes categorias/áreas, a seguir:

Ciências Exatas e Engenharia: Física, Química, Ciência da Computação, Geociências, Astronomia, Eletrônica, Sanitária, Eletroeletrônica, de Produção, Mecânica, Nuclear, Química, de Transportes, Civil, Naval e Oceânica, de Minas, Aeroespacial, de Materiais e Metalúrgica, Biomédica, Hidráulica.

Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas: Filosofia, Artes, Geografia, Sociologia, Psicologia, Antropologia, Educação, Arqueologia, Ciência Política, História, Teologia, Direito, Museologia, Administração, Comunicação, Economia, Serviço Social, Arquitetura e Urbanismo, Economia Doméstica, Planejamento Urbano e Regional, Desenho Industrial, Demografia, Turismo, Ciência da Informação.

Coordenação Executiva de Projetos Estratégicos da Educação

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias: Biologia Geral, Bioquímica, Genética, Biofísica, Botânica, Farmacologia, Zoologia, Oceanografia, Imunologia, Ecologia, Microbiologia, Morfologia, Parasitologia, Fisiologia, Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição, Saúde Coletiva, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Educação Física, Agronomia, Recursos Florestais e Engenharia Florestal, Engenharia Agrícola, Zootecnia, Medicina Veterinária, Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Empreendedorismo, Mundo do Trabalho e Projeto de Vida: Ciências, Física, Química, Tecnologias, Ambiental, Robótica e Inteligência Artificial, Mobilidade e Infraestrutura, Robótica, Software e Aplicativos, Biotecnologia.

Energia e Sustentabilidade: trabalhos que tenham como pressuposto a eficiência energética, desenvolvidos com os estudantes, incluindo os projetos desenvolvidos no âmbito do **Energia que Transforma**, fruto da parceria entre o Ministério de Minas e Energia, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba).

Júnior Menor - Projetos exclusivos de estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Nesta categoria os estudantes apresentam seus trabalhos, sem distinção de área temática, tendo como principal objetivo, valorizar a habilidade de reunir, articular e comunicar o conhecimento científico historicamente acumulado.

Serão selecionados no total 240 projetos, conforme distribuição abaixo:

6ª FEIRA DE CIÊNCIAS DA BAHIA - 240 PROJETOS					
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INCENTIVO À PESQUISA					
ENSINO MÉDIO	Ciências Exatas e Engenharia	Ciências Humanas	Ciências Biológicas	Energia e Sustentabilidade	Empreendedorismo, Mundo do Trabalho e Projeto de Vida
	45 projetos	45 projetos	45 projetos	45 projetos	
6º ao 9º ANO	Júnior Menor				30 projetos
	30 projetos				

8. Dos critérios de Avaliação

Os critérios elencados a seguir serão utilizados para avaliação dos projetos submetidos à FECIBA.

8.1 Aplicação do Método Científico

Condiz a clareza da situação-problema e demonstração de que a solução é viável. Em se tratando de método científico, haverá variáveis, e elas precisarão ser reconhecidas e definidas. Se for o caso, pode ser necessário o uso de amostras de controle, neste caso o estudante precisará explicitar que a amostra foi importante e a informação foi utilizada de forma correta. Também é preciso demonstrar que a informação foi suficiente e útil para o projeto, e que as limitações dos dados são conhecidas e compreendidas pelos estudantes. Se houver relação da pesquisa com outros estudos, essa relação precisa ficar clara, bem como se houver previsão de continuidade do projeto no futuro. Finalmente, as referências (científicas, literárias, populares e jornalísticas) precisam ser mencionadas.

8.2 Aplicação de Tecnologias

Diz respeito a clareza do objetivo e sua importância na solução da situação problema identificada. Os testes que levaram às conclusões obtidas para aquele projeto precisam ser descritos. Também é necessário observar a viabilidade econômica para a aplicação do projeto à construção de um produto real. Se já houver produtos similares ao que for demonstrado, é preciso dizer qual foi a melhoria, e se o protótipo foi testado em diferentes condições de uso.

8.3 Relevância social

Refere-se às potencialidades do projeto em relação à transformação da realidade da comunidade em que o estudante vive e se o que foi proposto é passível de ser colocado em prática.

8.4 Criatividade e inovação

Diz respeito a inovação e originalidade (ineditismo) da situação-problema. Os dados e informações precisam estar catalogados, para que a interpretação confirme o critério de criatividade. A inovação, também diz respeito ao uso que se dá de determinados recursos ou equipamentos. É importante ressaltar a diferença entre a simples utilização do equipamento e o uso de equipamentos para resolver um problema de forma criativa. Além disso, o avaliador neste item, é alertado sobre a necessidade de observar se a atividade corresponde às etapas de ensino, no sentido de levar em consideração o nível de aprendizagem possível para cada ano/série.

8.5 Profundidade

Diz respeito à verificação dos resultados em relação ao escopo da pesquisa e o grau de resolução do problema apresentado. A análise da profundidade inclui o conhecimento sobre outras abordagens, teorias, soluções e literatura relacionada. Dada a faixa etária dos estudantes, examina-se também o modo pelo qual a situação-problema estudada foi resolvida. Observa-se ainda, quantos testes foram feitos para a obtenção das conclusões.

8.6 Clareza

Envolve a capacidade de apresentar de forma concisa os objetivos, etapas, procedimentos e conclusões do projeto. Avalia-se a compreensão real do conteúdo e a ordenação da apresentação das fases de desenvolvimento as quais devem estar evidentes no plano e no relatório de pesquisa. Os dados coletados e os resultados da pesquisa devem ser apresentados de maneira concisa. É necessário especificar como os resultados foram obtidos. Finalmente, é preciso levar em conta a coerência e clareza da apresentação oral e se o projeto foi inteiramente desenvolvido pelo estudante. Se partir de um projeto de pesquisa maior, a contribuição real do estudante precisa estar bem definida.

8.7 Domínio do conteúdo (apresentação oral)

Avalia o domínio do conteúdo, clareza, a autonomia, desenvoltura, motivação e o protagonismo durante a apresentação oral por todos os estudantes

8.8 Habilidades (Desenvolvimento da pesquisa)

Relaciona-se com o conhecimento adequado sobre a utilização de equipamentos, técnicas de laboratório e sistemas computacionais para a obtenção de dados coletados. Avalia a desenvoltura dos estudantes, bem como o suporte que ele recebeu de pais, professores e/ou especialistas para a sua pesquisa. Também é preciso levar em conta a proveniência dos equipamentos utilizados: se construídos, emprestados, alugados ou do laboratório onde o estudante tenha conduzido a pesquisa.

8.9 Caráter Empreendedor

Diz respeito ao potencial de empreendedorismo do projeto, produto ou protótipo, associados as métricas e parâmetros que correspondam as demandas de cunho social, econômico e ambiental, relacionadas as especificidades dos territórios de identidade.

8.10 Estrutura do Relatório

Diz respeito à adequação e suficiência dos dados que devem conter no relatório: resumo, introdução, objetivos, metodologia, apresentação e discussão dos resultados, conclusões e referências. O relatório deve ser redigido de forma detalhada, de modo que o leitor compreenda

todo o processo criativo do projeto e da concepção, estudos realizados até os resultados e a conclusão.

8.11 Organização do estande

Avalia a originalidade, criatividade, organização lógica e adequação, bem como a clareza do texto do banner.

Observação sobre os critérios de avaliação

Se ocorrerem empates, serão observados os critérios de desempate na seguinte ordem:

1. Aplicação do Método Científico / Tecnologias;
2. Relevância social;
3. Criatividade/Inovação;
4. Profundidade;
5. Clareza/Domínio do conteúdo;
6. Habilidades;
7. Estrutura do relatório;
8. Organização do estande.

OBSERVAÇÃO: Texto adaptado de material cedido pela equipe organizadora da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia – FEBRACE, disponível em < <http://febrace.org.br/projetos/>>

9. Premiação

Além da premiação por categoria/área haverá premiação especial para trabalhos em destaque, selecionados por júri qualificado.

Os vencedores em primeiro lugar de cada categoria com exceção da categoria Junior Menor recebem credencial para FEBRACE, os vencedores em segundo e terceiro lugares recebem credenciais para Feiras nacionais e Internacionais.

- Prêmio Demonstração de Princípio Científico – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos.
- Prêmio Divulgação Científica – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios de divulgação e popularização da ciência.
- Prêmio Robótica – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios da ciência e técnica da concepção, construção e utilização de robôs
- Prêmio Professor Destaque – com o objetivo de reconhecer os esforços do orientador será certificado o professor que submeter o relato de experiência de orientação do projeto submetido à FECIBA. O júri qualificado irá selecionar 10 relatos de experiências. Os professores selecionados irão apresentar oralmente seu relato de experiência (de 5 a 8 minutos) durante a FECIBA. O resultado do prêmio levará em conta o voto popular dos professores presentes durante a apresentação do relato.

RELATO DE EXPERIÊNCIAS

Orientações para a elaboração do relato de experiências

a) O título do trabalho deve estar centralizado e em caixa alta. Abaixo e alinhado a esquerda, colocar o nome do (da) autor (a), seguido por nome da escola e e-mail.

b) O texto deverá descrever precisamente a experiência de orientação do projeto submetido a FECIBA e conter introdução (contextualizar a realidade onde se realizou a experiência e o problema que mobilizou a realização do trabalho) objetivos, procedimentos metodológicos, resultados, considerações finais e referências. Deve conter 5 (cinco) a 8 (oito) páginas, incluindo as referências bibliográficas, notas de rodapé e quadros ou tabelas (caso seja necessário).

Coordenação Executiva de Projetos Estratégicos da Educação

- d) O texto deverá ser enviado com a seguinte formatação: Fonte Time New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 formatação justificada, recuo de 1,25 para início do parágrafo e margens 3 (esquerda e superior) e 2 (direita e inferior)
- e) Citações de até três linhas devem estar inseridas no texto, com aspas; as que passarem de três linhas devem ser separadas do corpo do texto com recuo de 4cm e fonte 10. As menções a autores, no decorrer do texto devem subordinar-se à forma (AUTOR, data) ou (AUTOR, data, p.).
- f) Notas de rodapé (quando necessário) devem ser exclusivamente explicativas, sendo numeradas através do comando automático do processador de texto: Inserir/Notas.
- g) Referências segundo as normas da ABNT (www.abnt.org.br).

Orientações para apresentação oral do relato de experiências

A apresentação do relato deverá abordar as seguintes questões:

- a) Qual a sua formação e há quanto tempo você orienta projetos de iniciação científica?
- b) Como você trabalha com seus alunos para levantar ideias de projetos?
- c) Que tipo de metodologia utiliza para orientar seus alunos?
- d) Você tem apoio da sua escola? Da Secretaria de Educação? De que forma?
- e) Você conseguiu parceria com alguma universidade ou instituição de pesquisa? Relate.

10. Cronograma

EVENTO	DATA/PERÍODO
Lançamento da Chamada Pública e adesão das escolas	08 de maio até 31 de maio.
Realização das feiras escolares	01 de agosto a 30 de setembro
Submissão dos projetos	01 a 20 de outubro
Divulgação dos aprovados	07 de novembro
Realização da 8ª FECIBA	25 a 27 de novembro

Salvador, BA, 07 de maio de 2019.

Marcus de Almeida Gomes
Assessor Especial Gabinete
Coordenação Executiva de Projetos Estratégicos da Educação

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 04/2021 - PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA 9ª FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA: “Territórios Educativos e suas experiências científicas”.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com fulcro na Lei 8.970 de 05 de janeiro de 2004 e no Decreto 8.877 de 19 de janeiro de 2004, sede na 5ª avenida nº 550, Centro Administrativo da Bahia – CAB, inscrita no CNPJ sob nº 13.937.065/0001-00, por meio da Coordenação Executiva de Programas e Projetos Estratégicos da Educação, realiza o concurso público para seleção de projetos de pesquisas de Iniciação Científica de estudantes e professores da Rede Estadual de Ensino da Bahia para participação na 9ª FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA (9ª FECIBA).

1. DO OBJETO

O presente Edital de Concurso tem por objeto a seleção de projetos de iniciação científica desenvolvidos por estudantes regularmente matriculados nas modalidades e ofertas da Rede Pública Estadual da Bahia, Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, Ensino Médio 1ª, 2ª e 3ª série e nos 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série da Educação Profissional e Tecnológica, considerando as matrículas realizadas em 2021, sob orientação dos professores da Rede de Educação Pública da Bahia. Particularmente esta edição, acrescenta também como objeto a seleção de atividades artísticas com temas científicos pelos alunos das modalidades e oferta já citadas e de relatos dos professores orientadores. De modo, o concurso contempla quatro modalidades: (1) *Projeto de Pesquisa em Andamento*; (2) *Pesquisas Científicas Concluídas*; (3) *Performances Científicas*, e (4) *Relato de Experiências de Orientação Científica*.

2. DOS OBJETIVOS

A 9ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (9ª FECIBA) é um espaço de divulgação científica, mostra de experiências e de estímulo ao protagonismo dos estudantes que, orientados por docentes, fortalecem as habilidades das áreas do conhecimento que compõem o Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica, decorrentes do ensino escolar. Destarte, o presente Edital de Concurso Público tem por objetivo convidar os gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino da Bahia para adesão das escolas e submissão de trabalhos. São objetivos da 9ª FECIBA, no formato virtual:

2.1 Promover a popularização da ciência por meio da apresentação dos projetos de investigação científica desenvolvidos por estudantes e professores da Rede Pública do Estado da Bahia;

2.2 Inscrever a FECIBA como ferramenta para socialização de ideias e experiências que desperte o interesse científico, crítico e criativo para desenvolvimento sustentável e consciente nos demais estudantes da Rede que ainda não tenham tido contato com a pesquisa científica;

2.3 Demonstrar que a produção científica na Educação Básica possibilita que os estudantes desenvolvam o protagonismo de propor soluções para os problemas da sociedade local, fortalecendo assim a relação escola e comunidade;

2.4 Incentivar que ocorra o compartilhamento de conhecimento com uso de outras linguagens - artísticas - e que os estudantes desenvolvam a habilidade de compreensão e ampliação de repertório sobre a ciência e a prática da produção científica;

2.5 Estimular, através de relatos das experiências, que outros professores da Rede se disponham a desenvolver o ensino articulado com a pesquisa.

3. DA ADESÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

A adesão à 9ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (9ª FECIBA), deve ser feita pelas Unidades Escolares Estaduais, mediante preenchimento do Formulário de Adesão, por meio do link disponibilizado pela SEC-BA no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

4. DA INSCRIÇÃO

Na edição da 9ª FECIBA, em virtude do contexto de Pandemia da Covid-19, o Edital de Concurso, será no formato virtual, e está aberto às escolas estaduais do estado da Bahia, considerando os princípios da democratização dos espaços de divulgação científica e na certeza de que a investigação científica deve integrar o currículo e às práticas de ensino e aprendizagem da escola, independente da adesão ao Programa Ciência na Escola. Sendo assim, todos os gestores, coordenadores pedagógicos, professores e estudantes da Rede Pública Estadual de Educação, desde que respeitem os critérios deste Edital, estão habilitados a submeterem trabalhos nas modalidades: Projeto de Pesquisa em Andamento, Pesquisas Científicas Concluídas, Performances Científicas e Relato de Experiências de Orientação Científica.

Os (as) professores (as) orientadores (as) interessados (as) em participar da 9ª FECIBA, no formato virtual, deverão preencher formulário de submissão à 9ª FECIBA, disponibilizada pela SEC-BA no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

4.1 Critérios para participação:

Para a efetiva participação na 9ª FECIBA, os professores e estudantes construirão propostas de trabalho, nas diversas modalidades descritas neste Edital de Concurso Público, que deverão ser submetidas. Estarão aptos para inscrição os professores e estudantes, das modalidades e ofertas do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, Ensino Médio 1ª, 2ª, 3ª série e nos 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série da Educação Profissional e Tecnológica que se enquadrarem nos seguintes critérios:

- a) Ser estudante regularmente matriculado em 2021 na Rede Pública Estadual da Bahia;
- b) Ser agente público vinculado à Secretaria da Educação do Estado da Bahia;
- c) Ter desenvolvido propostas de trabalho científicas com estudantes da Educação Básica;
- d) Atender aos requisitos descritos no item 6.1, deste Edital de Concurso Público.

4.2 Período da inscrição:

4.2.1 As inscrições ocorrerão no período de 10/05/2021 a 02/07/2021;

4.2.2 A inscrição no presente concurso implica no conhecimento e aceitação às normas deste Edital de Concurso Público;

4.2.3 Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período estabelecido neste Edital de Concurso Público;

4.2.4 Para efetivação das inscrições de que trata este Edital de Concurso Público, os interessados deverão preencher o formulário de submissão, disponível no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br);

4.2.5 Em caso de descumprimento das regras deste Edital de Concurso Público, a inscrição será indeferida.

4.3 Modalidades para inscrição:

Os trabalhos devem ser inscritos pelos (as) Professores (as) Orientadores (as) em uma das modalidades descritas abaixo:

4.3.1 *Projeto de Pesquisa em Andamento*: Projetos iniciados em 2020 e 2021 em fase de desenvolvimento. (participam estudantes, orientados por seus (suas) professores (as));

4.3.2 *Pesquisas Científicas Concluídas*: os trabalhos concluídos. Os trabalhos que concorrem nesta modalidade deverão encaminhar plano de pesquisa, relatório de pesquisa, diário de bordo do professor (participam estudantes, orientados por seus (suas) professores (as));

4.3.3 *Performances Científicas*: Intervenções Artísticas – Espaço para experimentação artística tomada como método de investigação teórica. Poderão submeter intervenções artísticas resultados de experimentos científicos. (Estudantes). Os estudantes poderão submeter propostas relacionadas à subárea de Artes que estejam relacionadas aos procedimentos e aos métodos de Investigação Científicos: Teatro, Dança, Música, Fotografia participam estudantes, orientados por seus (suas) professores (as);

4.3.3.1 Os Projetos Estratégicos, compreendidos como os Estruturantes (AVE, FACE, TAL, EPA, JERP, DANCE, ENCANTE, FEST, PROVE), CJCC, Educação Ambiental e Saúde na Escola, Escolas Culturais podem submeter projetos de pesquisa de acordo as categorias citadas acima, relacionando com o projeto de vida, protagonismos das juventudes e a interdisciplinaridade;

4.3.4 *Relato de Experiências de Orientação Científica*: Proposta dos Relatos de Experiências dos docentes que orientaram os projetos {participam Professores (as) Orientadores (as) de Projetos}.

4.4 Passos para efetivar a inscrição:

4.4.1 Nomear o arquivo:

- a) Diário de bordo: Diário de bordo_nome do projeto;
- b) Plano de pesquisa: Plano de pesquisa_nome do projeto;
- c) Relatório de pesquisa: Relatório de pesquisa nome do projeto;
- d) Resumo Expandido: Resumo expandido nome do projeto (Pesquisas Científicas Concluídas);
- e) Resumo Simples: Resumo simples nome do projeto (Projeto de Pesquisa em Andamento, Relato de Experiências de Orientação Científica, Performances Científicas).

4.4.2 Nomear e-mail de acordo com a categoria do trabalho:

- a) Ciências Exatas e Engenharia: CE_nome do projeto;
- b) Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas: CH_nome do projeto;
- c) Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias: CB_nome do projeto;
- d) Empreendedorismo: EM_nome do projeto;
- e) Energia e Sustentabilidade: ES_nome do projeto;
- f) Cientista Júnior: CJ_nome do projeto;
- g) Projeto de Pesquisa em Andamento: PA_nome do projeto;
- h) Performances Científicas: PC_nome do projeto.

4.4.3 Nomear o Relato de Experiências de Orientação Científica;

a) Relato_nome do professor.

4.4.4 Preencher formulário de submissão à 9ª FECIBA, disponibilizado pela SEC-BA no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

5. DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

As propostas dos trabalhos submetidos a 9ª FECIBA deverão ser realizados por meio das seguintes metodologias:

5.1 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.1 *Projeto de pesquisa em andamento*: deverá ser submetida por vídeo-pôsteres (atividade assíncrona). O Vídeo-Pôster, tempo máximo de 05 minutos, deverá ter qualidade e ser gravado em modo horizontal (paisagem), com câmera posicionada em uma base fixa, tentando-se evitar ruídos para não inviabilizar o áudio do vídeo, sugere-se aproveitar a luz do dia. Ainda, deverá apresentar resumo simples, o plano de pesquisa e o pré-projeto de pesquisa.

5.2 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.2 *Pesquisas Científicas Concluídas*: deverá ser submetida por vídeo-pôsteres (atividade assíncrona). O Vídeo-Pôster, tempo máximo de 05 minutos, deverá ter qualidade e ser gravado em modo horizontal (paisagem), com câmera posicionada em uma base fixa, tentando-se evitar ruídos para não inviabilizar o áudio do vídeo, sugere-se aproveitar a luz do dia. Ainda, deverá apresentar o resumo expandido, plano de pesquisa, relatório de pesquisa e diário de bordo do professor.

5.3 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.3 *Performances Científicas*: deverá ser submetida em formato de vídeo-pôster, apresentar um resumo simples, específico para as modalidades: Música, Dança, Teatro e Fotografia. O Vídeo-Pôster, tempo máximo de 05 minutos, deverá ter qualidade e ser gravado em modo horizontal (paisagem), com câmera posicionada em uma base fixa, tentando-se evitar ruídos para não inviabilizar o áudio do vídeo, sugere-se aproveitar a luz do dia. Para a modalidade fotografia, além do resumo simples, deverá ser enviado arquivo de imagem no formato *JPEG, PNG, BMP, GIF, SVG* ou *TIFF*.

5.4 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.4 *Relato de Experiências de Orientação Científica*: deverão ser submetidos por meio de um relato escrito, com no máximo 5 laudas.

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

6.1 Para participar do processo de seleção é necessário que os estudantes estejam cientes que terão que apresentar os seguintes documentos:

- a) Comprovante de vínculo com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia;
- b) Atestado de Matrícula do Estudante (matrícula 2021);
- c) Termo de Cessão de Direitos Autorais e Cessão de Uso de Imagem e Voz;
- d) *Plano de pesquisa* (Anexo I) e o *Pré-projeto de pesquisa* (Anexo II) para a modalidade Projeto de pesquisa em andamento; *plano de pesquisa* (Anexo I), *Relatório de pesquisa* (Anexo III) e *Diário de bordo do professor* (Anexo IV) para a modalidade Pesquisas Científicas Concluídas;
- e) *Resumo Expandido*, para a modalidade Pesquisas Científicas Concluídas; *Resumo Simples*, para a modalidade Projeto de Pesquisa em Andamento; *Resumo Simples*, para a modalidade Relato de Experiências de Orientação Científica; *Resumo Simples*, para a modalidade Performances Científicas (modelos Anexo V, VI, VII e VIII).

6.2 Etapas do processo de seleção:

Após a homologação da inscrição, a fase é eliminatória, em que será realizada a triagem da

documentação submetida e serão acrescidas três etapas descritas a seguir:

6.2.1 Etapa I - Análise da adequação dos projetos submetidos (eliminatório e classificatório) - A relação dos cadastros dos/as candidatos/as selecionados/as na Etapa I será divulgada, no portal eletrônico da SEC (www.educacao.ba.gov.br). O prazo para interposição de recurso sobre o resultado da Etapa I será de 02 (dois) dias contados da data de divulgação do resultado.

6.2.2 Etapa II – Apresentação dos Trabalhos na 9ª FECIBA (de caráter classificatório) – Comissão de Avaliadores - Em caso de empate na pontuação final terá preferência o (a) candidato (a) que atender aos requisitos abaixo, na seguinte ordem:

- a) Não ter participado de outras edições da FECIBA;
- b) Ser estudante do último ano do Ensino Médio.

6.2.2.1 A relação dos cadastros dos candidatos selecionados na Etapa II será divulgada em ordem decrescente das pontuações finais obtidas no portal eletrônico da SEC (www.educacao.ba.gov.br). O prazo para interposição de recurso sobre o resultado da Etapa II será de 02 (dois) dias contados da data de divulgação do resultado.

6.2.3 Etapa III - Análise dos trabalhos que foram apresentados na 9ª FECIBA Virtual e que após avaliação, serão reconhecidos pelo mérito.

6.3 Os três primeiros Projetos, resultado da somatória da Etapa I e Etapa II, estarão habilitados a participar da Etapa III.

6.4 Avaliação da Comissão Externa para Reconhecimento Científico e Menção Honrosa.

6.5 Premiação - Placa de Reconhecimento SEC denominada: *A Bahia faz ciência, eu sou Cientista Baiano (a)*.

6.6 Seleção dos trabalhos:

6.6.1 Dos trabalhos que forem submetidos à 9ª FECIBA uma comissão de Avaliadores formada por professores e pesquisadores na área, selecionará 120 (cento e vinte) na modalidade *Pesquisas Científicas Concluídas* e 100 (cem) na modalidade *Projeto de Pesquisa em Andamento*, 20 (vinte) *Performances Científicas*, 10 (dez) *Relato de Experiências de Orientação Científica*, totalizando 250 (duzentos e cinquenta) trabalhos para participação na 9ª FECIBA.

6.6.2 As atividades devem ser realizadas de forma remota, respeitando as recomendações sanitárias de distanciamento físico. Propostas que não se enquadrem nessas recomendações não serão consideradas.

6.6.3 Detalhamento das categorias de Submissão poderá ser verificado no Anexo IX.

6.6.4 Em caso de não preenchimento de propostas em uma categoria, as vagas serão destinadas para outras categorias, até atingir o quantitativo total estabelecido.

6.6.5 É facultativo o envio dos projetos em língua inglesa. Mas, apenas os resumos submetidos com tradução em inglês estarão aptos a serem avaliados para reconhecimento na Categoria Internacionalização da Ciência.

6.6.6 Os projetos de pesquisa deverão ser submetidos conforme distribuição abaixo:

**9ª FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA - 9ª FECIBA Virtual.
Territórios Educativos e suas experiências científicas**

Modalidades	Categorias/Quantidade de trabalhos						
	Ciências Exatas e Engenharia	Ciências Humanas	Ciências Biológicas	Energia e Sustentabilidade	Linguística, Letras e Artes.	Empreendedorismo, Mundo do Trabalho e Projeto de Vida.	Cientista Júnior
<i>Projeto de Pesquisa em Andamento</i>	16	16	16	16	13	13	10
<i>Pesquisas Científicas Concluídas</i>	18	18	18	18	18	18	12
<i>Performances Científicas</i>	Teatro			05			
	Dança			05			
	Música			05			
	Fotografia			05			
<i>Relato de Experiências de Orientação Científica</i>	10						

7. DA TRANSMISSÃO DA FEIRA NA PLATAFORMA

A 9ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA), acontecerá no formato virtual, e será transmitida através da plataforma Youtube do Instituto Anísio Teixeira/IAT, órgão em regime especial de administração direta da Secretaria Estadual da Educação da Bahia.

8. DAS ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES

As Atividades Curriculares Complementares no âmbito do Continuum Curricular 2020/2021 têm por finalidade cumprir a carga horária letiva e fortalecer o processo formativo do estudante e contribuir para o seu desenvolvimento educacional. Diante disso, este Edital se pronuncia no sentido de incentivar o interesse por atividades de caráter científico, tecnológico e empreendedor, propiciando condições para cumprir e convalidar as atividades curriculares complementares.

Com vistas ao atendimento das orientações do Novo Ensino Médio, as atividades pedagógicas necessárias para a participação na 9ª FECIBA permitirá computar, na carga horária total, as atividades decorrentes da proposta pedagógica da Feira, descritas a seguir, desde que comprovadas com os certificados dos cursos, participação na II Etapa da FECIBA e entrega dos documentos de referência exigidos para cada uma das modalidades descritas neste Edital de Concurso.

Quadro 1 – Carga horária por área do conhecimento/eixo nas ações preparatórias

Estratégia	Plataforma/Instituição	Carga horária (h)	Área do Conhecimento/Eixo	Carga horária total (h)
Metodologia de Pesquisa e Orientação de Projetos	APICE/USP	30	Investigação Científica	119
Eu, cientista? (HQ)	HQ/UFERSA	1	Investigação Científica	
Normas ABNT aplicadas a Trabalhos Acadêmicos	AVA/UFRB	20	Investigação Científica	
Leitura e Produção de Textos Acadêmicos	AVA/UFRB	68	Investigação Científica	
Técnicas de Redação	AVA/UFRB	10	Linguagens e suas Tecnologias	50
Comunicação Escrita	Portal <i>e-learning</i> /BRADESCO	40	Linguagens e suas Tecnologias	
Estatística: conceitos e representações	Moodle/IFRS	20	Matemática e suas Tecnologias	40
Matemática Básica: Nivelamento	Moodle/IFRS	20	Matemática e suas Tecnologias	
Carga horária máxima nas ações preparatórias				209

Fonte: Ciência na Escola, 2021.

Quadro 2 – Carga horária por modalidade na submissão da FECIBA

Estratégia	Plataforma/Instituição	Carga horária (h)	Área do Conhecimento/Eixo	Carga horária total (h)
Submissão na modalidade Projeto de Pesquisa em Andamento	SEC	20	Ensino por investigação	229
Submissão na modalidade Pesquisas Científicas Concluídas	SEC	80	Investigação Científica	289
Submissão na modalidade Performances Científicas	SEC	80	Processos Criativos	289

Fonte: Ciência na Escola, 2021.

Quadro 3 – Carga horária por modalidade na submissão da FECIBA

Estratégia	Plataforma/Instituição	Carga horária (h)	Área do Conhecimento/Eixo	Carga horária total (h)
Projeto de Pesquisa em Andamento	SEC	30	Ensino por investigação	259
Pesquisas Científicas Concluídas	SEC	40	Investigação Científica	329
Performances Científicas	SEC	40	Processos Criativos	329

Fonte: Ciência na Escola, 2021.

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE

9.1 Critérios de Avaliação Etapas I II e III:

Os critérios e seus respectivos pesos elencados a seguir serão utilizados para avaliação dos projetos submetidos às Etapas I, II e III da FECIBA:

Críticos de avaliação	Peso
<i>Aplicação do Método Científico / Tecnológico</i>	70
<i>Profundidade</i>	60
<i>Criatividade/Inovação</i>	50
<i>Apresentação oral /Clareza/Domínio do conteúdo</i>	50
<i>Habilidades</i>	50
<i>Resumo Expandido/Resumo Simples, Estrutura do Relatório/Pré-projeto de pesquisa e vídeo.</i>	40
<i>Aplicação de Tecnologias/Caráter Empreendedor</i>	40
<i>Relevância social</i>	40

9.1.1 Aplicação do Método Científico/Tecnológico: condiz a clareza da situação-problema e demonstração de que a solução é viável. Em se tratando de método científico, haverá variáveis, e elas precisarão ser reconhecidas e definidas. Se for o caso, pode ser necessário o uso de amostras de controle, neste caso o estudante precisará explicitar que a amostra foi importante e a informação foi utilizada de forma correta. Também é preciso demonstrar que a informação foi suficiente e útil para o projeto, e que as limitações dos dados são conhecidas e compreendidas pelos estudantes. Se houver relação da pesquisa com outros estudos, essa relação precisa ficar clara, bem como se houver previsão de continuidade do projeto no futuro. Finalmente, as referências (científicas, literárias, populares e jornalísticas) precisam ser mencionadas.

9.1.2 Profundidade: diz respeito à verificação dos resultados em relação ao escopo da pesquisa e o grau de resolução do problema apresentado. A análise da profundidade inclui o conhecimento sobre outras abordagens, teorias, soluções e literatura relacionada. Dada a faixa etária dos estudantes, examina-se também o modo pelo qual a situação-problema estudada foi resolvida. Observa-se ainda, quantos testes foram feitos para a obtenção das conclusões.

9.1.3 Criatividade e inovação: diz respeito à inovação e originalidade (ineditismo) da situação-problema. Os dados e informações precisam estar catalogados, para que a interpretação conforme o critério de criatividade. A inovação, também diz respeito ao uso que se dá de determinados recursos ou equipamentos. É importante ressaltar a diferença entre a simples utilização do equipamento e o uso de equipamentos para resolver um problema de forma criativa. Além disso, o avaliador neste item, é alertado sobre a necessidade de observar se a atividade corresponde às etapas de ensino, no sentido de levar em consideração o nível de aprendizagem possível para cada ano/série.

9.1.4 Apresentação oral/Clareza/Domínio do conteúdo: envolve a capacidade de apresentar de forma concisa os objetivos, etapas, procedimentos e conclusões do projeto. Avalia-se a compreensão real do conteúdo e a ordenação da apresentação das fases de desenvolvimento, as quais devem estar evidentes no plano e no relatório de pesquisa. Os dados coletados e os resultados da pesquisa devem ser apresentados de maneira concisa. É necessário especificar como os resultados foram obtidos. Finalmente, é preciso levar em conta a coerência e clareza da apresentação oral e se o projeto foi inteiramente desenvolvido pelo estudante. Se partir de um projeto de pesquisa maior, a contribuição real do estudante precisa estar bem definida. Avalia o domínio do conteúdo, clareza, a autonomia, desenvoltura, motivação e o protagonismo durante a apresentação oral por todos os estudantes.

9.1.5 Habilidades (Desenvolvimento da pesquisa): relacionam-se com o conhecimento adequado sobre a utilização de equipamentos, técnicas de laboratório e sistemas computacionais para a obtenção de dados coletados. Avalia a desenvoltura dos estudantes, bem como o suporte que ele recebeu de pais, professores e/ou especialistas para a sua pesquisa. Também é preciso levar em conta a proveniência dos equipamentos utilizados: se construídos, emprestados, alugados ou do laboratório onde o estudante tenha conduzido a pesquisa.

9.1.6 Resumo Expandido/Resumo Simples, Estrutura do Relatório/Pré-projeto de pesquisa e vídeo: capacidade de síntese transmitir a ideia geral sobre pesquisa. Adequação e suficiência dos dados que devem constar no relatório: resumo, introdução, objetivos, metodologia, apresentação e discussão dos resultados, conclusões e referências. O vídeo deve ser gravado de modo que o ouvinte compreenda todo o processo criativo do projeto e da concepção, estudos realizados até os resultados.

9.1.7 Aplicação de Tecnologias/Caráter Empreendedor: diz respeito à clareza do objetivo e sua importância na solução da situação. A autenticidade do problema identificada. Os testes que levaram às conclusões obtidas para aquele projeto precisam ser descritos. Também é necessário observar a viabilidade econômica para a aplicação do projeto à construção de um produto real. Se já houver produtos similares ao que for demonstrado, é preciso dizer qual foi a melhoria, e se o protótipo foi testado em diferentes condições de uso já o Caráter Empreendedor, diz respeito ao potencial de empreendedorismo do projeto, produto ou protótipo, associados às métricas e parâmetros que correspondam às demandas de cunho social, econômico e ambiental, relacionadas às especificidades dos territórios de identidade.

9.1.8 Relevância social: refere-se às potencialidades do projeto em relação à transformação da realidade da comunidade em que o estudante vive e se o que foi proposto é passível de ser colocado em prática.

9.2 Processo de avaliação:

As propostas de trabalhos submetidas às modalidades (Projeto de Pesquisa em Andamento, Pesquisas Científicas Concluídas e Performances Científicas). Serão avaliadas por 2 (dois) membros da Comissão Julgadora (Avaliador - Anexo XIV).

9.2.1 Após avaliar as propostas de trabalho, cada avaliador deverá dar um conceito (C) no intervalo de 0,0 a 5,0, para cada um dos critérios de avaliação previamente estabelecidos (Anexo XII). Este valor será multiplicado pelo peso (P) estabelecido para cada critério, em seguida somam-se os resultados de todos os critérios [$\sum (P.C)$] e divide pelo somatório do peso ($\sum P$) que é igual a 400. Desta forma, a nota atribuída por cada Avaliador pode variar de 0 a 500.

9.2.2 Assim, a nota de cada Avaliador é calculada pela fórmula:

I) $NA = [\sum (P \times C) \div \sum P \times 100]$, onde:

- a) $\sum (P.C)$ = somatório do peso vezes conceito (máximo de 2000 pontos);
- b) $\sum P$ = somatório do peso (400);
- c) NA = nota avaliador (máximo de 500,0 pontos).
- d) Em seguida, a nota final é o resultado dado pela média aritmética das notas dos dois avaliadores. Calculado pela seguinte fórmula:

II) $NF = (NA_1 + NA_2) \div 2$, onde:

- a) NA_1 = nota do avaliador 1 (máximo de 500 pontos);
- b) NA_2 = nota do avaliador 2 (máximo de 500 pontos);
- c) NF = nota final (máximo de 500,0 pontos).

9.3 Caso esteja explícito que o projeto de pesquisa estudantil não é de autoria dos estudantes, orientados por seus professores, deverá o avaliador atribuir em todos os critérios/aspecto nota igual a 1,0;

9.4 As propostas de trabalhos submetidas à modalidade Relato de Experiências de Orientação Científica será avaliada por 2 (dois) membros da Comissão Interna (Avaliador), que dará uma nota entre 0 e 5, com base nos seguintes critérios:

- a) Uso da metodologia Ciência na Escola com Projetos de Pesquisa;
- b) Estratégias utilizadas para incentivar estudantes para levantar ideias de projetos;
- c) Metodologia utiliza para orientar os estudantes;
- d) Estratégias utilizadas para montar rede de apoio às pesquisas.

9.5 Em seguida, a nota final é o resultado dado pela média aritmética das notas dos dois avaliadores. Calculado pela seguinte fórmula:

I) $NF = (NA_1 + NA_2) \div 2$, onde:

- a) NA_1 = nota do avaliador 1 (máximo de 5 pontos);
- b) NA_2 = nota do avaliador 2 (máximo de 5 pontos);
- c) NF = nota final (máximo de 5,0 pontos).

9.6 Ao final da Etapa I, as melhores propostas de trabalho pontuadas estarão aptas para participarem da Etapa II, considerando as vagas descritas no item 6.6.6 deste Edital de Concurso

Público.

9.7 As planilhas utilizadas para avaliação dos trabalhos submetidos estão disponíveis no Anexo XII deste Edital de Concurso.

10. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO

- 10.1 Quando não for de autoria dos estudantes, sendo constatado que o trabalho é plagiado;
- 10.2 Não preenchimento do *Termo de Cessão de Direitos Autorais e Cessão de Uso de Imagem e Voz*, licenciados à Secretaria de Educação, a título gratuito, que deve ser preenchido pelo estudante ou responsável;
- 10.3 Serão desclassificados o/a candidato (a) que descumprir qualquer item deste Edital.

11. DA PREMIAÇÃO

11.1 Todos os estudantes e Professores orientadores serão certificados em reconhecimento à participação na 9ª FECIBA.

11.2 As modalidades *Projetos de Pesquisa em Andamento, Pesquisas Concluídas, Performances Científicas e Relatos de Experiências de Orientação Científica* serão avaliados pela Comissão Externa, selecionados pelos avaliadores, somada a pontuação da Comissão Interna (Etapa I e Etapa II), contando até o 3º Colocado, estão habilitados a prosseguir para a Etapa III – Seleção para Certificação de reconhecimento:

- a) Reconhecimento Científico – *A Bahia faz Ciência, Eu sou Cientista Baiano (a)* – Modalidade - Pesquisas concluídas;
- b) Reconhecimento Científico – *Menção Honrosa* – Modalidade - Trabalhos em andamento;
- c) Reconhecimento Professor Orientador - *Eu incentivo, oriento e qualifico a Educação Científica no Estado da Bahia.*

11.3 Os trabalhos premiados receberão Certificado em homenagem às personalidades das áreas que submeteram os Projetos.

- a) Ciências Exatas e Engenharia - *Enedina Alves*;
- b) Ciências Humanas - *Milton Santos*;
- c) Ciências Biológicas - *Oswaldo Nascimento Bomfim*;
- d) Energia e Sustentabilidade - *André Rebouças*;
- e) Linguística, Letras e Artes - *Moa do Katendê*;
- f) Empreendedorismo, Mundo do Trabalho e Projeto de Vida - *Catarina Paraguaçu*;
- g) Cientista Júnior - *Ticiane Palma e Carlos França*.

11.4 Os trabalhos receberão certificado em reconhecimento à sua performance que atenderem aos seguintes critérios:

- a) *Reconhecimento Demonstração de Princípio Científico* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos: Consistência: do texto: capacidade de resistir a contra-argumentos; Originalidade: espírito científico criativo e a capacidade de construção com os processos e instrumentos de pesquisa; Objetividade: capacidade de busca de uma análise mais realista possível do fenômeno pesquisado;
- b) *Reconhecimento Divulgação Científica* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios de divulgação e popularização da ciência. Trabalhos que apresentem aspectos para a formação de uma cultura em prol da educação científica e que valorize a Ciência, Tecnologia e Inovação.
- c) *Reconhecimento Internacionalização da Ciência* - será certificado o projeto que por

decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios de internacionalização da Ciência. Serão Certificados nesta categoria os projetos submetidos em Inglês;

- d) *Reconhecimento Interiorização da Ciência* - será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios de representação da Interiorização da Ciência: Unidades Escolares do interior do Estado que desenvolvam projetos com destaques para temas da realidade local e que contribuindo com a difusão do conhecimento;
- e) *Reconhecimento Robótica* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios da ciência e técnica da concepção, construção e utilização de robôs;
- f) *Reconhecimento Meninas na Ciência* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos e for formado exclusivamente por equipes femininas (Professora Orientadora e duas jovens pesquisadoras);
- g) *Reconhecimento Eu sou Cientista!* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos e for formado exclusivamente por jovens pesquisadores (as) que se autodeclararem negros (as) - pretos (as), pardos (as);
- h) *Reconhecimento Saberes Tradicionais* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos de saberes tradicionais Indígenas e Quilombolas;
- i) *Reconhecimento Empreendedor* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, com as melhores contribuições para as pessoas na sociedade, e das melhores ações de valorização na constituição de um mundo melhor do ponto de vista de sua missão social;
- j) *Reconhecimento Projetos Promissores* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos, em fase inicial, com potencial para se tornarem destaques no futuro.

11.5 Os 03 (três) primeiros colocados de cada categoria, serão avaliados por uma comissão externa para avaliação do Mérito de Reconhecimento Científico e Menção Honrosa.

12. DOS DIREITOS AUTORAIS E USO DA IMAGEM E VOZ

12.1 Os/as participantes deverão encaminhar no ato da submissão o *Termo de Cessão de Direitos Autorais e Cessão de Uso de Imagem e Voz*, licenciados à Secretaria de Educação, a título gratuito, que deve ser preenchido pelo estudante ou responsável. Deverá ser assinado, conforme documento de identidade válido em território nacional, que deverá ser encaminhado (Anexo X e XI).

13. DO CRONOGRAMA

DATA/PRAZO	ETAPAS
10/05 a 05/07/2021	Período de inscrições
12/05 a 02/07/2021	Período para Realização dos cursos preparatórios
13/07/2021	Homologação das Inscrições

10/08/2021	Publicação de resultado Etapa I (Portal da SEC)
11 e 12/08/2021	Período para interposição de recursos - Etapa I
17/08/2021	Resultado do julgamento dos recursos - Etapa I
18/08/2021	Publicação dos trabalhos selecionados (Portal da SEC) Etapa II
19/08 a 20/09/2021	Período de ajustes e reenvio nos trabalhos recomendados pela comissão.
Até 30/09/2021	Entrega dos comprovantes de participação nos cursos preparatórios.
25/10 a 29/10/21	Apresentação na FECIBA (Youtube do Instituto Anísio Teixeira - IAT)
29/10/2021	Resultado Final - Trabalhos indicados para a Etapa III

14. DA COMISSÃO DE AVALIADORES

14.1 As comissões julgadoras serão definidas pela comissão organizadora da 9ª FECIBA a ser publicada no Diário Oficial, e serão compostas por professores da Educação Básica, Pesquisadores, professores das Instituições de Ensino Superior e demais profissionais, de nível superior, com experiência na avaliação de projetos em feiras de ciência e nas edições anteriores da FECIBA. As comissões de avaliação terão as seguintes atribuições:

14.1.1 Comissão Interna - Tem como atribuições: triagem dos documentos – Etapa Homologação das inscrições; recepção dos resumos e documentos para homologação das inscrições; envio dos trabalhos para a Comissão de Avaliadores para a seleção dos projetos submetidos a este Edital;

14.1.2 Comissão de Avaliadores - Composta por docentes da Rede Pública Estadual Tem como finalidade avaliar os trabalhos submetidos a este Edital indicando as pontuações conforme o Barema apresentado no Anexo X.

14.2.3 Comissão Externa - Tem como responsabilidade a seleção dos trabalhos colocados até a 3ª posição, terá como atribuições avaliação do Mérito de Reconhecimento Científico e Menção Honrosa.

14.2.4 - Perfil de Avaliadores das Comissões de Avaliação

- a) Professores da Rede Pública Secretaria de Educação do Estado da Bahia;
- b) Professores e estudantes universitários do Estado da Bahia e outras Instituições de Ensino;
- e
- c) Pesquisadores Brasileiros e Estrangeiros.

Os (as) avaliadores (as) selecionados para as Comissões de Avaliadores, responderam ao chamado via *Google Forms*, e foram selecionados de acordo com: i) formação acadêmica e titulação; ii) vivências teóricas em práticas na avaliação de trabalhos em feiras de ciências escolares; iii) expertise do (a) avaliador (a) na área de conhecimento/categoria que avaliará os trabalhos. Consta em anexo a este Edital de Concurso a relação nominal dos (as) avaliadores (as) integrantes da Comissão de Avaliadores.

15. DOS RECURSOS FINANCEIROS

A 9ª FECIBA acontecerá no formato virtual, sem impacto nos dispositivos do Decreto nº 19.551/2020 e será realizada em parceria com instituições de Ensino Superior Públicas, Associações, Centros e Redes de Pesquisa e Secretarias de estado.

Caso necessário, a participação em outras feiras que vierem a ocorrer na modalidade presencial, respeitando-se os protocolos e restrições sanitárias estabelecidas pela Administração, bem como o Decreto 19.551/2020, poderá ser custeada as despesas de professores e estudantes através do Demonstrativo de Execução da Despesa - PAOE 4657 - Realização do Programa Ciência na Escola.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 O presente Edital será disponibilizado na Internet, no endereço www.educacao.ba.gov.br.

16.2 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências do presente Edital e de que aceita as condições da seleção, não podendo invocar seu desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto.

16.3 A inexatidão das declarações, irregularidades de documentação ou outras que firam aos preceitos deste Edital, se comprovadas, eliminam o candidato da seleção, e se identificadas posteriormente, anulam a seleção e todos os atos e efeitos dela decorrentes.

16.4 O candidato terá o prazo de dois dias úteis, conforme o item 13 do cronograma, para interpor recurso, devidamente fundamentado, exclusivamente através do meio eletrônico feciba@nova.educacao.ba.gov.br, dirigido à Coordenação do Programa Ciência na Escola.

16.5 A Comissão responsável para apreciar os recursos e emitir parecer, será constituída por técnicos da Coordenação do Programa Ciência na Escola.

16.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Executiva de Programas e Projetos Estratégicos da Educação – CEPEE, ouvidas a Coordenação do Programa Ciência na Escola no que for pertinente.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 Projetos de pesquisas submetidos à modalidade *Pesquisas Científicas Concluídas*, quando indicados a participar de III Etapa, estarão automaticamente habilitados para participar de Feiras Nacionais e Internacionais previstas para 2022, quando em caso de parcerias entre a SEC e as Agências de Pesquisas que forem estabelecidas ao longo do ano de 2022, respeitando a ordem de classificação e números de vagas disponíveis pelas Feiras Externas, e desde que continuem suas pesquisas com dados e informações atualizadas em 2021.

17.2 Os estudantes e professores que submeterem seus projetos, deverão enviar para o endereço eletrônico a comprovação na participação em cursos preparatórios que envolvem a educação científica, conforme lista abaixo:

- a) Metodologia da Pesquisa e Orientação de Projetos de Iniciação Científica, disponível em: [<http://apice.febrace.org.br/>](http://apice.febrace.org.br/);

- b) Organização e Realização de Feiras de Ciências e Engenharia, disponível em: <<http://apice.febrace.org.br/>>;
- c) Normas ABNT aplicadas a Trabalhos Acadêmicos, <<https://avaacademico.ufrb.edu.br/>>;
- d) Leitura e Produção de Textos Acadêmicos, <<https://avaacademico.ufrb.edu.br/>>.

17.3 Os certificados dos cursos, referente ao item 14.2 (I, II, III e IV), realizados por professores orientadores e estudantes pesquisadores, deverão ser enviados até 20 dias antes do início da FECIBA, para o endereço eletrônico: feciba@nova.educacao.ba.gov.br, ou depositados em formulário específico por meio do link disponibilizado no portal da SEC, juntamente com o resultados da II Etapa.

Salvador, 29 de abril de 2021.

Jerônimo Rodrigues Souza
Secretário da Educação

**EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 06/2022 - PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DOS ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA 10ª FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA:
“Pesquisa Científica e Projeto de Vida - desafios da Educação Básica”**

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com fulcro na Lei 8.970 de 05 de janeiro de 2004 e no Decreto 8.877 de 19 de janeiro de 2004, sede na 5ª avenida nº 550, Centro Administrativo da Bahia – CAB, inscrita no CNPJ sob nº 13.937.065/0001-00, por meio da Coordenação Executiva de Programas e Projetos Estratégicos da Educação, realiza o concurso público para seleção de projetos de pesquisas de Iniciação Científica de estudantes e professores da Rede Estadual de Ensino da Bahia para participação na 10ª FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA (10ª FECIBA).

1. DO OBJETO

O presente Edital de Concurso tem por objeto a seleção de projetos de iniciação científica desenvolvidos por estudantes regularmente matriculados nas modalidades e ofertas da Rede Estadual de Ensino da Bahia, Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, Ensino Médio 1ª, 2ª e 3ª série e nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série da Educação Profissional e Tecnológica, considerando as matrículas realizadas em 2022, sob orientação de professores (as), gestores (as) ou coordenadores (as) pedagógicos da Rede Estadual de Ensino da Bahia. A FECIBA acrescenta também como objeto a seleção de atividades artísticas com temas científicos pelos estudantes das modalidades e ofertas já citadas e de relatos dos professores orientadores. De modo, o concurso contempla quatro modalidades: (1) *Pesquisas Científicas Concluídas*; (2) *Projeto de Pesquisa em Andamento*; (3) *Performances Científicas* e (4) *Relato de Experiências de Orientação Científica*.

2. DOS OBJETIVOS

A 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (10ª FECIBA) é um espaço de divulgação científica, mostra de experiências e de estímulo ao protagonismo dos estudantes que, orientados por professores, fortalecem as habilidades das áreas do conhecimento que compõem o Ensino Fundamental - Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional e Tecnológica, decorrentes do ensino escolar. Desta forma, o presente Edital de Concurso Público tem por objetivo convidar os gestores, professores e coordenadores pedagógicos da Rede Estadual de Ensino da Bahia para adesão das escolas e submissão de trabalhos. São objetivos da 10ª FECIBA:

2.1 Promover a popularização da ciência por meio da apresentação dos projetos de investigação científica e/ou de produções artísticas com temáticas científicas desenvolvidos por estudantes orientados por professores da Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia;

2.2 Socializar ideias e experiências que despertem o interesse científico, crítico e criativo para desenvolvimento sustentável e consciente nos demais estudantes da Rede Estadual de Ensino da Bahia que ainda não tenham tido contato com a pesquisa científica;

2.3 Demonstrar que a produção científica na Educação Básica possibilita que os estudantes desenvolvam o protagonismo de propor soluções para os problemas da sociedade local, fortalecendo assim a relação escola e comunidade;

2.4 Incentivar o compartilhamento de conhecimento com uso de outras linguagens e que os estudantes desenvolvam a habilidade de compreensão e ampliação de repertório sobre a ciência e a prática da produção científica nas áreas do conhecimento;

2.5 Estimular, através de relatos das experiências, que outros professores da Rede Estadual de Ensino da Bahia se disponham a desenvolver o ensino articulado com a pesquisa.

3. DA ADESÃO DAS UNIDADES ESCOLARES

A adesão à 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (10ª FECIBA), deve ser feita pelos gestores, professores e coordenadores pedagógicos das Unidades Escolares Estaduais, mediante preenchimento do Formulário de Adesão, por meio do link disponibilizado pela SEC-BA no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

4. DA INSCRIÇÃO

Na edição da 10ª FECIBA, está prevista a realização no formato presencial, porém em virtude do contexto da Pandemia da Covid-19 e respeitando as determinações da Secretaria Estadual da Saúde (SESAB) poderá ocorrer no formato virtual. A inscrição está aberta às escolas estaduais do estado da Bahia, considerando os princípios da democratização dos espaços de divulgação científica e na certeza de que a investigação científica deve integrar o currículo e as práticas de ensino e aprendizagem da escola, independente da adesão ao Programa Ciência na Escola. Sendo assim, todos os gestores, coordenadores pedagógicos, professores e estudantes da Rede Pública Estadual de Educação, desde que respeitem os critérios deste Edital, estão habilitados a submeterem trabalhos nas modalidades: *Projeto de Pesquisa em Andamento, Pesquisas Científicas Concluídas, Performances Científicas e Relato de Experiências de Orientação Científica*.

Os (as) professores (as) orientadores (as) interessados (as) em participar da 10ª FECIBA, em qualquer um dos formatos que venha ocorrer, deverão preencher formulário de submissão à 10ª FECIBA, disponibilizada pela SEC-BA no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

4.1 Critérios para participação:

Para a efetiva participação na 10ª FECIBA, os estudantes, orientados por gestores, professores e coordenadores pedagógicos, construirão propostas de trabalho nas diversas modalidades descritas neste Edital de Concurso Público, que deverão ser submetidas. Estarão aptos para inscrição os estudantes, sob orientação dos gestores, professores e coordenadores pedagógicos, das ofertas e modalidades do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, Ensino Médio 1ª, 2ª, 3ª séries e nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª séries da Educação Profissional e Tecnológica que se enquadrarem nos seguintes critérios:

- a) Ser estudante regularmente matriculado em 2022 na Rede Estadual de Ensino do Estado da Bahia;
- b) Ser agente público vinculado à Secretaria da Educação do Estado da Bahia;
- c) Ter orientado propostas de trabalhos científicos com estudantes da Educação Básica;
- d) Atender aos requisitos descritos no item 6.1, deste Edital de Concurso Público.

4.2 Período da inscrição:

4.2.1 As inscrições ocorrerão no período de 18/05 a 24/07/2022;

4.2.2 A inscrição no presente concurso implica no conhecimento e aceitação às normas deste Edital de Concurso Público;

4.2.3 Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período estabelecido neste Edital de Concurso Público;

4.2.4 Para efetivação das inscrições de que trata este Edital de Concurso Público, os interessados deverão preencher o formulário de submissão, disponível no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br);

4.2.5 Em caso de descumprimento das regras deste Edital de Concurso Público, a inscrição será indeferida;

4.3 Modalidades para inscrição:

Os trabalhos devem ser inscritos exclusivamente pelos (as) Professores (as) Orientadores (as) em uma das modalidades descritas abaixo:

4.3.1 *Projeto de Pesquisa em Andamento*: Projetos iniciados entre os anos de 2020 e 2022, que estão em fase de desenvolvimento, nesta modalidade participam estudantes, orientados por seus (suas) professores (as). Os trabalhos que concorrem nesta modalidade deverão encaminhar plano de pesquisa, pré-projeto de pesquisa e resumo simples.

4.3.2 *Pesquisas Científicas Concluídas*: Projetos já finalizados e que tenham resultados concluídos, nesta modalidade participam estudantes, orientados por seus (suas) professores (as). Os trabalhos que concorrem nesta modalidade deverão encaminhar plano de pesquisa, relatório de pesquisa, diário de bordo do professor;

4.3.3 *Performances Científicas*: Intervenções Artísticas – Espaço para experimentação artística tomada como método de investigação teórica. Poderão submeter resultados de experimentos científicos. As propostas relacionadas à subárea de Arte que estejam relacionadas aos procedimentos e aos métodos de Investigação Científicos: Artes Visuais, Teatro, Dança e Música. Nesta modalidade participam estudantes, orientados por seus (suas) professores (as). Os trabalhos que concorrem nesta modalidade deverão encaminhar plano de pesquisa e resumo simples.

4.3.3.1 *Os Projetos Estratégicos, compreendidos como os Estruturantes* (AVE, FACE, TAL, EPA, JERP, DANCE, ENCANTE, FEST, PROVE), CJCC, Educação Ambiental e Saúde na Escola, Escolas Culturais podem submeter projetos de pesquisa de acordo as categorias citadas acima, relacionando com o projeto de vida, protagonismos das juventudes e a interdisciplinaridade.

4.3.4 *Relato de Experiências de Orientação Científica*: Proposta dos relatos de experiências dos professores (as) orientadores (as) dos projetos, participam desta modalidade exclusivamente professores (as) que orientam trabalhos inscritos, em uma das modalidades descritas nos itens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 da 10ª FECIBA. Os trabalhos que concorrem nesta modalidade deverão encaminhar relato de orientação e resumo simples.

4.4 Passos para efetivar a inscrição:

4.4.1 Nomear o arquivo:

- a) Diário de bordo: Diário de bordo_nome do projeto (*Pesquisas Científicas Concluídas*);
- b) Plano de pesquisa: Plano de pesquisa_nome do projeto (*Pesquisas Científicas Concluídas, Projeto de Pesquisa em Andamento, Performances Científicas*);
- c) Relatório de pesquisa: Relatório de pesquisa_nome do projeto (*Pesquisas Científicas Concluídas*);
- d) Resumo Expandido: Resumo expandido_nome do projeto (*Pesquisas Científicas Concluídas*);
- e) Resumo Simples: Resumo simples_nome do projeto (*Projeto de Pesquisa em Andamento, Relato de Experiências de Orientação Científica, Performances Científicas*).

f) Pré-projeto: Pré-projeto_nome do projeto (*Projeto de Pesquisa em Andamento*).

4.4.2 Nomear e-mail de acordo com a modalidade e a categoria do trabalho:

4.4.2.1 *Projeto de Pesquisa em Andamento*

- a. Ciências Exatas e Engenharia: PA_CE_nome do projeto;
- b. Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas: PA_CH_nome do projeto;
- c. Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias: PA_CB_nome do projeto;
- d. Empreendedorismo: PA_EM_nome do projeto;
- e. Energia e Sustentabilidade: PA_ES_nome do projeto;
- f. Cientista Júnior: PA_CJ_nome do projeto;

4.4.2.2 *Pesquisas Científicas Concluídas*

- a. Ciências Exatas e Engenharia: PCC_CE_nome do projeto;
- b. Ciências Humanas e Ciências Sociais aplicadas: PCC_CH_nome do projeto;
- c. Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias: PCC_CB_nome do projeto;
- d. Empreendedorismo: PCC_EM_nome do projeto;
- e. Energia e Sustentabilidade: PCC_ES_nome do projeto;
- f. Cientista Júnior: PCC_CJ_nome do projeto;

4.4.2.3 *Performances Científicas*

- a. Teatro: PC_TE_nome do projeto;
- b. Artes Visuais: PC_AV_nome do projeto;
- c. Música: PC_MU_nome do projeto;
- d. Dança: PC_DA_nome do projeto.

4.4.2.4 *Relato de Experiências de Orientação Científica;*

- a. Relato_nome completo do professor.

4.4.3 Preencher formulário de submissão à 10ª FECIBA, disponibilizado pela SEC-BA no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

5. DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS

As propostas dos trabalhos submetidos a 10ª FECIBA deverão seguir as orientações:

5.1 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.1 *Projeto de Pesquisa em Andamento*: deverá apresentar resumo simples, o plano de pesquisa e o pré-projeto de pesquisa. Após a divulgação dos resultados, os projetos selecionados para participarem da 10ª FECIBA nesta modalidade, deverão apresentar vídeo-pôster, tempo máximo de 05 minutos, caso ocorra no formato virtual. O vídeo deverá ter qualidade e ser gravado em modo horizontal (paisagem), com câmera posicionada em uma base fixa, tentando-se evitar ruídos para não inviabilizar o áudio do vídeo, sugere-se aproveitar a luz do dia.

5.2 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.2 *Pesquisas Científicas Concluídas*: deverá apresentar o resumo expandido, plano de pesquisa, relatório de pesquisa e diário de bordo do professor. Após a divulgação dos resultados, os projetos selecionados para participarem da 10ª FECIBA nesta modalidade, deverão apresentar vídeo-pôster, tempo máximo de 05 minutos, caso ocorra no formato virtual. O vídeo deverá ter qualidade e ser gravado em modo horizontal (paisagem), com câmera posicionada em uma base fixa, tentando-se evitar ruídos para não inviabilizar o áudio do vídeo, sugere-se aproveitar a luz do dia.

5.3 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.4 *Performances Científicas*: deverá apresentar plano de pesquisa e resumo simples, específicos para as modalidades: Música, Dança,

Teatro e Artes Visuais. Para a modalidade artes visuais, além do plano de pesquisa e do resumo simples, deverá ser enviado arquivo de imagem no formato *JPEG, PNG, BMP, GIF, SVG* ou *TIFF*. Após a divulgação dos resultados, os projetos selecionados para participarem da FECIBA nesta modalidade, deverão apresentar vídeo-pôster, tempo máximo de 05 minutos, caso ocorra no formato virtual. O vídeo deverá ter qualidade e ser gravado em modo horizontal (paisagem), com câmera posicionada em uma base fixa, tentando-se evitar ruídos para não inviabilizar o áudio do vídeo, sugere-se aproveitar a luz do dia.

5.4 Para as propostas de trabalhos descritas no item 4.3.3 *Relato de Experiências de Orientação Científica*: deverão ser submetidos por meio de um relato escrito, com no máximo 5 laudas.

5.4.1 A apresentação deverá conter o seguinte conteúdo:

- a. Formação do (a) Professor (a) Orientador (a) e tempo que orienta projetos de iniciação científica.
- b. Como o (a) (a) Professor (a) Orientador (a) trabalha com os estudantes para levantar ideias de projetos.
- c. Como o (a) (a) Professor (a) Orientador (a) conduz a orientação, que tipo de metodologia utiliza para orientar seus estudantes.
- d. Descrição do possível apoio que a escola recebe e de que forma vem esse apoio.
- e. Descrição das parcerias com universidades ou instituições de pesquisa.

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

6.1 Para participar do processo de seleção é necessário que os estudantes estejam cientes que terão que apresentar os seguintes documentos:

- a) Comprovante de vínculo com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia;
- b) Atestado de Matrícula do Estudante (matrícula 2022);
- c) Termo de Cessão de Direitos Autorais e Cessão de Uso de Imagem e Voz;
- d) *Plano de pesquisa* (Anexo I) e o *Pré-projeto de pesquisa* (Anexo II) para a modalidade Projeto de pesquisa em andamento e Performances Científicas;
- e) *Plano de pesquisa* (Anexo I), *Relatório de pesquisa* (Anexo III), *Diário de bordo do professor* (Anexo IV) e *Resumo Expandido* (Anexo V) para a modalidade Pesquisas Científicas Concluídas;
- f) *Resumo Simples*, para as modalidades Projeto de Pesquisa em Andamento (Anexo VI); *Relato de Experiências de Orientação Científica* (Anexo VIII) e *Performances Científicas* (Anexo VII).

6.2 Etapas do processo de seleção:

Após a homologação da inscrição, a fase é eliminatória, em que será realizada a triagem da documentação submetida, serão acrescidas duas etapas descritas a seguir:

6.2.1 Etapa I - Análise da adequação dos projetos submetidos (eliminatório e classificatório) - A relação dos projetos dos/as candidatos/as selecionados/as na Etapa I será divulgada, no portal eletrônico da SEC (www.educacao.ba.gov.br). O prazo para interposição de recurso sobre o resultado da Etapa I será de 02 (dois) dias contados da data de divulgação do resultado.

6.2.2 Etapa II – Apresentação dos trabalhos na 10ª FECIBA (classificatório) – A Comissão de Avaliadores - Em caso de empate na pontuação final terá preferência o (a) candidato (a) que atender aos requisitos abaixo, na seguinte ordem:

- a) Maior pontuação no critério *Aplicação do Método Científico*;
- b) Maior pontuação no critério *Profundidade*;

- c) Maior pontuação no critério *Relevância social*;
- d) Maior pontuação no critério *Criatividade e inovação*;
- e) Maior pontuação no critério *Clareza/Domínio do conteúdo*.

6.2.2.1 A relação dos projetos dos candidatos selecionados na Etapa II será divulgada no portal eletrônico da SEC (www.educacao.ba.gov.br). O prazo para interposição de recurso sobre o resultado da Etapa II será de 02 (dois) dias contados da data de divulgação do resultado.

6.3 Seleção dos trabalhos:

6.3.1 Dos trabalhos que forem submetidos à 10ª FECIBA uma comissão de Avaliadores formada por professores e pesquisadores na área, selecionará 140 (cento e quarenta) na modalidade *Pesquisas Científicas Concluídas* e 100 (cem) na modalidade Projeto de Pesquisa em Andamento, 20 (vinte) *Performances Científicas*, 10 (dez) *Relato de Experiências de Orientação Científica*, totalizando 270 (duzentos e setenta) trabalhos para participação na 10ª FECIBA.

6.3.3 Detalhamento das categorias de Submissão poderá ser verificado no Anexo IX.

6.3.4 Em caso de não preenchimento de propostas em uma categoria, as vagas serão destinadas para outras categorias, até atingir o quantitativo total estabelecido.

6.3.5 É facultativo o envio dos projetos em língua inglesa. Mas, apenas os resumos submetidos com tradução em inglês estarão aptos a serem avaliados para reconhecimento na Categoria Internacionalização da Ciência.

6.3.6 Os projetos de pesquisa deverão ser submetidos conforme distribuição abaixo:

10ª FEIRA DE CIÊNCIAS, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DA BAHIA							
Modalidades	Categorias/Quantidade de trabalhos						
	Ciências Exatas e Engenharia	Ciências Humanas	Ciências Biológicas	Energia e Sustentabilidade	Linguística, Letras e Arte.	Empreendedorismo, Mundo do Trabalho e Projeto de Vida.	Cientista Júnior
<i>Projeto de Pesquisa em Andamento</i>	16	16	16	16	13	13	10
<i>Pesquisas Científicas Concluídas</i>	24	24	24	24	20	24	12
<i>Performances Científicas</i>	Teatro			05			
	Dança			05			
	Música			05			
	Artes Visuais			05			

<i>Relato de Experiências de Orientação Científica</i>	10
--	----

7. DA TRANSMISSÃO DA FEIRA NA PLATAFORMA

A 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA) será realizada no Centro Panamericano de Judô, em Lauro de Freitas. E, caso ocorra no formato virtual, será transmitida através da plataforma YouTube da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES CURRICULARES

Com vistas ao atendimento das orientações do Novo Ensino Médio, as atividades pedagógicas necessárias para a participação na 10ª FECIBA permitirá computar, na carga horária total, as atividades decorrentes da proposta pedagógica da Feira, descritas a seguir, desde que comprovadas com os certificados dos cursos, participação na II Etapa da FECIBA e entrega dos documentos de referência exigidos para cada uma das modalidades descritas neste Edital de Concurso.

Quadro 1 – Carga horária por área do conhecimento/eixo nas ações preparatórias

Estratégia	Plataforma/Instituição	Carga horária (h)	Área do Conhecimento/Eixo	Carga horária total (h)
Metodologia de Pesquisa e Orientação de Projetos	APICE/USP	30	Investigação Científica	32
Eu, cientista? (HQ)	HQ/UFERSA	2	Investigação Científica	
Comunicação Escrita	Portal <i>e-learning</i> /BRADESCO	40	Linguagens e suas Tecnologias	40
Estatística: conceitos e representações	Moodle/IFRS	20	Matemática e suas Tecnologias	40
Matemática Básica: Nivelamento	Moodle/IFRS	20	Matemática e suas Tecnologias	
Carga horária máxima nas ações preparatórias				112

Fonte: Ciência na Escola, 2022.

Quadro 2 – Carga horária por modalidade na submissão da FECIBA

Estratégia	Plataforma/Instituição	Carga horária (h)	Área do Conhecimento/Eixo	Carga horária total (h)
------------	------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------------

Submissão na modalidade Projeto de Pesquisa em Andamento	SEC	20	Ensino por investigação	229
Submissão na modalidade Pesquisas Científicas Concluídas	SEC	80	Investigação Científica	289
Submissão na modalidade Performances Científicas	SEC	80	Processos Criativos	289

Fonte: Ciência na Escola, 2022.

Quadro 3 – Carga horária por modalidade na submissão da FECIBA

Estratégia	Plataforma/Instituição	Carga horária (h)	Área do Conhecimento/Eixo	Carga horária total (h)
Projeto de Pesquisa em Andamento	SEC	30	Ensino por investigação	259
Pesquisas Científicas Concluídas	SEC	40	Investigação Científica	329
Performances Científicas	SEC	40	Processos Criativos	329

Fonte: Ciência na Escola, 2022.

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO CORRESPONDENTE

9.1 Critérios de Avaliação Etapas I e II:

Os critérios e seus respectivos pesos elencados a seguir serão utilizados para avaliação dos projetos submetidos às Etapas I e II da FECIBA:

Crítérios de avaliação	Peso
<i>Aplicação do Método Científico</i>	70
<i>Profundidade</i>	60
<i>Criatividade e inovação</i>	50
<i>Apresentação oral /Clareza/Domínio do conteúdo</i>	50
<i>Habilidades</i>	50
<i>Resumo Expandido/Resumo Simples, Estrutura do Relatório e vídeo</i>	40
<i>Aplicação de Tecnologias/Caráter Empreendedor</i>	40

9.1.1 Aplicação do Método Científico: Apresenta clareza da situação-problema e demonstra que há solução viável. Em se tratando de método científico, as variáveis poderão ser consideradas e deverão ser reconhecidas e definidas. Se for o caso, pode ser necessário o uso de amostras. Neste caso, o estudante precisará explicitar que a amostra foi importante e a informação foi utilizada de forma correta. Também é preciso demonstrar que a informação foi suficiente e útil para o projeto, e que as limitações procedimentais estão expostas, sendo conhecidas e compreendidas pelos estudantes. Se houver relação da pesquisa com outros estudos e previsão de continuidade do projeto no futuro, isso precisa estar claro. Finalmente, as referências (científicas, literárias, populares e jornalísticas) precisam ser mencionadas.

9.1.2 Profundidade: Verificação dos resultados em relação ao escopo da pesquisa e o grau de resolução do problema apresentado. A análise da profundidade inclui o conhecimento sobre outras abordagens, teorias, objetivos, soluções e literatura relacionada. Dada a faixa etária dos estudantes, examina-se também o modo pelo qual a situação-problema estudada foi desenvolvida.

9.1.3 Criatividade e inovação: Inovação e originalidade (ineditismo) da situação-problema. Os dados e informações precisam estar catalogados. A inovação, também diz respeito ao uso que se dá de determinados recursos ou equipamentos. Além disso, o avaliador neste item, é alertado sobre a necessidade de observar se a pesquisa corresponde às etapas de ensino, no sentido de levar em consideração o nível de aprendizagem possível para cada ano/série.

9.1.4 Apresentação oral/Clareza/Domínio do conteúdo: Envolve a capacidade de apresentar de forma concisa os objetivos, as etapas, os procedimentos e as conclusões do projeto. Os dados coletados e os resultados da pesquisa devem ser apresentados de maneira concisa. Avalia-se a compreensão real do conteúdo e a ordenação da apresentação das fases de desenvolvimento, as quais devem estar evidentes no plano e no relatório de pesquisa. É necessário avaliar como os resultados foram obtidos foram especificados. Finalmente, é preciso levar em conta a coerência e clareza da apresentação oral e se o projeto foi inteiramente desenvolvido pelo estudante. Se ficar claro que partiu um projeto de pesquisa maior, a contribuição real do estudante precisa estar bem definida. Deverá avaliar o domínio do conteúdo, a clareza, a autonomia, a desenvoltura, a motivação e o protagonismo durante a apresentação oral por todos os estudantes.

9.1.5 Habilidades: Relaciona-se com o conhecimento adequado sobre a utilização de equipamentos, técnicas de laboratório, sistemas computacionais, trabalhos de campo, identificação de sujeitos, uso de fontes documentais e orais para a obtenção de dados coletados. Avalia a desenvoltura dos estudantes, bem como o suporte que ele recebeu de pais, professores e/ou especialistas para a sua pesquisa. Também é preciso levar em conta a proveniência dos equipamentos utilizados nas pesquisas que fizeram o uso: se construídos, emprestados, alugados ou do laboratório onde o estudante tenha conduzido a pesquisa.

9.1.6 Resumo Expandido/Resumo Simples, Estrutura do Relatório e vídeo: Capacidade de síntese e transmissão da ideia geral sobre a pesquisa.. Adequação e suficiência dos dados nos documentos: resumo, introdução, objetivos, metodologia, apresentação e discussão dos resultados, conclusões e referências. Observar se o vídeo foi gravado de modo que o ouvinte compreenda todo o processo criativo do projeto, desde a concepção, os estudos realizados até os resultados.

9.1.7 Aplicação de Tecnologias/Caráter Empreendedor: Diz respeito à clareza do objetivo e sua importância na solução do problema da pesquisa. A autenticidade do problema identificado. Também é necessário observar a viabilidade econômica para a aplicação do projeto à construção de um produto real. Se já houver produtos similares ao que foi demonstrado, é preciso dizer qual foi a melhoria, e se o protótipo foi testado em diferentes condições de uso. Já o caráter empreendedor,

diz respeito ao potencial do projeto, produto ou protótipo, associados às métricas e parâmetros que correspondam às demandas de cunho social, econômico e ambiental, relacionadas às especificidades dos territórios de identidade

9.1.8 Relevância social: Refere-se às potencialidades do projeto em relação à contribuição à realidade da comunidade em que o estudante vive e se o que foi proposto é passível de ser colocado em prática.

9.2 Processo de avaliação:

As propostas de trabalhos submetidas às modalidades *Projeto de Pesquisa em Andamento*, *Pesquisas Científicas Concluídas* e *Performances Científicas*, serão avaliadas por 2 (dois) membros da Comissão Avaliadora (Avaliador - Anexo XIV).

9.2.1 Após avaliar as propostas de trabalho, cada avaliador deverá dar um conceito (C) no intervalo de 0,0 a 5,0, para cada um dos critérios de avaliação previamente estabelecidos (Anexo XII). Este valor será multiplicado pelo peso (P) estabelecido para cada critério, em seguida somam-se os resultados de todos os critérios [$\sum (P.C)$] e divide pelo somatório do peso ($\sum P$) que é igual a 400. Desta forma, a nota atribuída por cada Avaliador pode variar de 0 a 500.

9.2.2 Assim, a nota de cada Avaliador é calculada pela fórmula:

I) $NA = [\sum (P \times C) \div \sum P \times 100]$, onde:

- $\sum (P.C)$ = somatório do peso vezes conceito (máximo de 2000 pontos);
- $\sum P$ = somatório do peso (400);
- NA = nota avaliador (máximo de 500,0 pontos).
- Em seguida, a nota final é o resultado dado pela média aritmética das notas dos dois avaliadores. Calculado pela seguinte fórmula:

II) $NF = (NA_1 + NA_2) \div 2$, onde:

- NA1 = nota do avaliador 1 (máximo de 500 pontos);
- NA2 = nota do avaliador 2 (máximo de 500 pontos);
- NF = nota final (máximo de 500,0 pontos).

9.3 Caso esteja explícito que o projeto de pesquisa estudantil não é de autoria dos estudantes, orientados por seus professores, deverá o avaliador atribuir em todos os critérios/aspecto nota igual a 1,0;

9.4 As propostas de trabalhos submetidas à modalidade Relato de Experiências de Orientação Científica será avaliada por 2 (dois) membros da Comissão Interna (Avaliador), que dará uma nota entre 0 e 5, com base nos seguintes critérios:

- Uso da metodologia Ciência na Escola com Projetos de Pesquisa;
- Estratégias utilizadas para incentivar estudantes para levantar ideias de projetos;
- Metodologia utiliza para orientar os estudantes;
- Estratégias utilizadas para montar rede de apoio às pesquisas.

9.5 Em seguida, a nota final é o resultado dado pela média aritmética das notas dos dois avaliadores. Calculado pela seguinte fórmula:

I) $NF = (NA_1 + NA_2) \div 2$, onde:

- a) NA1 = nota do avaliador 1 (máximo de 5 pontos);
- b) NA2 = nota do avaliador 2 (máximo de 5 pontos);
- c) NF = nota final (máximo de 5,0 pontos).

9.6 Ao final da Etapa I, as melhores propostas de trabalho pontuadas estarão aptas para participarem da Etapa II, considerando as vagas descritas no item **6.6.6** deste Edital de Concurso Público.

9.7 As planilhas utilizadas para avaliação dos trabalhos submetidos estão disponíveis no Anexo XII deste Edital de Concurso.

10. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO

- 10.1 Quando não for de autoria dos estudantes, sendo constatado que o trabalho é plagiado;
- 10.2 Não preenchimento do *Termo de Cessão de Direitos Autorais* e *Cessão de Uso de Imagem e Voz*, licenciados à Secretaria da Educação, a título gratuito, que deve ser preenchido pelo estudante ou responsável;
- 10.3 Serão desclassificados o/a candidato (a) que descumprir qualquer item deste Edital.

11. DA PREMIAÇÃO

11.1 Todos os estudantes e Professores Orientadores serão certificados em reconhecimento à participação na 10ª FECIBA.

11.2 As modalidades *Projetos de Pesquisa em Andamento*, *Pesquisas Concluídas*, *Performances Científicas* e *Relatos de Experiências de Orientação Científica* serão avaliados pela Comissão de Avaliação, selecionados pelos avaliadores, contando até o 1º colocado, estarão habilitados para certificação de reconhecimento:

- a) Reconhecimento Científico – *A Bahia faz Ciência, Eu sou Cientista Baiano (a)*.

11.3 As modalidades *Projetos de Pesquisa em Andamento*, *Pesquisas Concluídas*, *Performances Científicas* e *Relatos de Experiências de Orientação Científica* serão avaliados pela Comissão de Avaliação, selecionados pelos avaliadores, 2º e 3º colocados, estarão habilitados para certificação de reconhecimento:

- a) Ciências Exatas e Engenharia - *Enedina Alves*;
- b) Ciências Humanas - *Milton Santos*;
- c) Ciências Biológicas - *Oswaldo Nascimento Bomfim*;
- d) Energia e Sustentabilidade - *André Rebouças*;
- e) Linguística, Letras e Artes - *Moa do Katendê*;
- f) Empreendedorismo, Mundo do Trabalho e Projeto de Vida - *Catarina Paraguaçu*;
- g) Cientista Júnior - *Ticiane Palma e Carlos França*.

11.4 Os trabalhos receberão certificado em reconhecimento à sua performance que atenderem aos seguintes critérios:

- a) *Reconhecimento Demonstração de Princípio Científico* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos: Consistência: do texto: capacidade de resistir a contra-argumentos; Originalidade: espírito científico criativo e a capacidade de construção com os processos e instrumentos de pesquisa; Objetividade:

- capacidade de busca de uma análise mais realista possível do fenômeno pesquisado;
- b) *Reconhecimento Divulgação Científica* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios de divulgação e popularização da ciência. Trabalhos que apresentem aspectos para a formação de uma cultura em prol da educação científica e que valorize a Ciência, Tecnologia e Inovação.
 - c) *Reconhecimento Internacionalização da Ciência* - será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios de internacionalização da Ciência. Serão Certificados nesta categoria os projetos submetidos em Inglês;
 - d) *Reconhecimento Interiorização da Ciência* - será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios de representação da Interiorização da Ciência: Unidades Escolares do interior do Estado que desenvolvam projetos com destaques para temas da realidade local e que contribuindo com a difusão do conhecimento;
 - e) *Reconhecimento Robótica* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios da ciência e técnica da concepção, construção e utilização de robôs;
 - f) *Reconhecimento Meninas na Ciência* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos e for formado exclusivamente por equipes femininas (Professora Orientadora e duas jovens pesquisadoras);
 - g) *Reconhecimento Eu sou Cientista!* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos e for formado exclusivamente por jovens pesquisadores (as) que se autodeclararem negros (as) - pretos (as), pardos (as);
 - h) *Reconhecimento Saberes Tradicionais* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos de saberes tradicionais Indígenas e Quilombolas;
 - i) *Reconhecimento Empreendedor* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, com as melhores contribuições para as pessoas na sociedade, e das melhores ações de valorização na constituição de um mundo melhor do ponto de vista de sua missão social;
 - j) *Reconhecimento Projetos Promissores* – será certificado o projeto que por decisão do júri qualificado, melhor atender aos critérios científicos, em fase inicial, com potencial para se tornarem destaques no futuro.

12. DOS DIREITOS AUTORAIS E USO DA IMAGEM E VOZ

12.1 Os/as participantes deverão encaminhar no ato da submissão o *Termo de Cessão de Direitos Autorais e Cessão de Uso de Imagem e Voz*, licenciados à Secretaria de Educação, a título gratuito, que deve ser preenchido pelo estudante ou responsável. Deverá ser assinado, conforme documento de identidade válido em território nacional, que deverá ser encaminhado (Anexo X e XI).

13. DO CRONOGRAMA

DATA/PRAZO	ETAPAS
18/05 a 24/07/2022	Período de inscrições
26/07/2022	Homologação das Inscrições
26/08/2022	Publicação de resultado Etapa I (Portal da SEC)
29 e 30/08/2022	Período para interposição de recursos - Etapa I

06/09/2022	Resultado do julgamento dos recursos - Etapa I
10/09/2022	Publicação dos trabalhos selecionados para a Etapa II (Portal da SEC)
27/09 a 29/09/2022	Apresentação na FECIBA
29/09/2022	Resultado Final

14. DA COMISSÃO DE AVALIADORES

14.1 As comissões avaliadoras serão definidas pela comissão organizadora da 10ª FECIBA a ser publicada no Diário Oficial, e serão compostas por professores da Educação Básica, Pesquisadores, professores das Instituições de Ensino Superior e demais profissionais, de nível superior, com experiência na avaliação de projetos em feiras de ciências. As comissões de avaliação terão as seguintes atribuições:

14.1.1 Comissão Interna - Tem como atribuições: triagem dos documentos – Etapa homologação das inscrições: recepção dos resumos e documentos para homologação das inscrições; envio dos trabalhos para a Comissão de Avaliadores para a seleção dos projetos submetidos a este Edital;

14.1.2 Comissão de Avaliadores - Tem como finalidade avaliar os trabalhos submetidos a este Edital indicando as pontuações conforme o Barema apresentado no Anexo X.

14.2.4 - Perfil de Avaliadores das Comissões de Avaliação

- a) Professores da Rede Pública Secretaria de Educação do Estado da Bahia;
- b) Professores universitários do Estado da Bahia e outras Instituições de Ensino Superior;
- c) Pesquisadores brasileiros e estrangeiros.

Os (as) avaliadores (as) selecionados para as Comissões de Avaliadores, responderam ao chamado via *Google Forms*, e foram selecionados de acordo com: i) formação acadêmica e titulação; ii) vivências teóricas em práticas na avaliação de trabalhos em feiras de ciências escolares; iii) expertise do (a) avaliador (a) na área de conhecimento/categoria que avaliará os trabalhos.

15. DOS RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes da aplicação deste Edital de Concurso ocorrerão à conta dos recursos orçamentários próprios, oriundos do Demonstrativo de Execução da Despesa - PAOE: 4857 - Realização do Programa Ciência na Escola.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 O presente Edital de Concurso será disponibilizado na Internet, no endereço www.educacao.ba.gov.br.

16.2 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências do presente Edital e de que aceita as condições da seleção, não podendo invocar seu desconhecimento

a qualquer título, época ou pretexto.

16.3 A inexatidão das declarações, irregularidades de documentação ou outras que foram aos preceitos deste Edital, se comprovadas, eliminam o candidato da seleção, e se identificadas posteriormente, anulam a seleção e todos os atos e efeitos dela decorrentes.

16.4 O candidato terá o prazo de dois dias úteis, conforme o item 13 do Cronograma, para interpor recurso, devidamente fundamentado, exclusivamente através do meio eletrônico feciba@enova.educacao.ba.gov.br, dirigido à Coordenação do Programa Ciência na Escola.

16.5 A Comissão responsável para apreciar os recursos e emitir parecer, será constituída por professores articuladores do núcleo pedagógico da Coordenação do Programa Ciência na Escola.

16.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Executiva de Programas e Projetos Estratégicos da Educação – CEPEE, demandados pela Coordenação do Programa Ciência na Escola no que for pertinente.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 Projetos de pesquisas submetidos à modalidade *Pesquisas Científicas Concluídas*, estarão automaticamente habilitados para serem indicados para participar de Feiras Nacionais e Internacionais previstas para 2023, quando em caso de parcerias entre a SEC e as Agências de Pesquisas que forem estabelecidas ao longo do ano de 2022, respeitando a ordem de classificação e números de vagas disponíveis pelas Feiras credenciadas (conveniadas), e desde que continuem suas pesquisas com dados e informações atualizadas em 2023.

17.2 Os estudantes e professores que submeterem seus projetos, poderão apresentar certificado de conclusão na participação em cursos preparatórios que envolvem a educação científica, conforme lista abaixo:

- a) Metodologia da Pesquisa e Orientação de Projetos de Iniciação Científica, disponível em: <<http://apice.febrace.org.br/>>;
- b) Organização e Realização de Feiras de Ciências e Engenharia, disponível em: <<http://apice.febrace.org.br/>>.

Salvador, 18 de Maio de 2022.

Danilo de Melo Souza
Secretário da Educação em
Exercício